

REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES STRATÉGIQUES

www.revue-riges.org

ISSN : 2520 – 4114

RIGES

Revue Ivoirienne de Gouvernance
et d'Études Stratégiques

Numéro 2 – Décembre 2016

POLITIQUE, PAIX ET SÉCURITÉ

Directeur de Publication

Dr. Botiagne Marc ESSIS

marcessis@revue-riges.org

Département de science politique
UFR des Sciences Juridique, Administrative et Politique
Université Félix Houphouët-Boigny de COCODY ABIDJAN

Rédacteur en Chef

Dr. Prégnon Claude NAHI

pregnonclaud@revue-riges.org

Département de droit
Université Péléforo Gon Coulibaly de KORHOGO

Assistant de rédaction

Manhan Casimir KPÉYÉ

casimirmk@gmail.com

Doctorant en science politique
Université Félix Houphouët-Boigny de COCODY ABIDJAN

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Présidente du comité scientifique

Prof. Nadine MACHIKOU

Professeure Agrégée des Facultés, Professeure Titulaire de science politique
Université de Yaoundé II

Membres

Prof. Francisco MELEDJE DJEDJRO

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire de Droit Public et de Science
politique, UFHB de Cocody

Prof. Paul GHILS

Professeur Titulaire de Philosophie et de Science politique, UL Bruxelles

Prof. Christopher DAASE

Professeur Titulaire de Science politique, Université de Francfort

Prof. Stephan STETTER

Professeur Titulaire de Science politique, Université Militaire de Munich

Prof. Kokora Michel GNEBA

Professeur Titulaire d'Etudes Germaniques

Prof. Roch YAO GNABELI

Professeur Titulaire de Sociologie UFHB de Cocody

Prof. Séri DEDY

Professeur Titulaire de Sociologie, UFHB de Cocody

Prof. Paul ANOH

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Yao KOUASSI

Professeur Titulaire d'Histoire, UFHB de Cocody

Prof. Séraphin NENE BI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire d'Histoire du Droit, Université AO
de Bouaké

Prof. Abraham GADJI

Professeur Agrégé des Facultés, Maître de Conférences en Droit Public, UFHB de
Cocody

Prof. Yédoh Sébastien LATH

Professeur Agrégé des Facultés, Maître de Conférences en Droit Public, UFHB de
Cocody

Prof. Alban AHOURÉ

Professeur Agrégé des Facultés, Maître de Conférences en Économie, UFHB de Cocody

Prof. Alioune Badara DIOP

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur de Science politique UCAD de Dakar

Prof. Issoufou YAHAYA

Maître de Conférences en Histoire et en Science politique, Université de Niamey

Prof. Ezéchiel AKOBROU

Maître de Conférences en Études Hispaniques et Ibériques, UFHB de Cocody

Prof. Martin N'GUETTIA KOUADIO

Maître de Conférences en Lettres Modernes, UFHB de Cocody

Prof. Téré GOGBE

Maître de Conférences en Géographie, UFHB de Cocody

Dr. Dominique BANGOURA

Docteur d'État en Science politique, HDR, Institut Universitaire d'Abidjan (IUA).

COMITE DE RÉDACTION

Dr. Moquet César FLAN

Docteur en Science politique, Université AO de Bouaké/Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)/Directeur du Centre de Recherche Politique d'Abidjan (CRPA)

Dr. Adolphe Blé KESSE

Docteur en Science politique, Université PGC de Korhogo

Dr. Marie BOKA

Docteur en Science politique, UFHB de Cocody

Dr. Allomo Amino Marina OUFFOUE

Docteur en Science politique, UFHB de Cocody/Chercheur au LECAP

Dr. Yao René YAO

Docteur en Psychologie, UFHB de Cocody

Dr. Sylvain N'guessan YAO

Docteur en Philosophie, Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan

Dr. Jean-Louis LOGNON

Docteur en Sociologie, UFHB de Cocody

Dr. Armel Frédéric MEMEL

Docteur en Géographie, UFHB de Cocody

Dr. Nanourougo COULIBALY

Docteur en Lettres Modernes, UFHB de Cocody

Dr. Rostand Sylvania BOBO

Docteur en Lettres Modernes, UFHB de Cocody

Dr. Djama Ignace ALLABA

Docteur en Etudes Germaniques, Université AO de Bouaké

Dr. Brahim DIABY

Docteur en Etudes Germaniques, UFHB de Cocody

Dr. Yéboué Stéphane KOFFI

Docteur en Géographie, Université PGC de Korhogo

Dr. Trotsky MEL

Docteur en Géographie, Université LG de Daloa

PRÉSENTATION DE LA RIGES

La Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES) est le fruit d'une collaboration entre l'Institut Universitaire d'Abidjan (IUA), l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et le Laboratoire d'Études Constitutionnelle, Administrative et Politique (LECAP) de l'Université FHB de Cocody.

La RIGES se veut un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. S'il est indéniable que cette revue a germé dans un département de science politique, elle ne saurait être perçue comme une plate-forme de publication exclusivement réservée aux politologues et autres politistes.

La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre, conformément à cette ligne, l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines-sœurs des sciences sociales et des humanités. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

SOMMAIRE

Éditorial	6
DJÉKOURI Kragba Arthur <i>L'ONU et la mise en place de la démocratie cosmopolitique : les chroniques d'une difficulté liée à la complexité entre l'ordre international et interne</i>	8
Léon Charles N'CHO <i>Construire une paix durable - Réflexions à partir de « la Pucelle d'Orléans » de Friedrich Schiller</i>	44
GNAMIEN Kouamé Pascal <i>La Côte d'Ivoire à l'ère de la guerre de la cybergouvernance dans le monde – Autopsie d'une défaite programmée</i>	63
Alphonse Bernard AMOUGOU MBARGA <i>Afrique au Sud du Sahara : À quoi sert le concept de "pays émergents" ?</i>	95
N'DRI Yao <i>Défis sécuritaires et mondialisation en Afrique : La sécurité identitaire à l'épreuve des médias transnationaux</i>	120
KONAN Kouadio Eugène & KANGAH Armand <i>Apport du GPS et du SIG dans la caractérisation du comportement du lamantin ouest-africain dans le complexe lagunaire de Fresco (Côte d'Ivoire)</i>	135
Kouassi Félix N'GUESSAN <i>Die deutsch-französischen Beziehungen und die Stabilität der Europäischen Union: Analyse und Perspektiven im Lichte der Flüchtlingskrise</i>	151

Éditorial

La gouvernance sécuritaire constitue l'un des défis et enjeux majeurs inhérents au processus actuel de la mondialisation. Un tel positionnement des questions sécuritaires en regard avec la problématique de la gouvernance – qu'elle soit de portée nationale ou globale – trouve toute sa pertinence scientifique et donc sociétale dans la conviction que la sécurité est le déterminant même du développement, voire de l'émergence économique, sociale et durable. Cette préoccupation a, en effet, bien été internalisée par les différentes contributions de ce deuxième numéro de la RIGES qui abordent des questions relevant de la gouvernance mondiale (Djékouri), de la gouvernance sécuritaire (N'cho, Gnamien, N'dri), de la gouvernance publique (Amougou Mbarga) et du développement durable (Konan & Kangah).

Abordant la question de la gouvernance mondiale – y compris dans sa déclinaison sécuritaire –, Djékouri Kragba Arthur s'est évertué à lever un coin de voile sur les obstacles à l'instauration d'un ordre démocratique cosmopolitique par les Nations Unies. Plus spécifiquement, il a mis le doigt sur des insuffisances inhérentes au système des Nations unies ainsi que sur des facteurs touchant à l'existence de particularismes démocratiques stato-centrés. S'interrogeant sur les conditions de la construction d'une paix durable à l'échelle globale, la contribution de Léon Charles N'cho convoque le travail de théorisation du pacifisme de Friedrich Schiller tel que consigné dans son ouvrage intitulé « la pucelle d'Orléans ». Cette contribution en arrive à conceptualiser la guerre comme l'ultime recours (*ultima ratio*) ainsi que consacré dans la théorie de la guerre juste (*bellum justum*). Et ce, du fait du lourd tribut qui est toujours payé à la guerre. Quant à la contribution de Kouamé Pascal Gnamien, elle s'interroge sur le sort de la Côte d'Ivoire à l'ère de la guerre de la cybergouvernance dans le monde. L'autopsie d'une défaite programmée qu'elle a pris sur elle de livrer pointe du doigt les insuffisances inhérentes à l'e-gouvernance en Côte d'Ivoire notamment. Toute chose qui la fonde à faire des recommandations stratégiques. Soulevant la problématique de la sécurité identitaire, la contribution de N'dri Yao identifie clairement la

transnationalisation médiatique et filmique, dimension majeure du processus de la mondialisation, comme étant facteur de travestissement des identités culturelles dans nombre de pays africains. Touchant à la problématique de la gouvernance *lato sensu*, la contribution d'Alphonse Bernard Amougou Mbarga s'interroge sur la pertinence paradigmatique et programmatique du concept d'émergence dont se font aujourd'hui l'écho bon nombre de pays d'Afrique subsaharienne. Exhortant à tourner le dos à toute forme de suivisme et de snobisme, cette contribution recommande à l'Afrique de trouver une voie qui lui soit propre. S'inscrivant dans le cadre de la promotion du développement durable et plus spécifiquement dans celui de la protection des espèces animales, la contribution collective de Kouadio Eugène Konan et Armand Kangah s'est évertuée à étudier le comportement du lamantin ouest-africain dans le complexe lagunaire de Fresco (Côte d'Ivoire). Et ce, au moyen du GPS et d'un système d'information géographique (SIG). Enfin, la contribution proposée en langue allemande par Kouassi Félix N'guessan s'est évertuée à analyser les incidences de la crise migratoire résultant de la crise syrienne sur les relations franco-allemandes, touchant ainsi à l'une des problématiques majeures auxquelles se trouve confrontée l'intégration européenne.

Abidjan, le 23 décembre 2016

Botiagne Marc ESSIS

Directeur de Publication

**L'ONU ET LA MISE EN PLACE DE LA DÉMOCRATIE
COSMOPOLITIQUE : LES CHRONIQUES D'UNE DIFFICULTÉ LIÉE
À LA COMPLEXITÉ ENTRE L'ORDRE INTERNATIONAL ET
INTERNE**

DJÉKOURI Kragba Arthur

djekourikragba@yahoo.fr

Doctorant en science Politique (Option Relations Internationales)

Université Alassane Ouattara de Bouaké

Résumé

La politique des vainqueurs de la seconde guerre mondiale a annoncé l'avènement d'un nouvel ordre mondial dès 1945. Cette politique est également porteuse d'une conception de l'univers comme étant un territoire unique appartenant aux Nations Unies. Ainsi, l'univers est désormais reconnu comme la sphère sur laquelle cette Organisation s'assigne la mission de démocratie cosmopolitique. Mais, elle y rencontre d'énormes difficultés dans la mise en œuvre de cette politique de démocratie universelle. Cette énormité de difficultés se rapporte à la fois à la structuration du Conseil de Sécurité ; son organe de décision et, aux prérogatives de ses États membres ; issues de la Charte. En somme, autant la formation du Conseil de Sécurité ne fait transparaître aucune idée de démocratie universelle, autant la politique nationale des États membres des Nations Unies en constitue un véritable obstacle.

Mots Clés : *Cosmopolitisme, Souveraineté, Indépendance, Vêto, État, Constitution*

INTRODUCTION

À partir de 1914, la vie socio-politique universelle a connu de grandes ruptures démocratiques dues à des tensions dialectiques entre les acteurs étatiques de la société internationale. Ces différents moments de tensions fortes ont opposé militairement, idéologiquement, directement ou indirectement toutes les nations à travers la première et la deuxième guerre mondiale. A la fin de ces deux guerres mondiales, la nécessité de la recherche d'une démocratie mondiale fut déterminante. Cette nécessité a eu comme impact, la mise en place de deux institutions internationales à vocation universelle qui se sont succédées l'une à l'autre. Il s'agit de la Société des Nations¹ et l'Organisation des Nations Unies². La première institution a été mise en place pour éviter la recrudescence de la Première Guerre Mondiale, éradiquer totalement la diplomatie secrète entre tous les acteurs de la société internationale et promouvoir un droit qui garantit inconditionnellement l'égalité entre ceux-ci³. Mais, l'application stricte de cette politique a tout de même constitué l'une des causes fondamentales de l'échec de cette première organisation internationale à vocation universelle. Ainsi, elle fut remplacée par l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, le fonctionnement de la seconde organisation se présente à nous comme un système dont la maîtrise conduit à la compréhension de la société internationale. Ce remplacement de la première par la seconde a essentiellement visé la révision du fonctionnement de la société internationale⁴. Cette révision aboutit donc à l'institution de deux catégories de compétences, notamment les compétences universelles et celles dites nationales. Les compétences universelles ont été attribuées à l'Organisation et les compétences nationales sont reléguées aux États. Mais, la charge de garantir ces compétences revient à l'Organisation. La catégorie de compétences attribuées aux Nations Unies vise la mise en place de la démocratie cosmopolitique à travers des missions de paix et de sécurité internationales.

¹ - Le texte intégral du Pacte de la Société des Nations est disponible sur internet, dans le site électronique :

« <http://www.herodote.net/Textes/tVersailles1919.pdf> » (consulté le 10 février 2009).

² - Le texte de la Charte portant création de l'ONU est disponible sur internet, dans le site électronique

« www.orgnations-unies.org/fr/charte ». (Consulté le 09 Avril 2013).

³ - Le traité de Versailles, étude précitée.

⁴ - Cf. La Charte de San Francisco, étude précitée.

Toutefois, ces missions suscitent de multiples interpellations qui s'articulent autour de deux raisons particulières en l'évolution actuelle des relations internationales. Et, fondamentalement, ces interpellations conduisent à trancher le débat qui se situe autour du caractère mythique ou réel de la démocratie cosmopolitique que l'Organisation des Nations Unies s'est engagée à réaliser. Mais, le contexte de création de son Conseil de Sécurité ne cadre pas avec l'idée de cette démocratie universelle. Préoccupée par la performance dans son processus décisionnel, le Conseil de Sécurité fait la part entre les interventions tardives dues à l'implication du grand nombre et l'efficacité et la rapidité assurées par un nombre restreint⁵. Cette situation atteste déjà que plusieurs éléments concourent à la mythologie de la démocratie cosmopolitique onusienne. Cependant, nous allons en tenir à en examiner quelques-uns. D'abord, compte tenu du caractère prolix du système des Nations Unies, la démocratie cosmopolitique est loin de se consolider dans l'intérêt de tous ses États membres. La confusion qui existe entre les pouvoirs de l'Organisation et ceux de son organe de décision puis ceux dont s'arrogent certains de ses membres permanents ne laisse apparaître aucune caractéristique de démocratie ouverte. Ainsi donc, son processus décisionnel s'oppose diamétralement à la notion de démocratie. Le cas Irako-Koweïtien en est une illustration incontestable. En effet, en août 1990, l'Irak envahit le Koweït, un État souverain depuis 1961 donc, acteur affranchi des relations internationales. Pour libérer le Koweït, le 29 novembre 1990, le Conseil de Sécurité adopte la résolution 678. Mais l'application de celle-ci se fera au mépris du droit de l'ordre interne et international. Ce mépris met en exergue la domination du pouvoir de décision des États-Unis d'Amérique sur le Conseil de Sécurité qui, pour la question se sont comportés comme le maître des opérations de paix dans cette zone. En conséquence, il en résulte que « *les Nations Unies sont sous la coupe de Washington* »⁶ et que, le Président BUSH avait décidé seul pour les opérations militaires au Koweït⁷. En effet, les grandes décisions relatives aux opérations militaires dans cette zone ont quasiment été prises par les États-Unis. Le Conseil

⁵ - Idem.

⁶ - Cf. Le Monde diplomatique, février 1991, « Golfe : la force au mépris du droit ».

⁷ - Idem.

de Sécurité en a été écarté⁸. Ensuite, la répartition des pouvoirs de participation au fonctionnement des Nations Unies n'est pas démocratique pour l'ensemble de ses États membres. En la matière, certains États sont largement favorisés par rapport à d'autres. Et, la base de cette répartition discriminatoire, c'est le droit de veto. Il n'a pas été attribué avec effectivité à tout l'ensemble des États membres de l'Organisation. Enfin, la témérité de la participation effective à l'exercice des pouvoirs de fonctionnement des Nations Unies est telle que tout le système onusien n'est ni réceptif, ni favorable à l'émergence d'une démocratie participative majoritaire. Néanmoins, celui-ci ne représente pas systématiquement un danger pour la démocratie cosmopolitique. L'élément qui atteste cette réalité avec acuité, c'est la dotation des Nations Unies d'un organe plénier. Il s'agit en l'occurrence de l'Assemblée générale. Elle est composée de tous les États membres de l'Organisation. C'est donc un signe encourageant qui témoigne de la volonté de l'effectivité d'une démocratie représentative. Mais, n'étant pas effective s'agissant du fonctionnement de l'institution, cette démocratie présente plusieurs carences car, elle se laisse fortement influencer par les cinq grands. Autrement dit, la formation démocratique de l'Assemblée générale est totalement ternie par « *l'oligarchie déguisée en démocratie* »⁹ des cinq membres permanents qui prime sur le fonctionnement des Nations Unies. C'est une « démocratie de dépendance » qui met toute l'Organisation sous l'autorité des membres permanents du Conseil de Sécurité. Toutefois, c'est aussi un constat historique qui atteste que le système des Nations Unies évolue dans un schéma restrictif qui se veut efficace et rapide pour le maintien et rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette remarque pertinente rend donc douteuse la possibilité pour l'Organisation de réaliser une démocratie cosmopolitique avec ses États membres. La notion de démocratie se sentant mal aisée dans cette perspective, il convient de relever toutes ses subtilités. Il faut noter qu'avant tout, c'est une notion polysémique qui commande une attention particulière.

⁸ - Idem.

⁹ - DUPUIS-Déri. F, « Qu'est-ce que la démocratie ? », Horizon philosophique, Vol 5 N^o 1, 1994, p 93.

« *Doctrine politique d'après laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens, organisation politique (souvent la République) dans laquelle les citoyens exercent cette souveraineté* »¹⁰, le terme démocratie a pour la première fois été employé dans l'antiquité grecque, en 1370 puis, repris plus tard en 1791 sous le vocable *dēmokratia* ou *dēmos* qui renvoie à la notion du "peuple". Cette approche définitionnelle regorge des complexités et des controverses. Comme le laisse apparaître cette approche grecque, la notion de démocratie renvoie systématiquement à l'implication active des citoyens dans l'exercice du pouvoir politique de l'État. Mais ici, la démocratie cosmopolitique est la cible principale de notre étude. Ainsi, selon le contexte du sujet, cette implication va au-delà de la simple responsabilisation du citoyen¹¹. Le pouvoir n'appartient donc plus aux citoyens mais plutôt aux États, entant que membres des Nations Unies. Ce contexte fait donc appel à l'ensemble de toutes les nations que compte tout l'univers. La démocratie cosmopolitique, par déduction de cette approche se bâtie sur l'appartenance d'une souveraineté non circonscrite à la citoyenneté à l'intérieur des frontières étatiques, mais plutôt à l'ensemble des citoyens de tous les États acteurs de la vie juridique internationale. Du fait de sa dimension cosmique¹², cette démocratie spécialement conçue par les Nations Unies surmonte toutes les barrières étatiques et s'ouvre à toutes les civilisations, à toutes les coutumes¹³, voire à l'ensemble de tous les systèmes politiques internes des États. Les entorses à la réussite effective de cette politique onusienne se situent à ce niveau. De l'institution elle-même à ses États membres, la conception et la manifestation de la démocratie varient. Ce caractère variable de la démocratie¹⁴ apparaît également d'un continent à un autre, tout comme d'un État à un autre. Il en est de même pour les États. La conception et la manifestation de la démocratie dans le contexte onusien repose sur l'idée de domination du plus fort. En effet, dans le système des Nations Unies, tous les

¹⁰ - Le petit ROBERT, Nouvelle Edition millésime, Paris 2014, p 672.

¹¹ - Ibid., p 972.

¹² - Le PETIT LAROUSSE Illustré, 100^{ème} Edition, Paris 2005, p 298.

¹³ - Idem.

¹⁴ ROUSSILLON .H et TURPIN. D., Cités par N'DRI-Tehoua Pélégie, Constitutions et démocratie en Côte d'Ivoire, in Presse Universitaire de Bouaké-Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques, N^o 1 pp 43-72 : « Même aujourd'hui, l'émergence de la (démocratie réactive) ou démocratie dictée par la rue consacre un nouveau paradigme de la démocratie qui accentue la crise de la démocratie occidentale, parce qu'elle montre bien que les représentants du peuple n'ont plus dans les faits le monopole de la décision politique ».

représentants des États membres figurant à l'Assemblée générale ne disposent d'aucun monopole dans le processus décisionnel. Ce processus décisionnel est sous l'autorité bienveillante des membres permanents, vainqueurs de la deuxième guerre mondiale. Pourtant, la réalisation de la démocratie cosmopolitique est une mission générale. De ce fait, elle nécessiterait une collaboration effective de tous les États. Autrement dit, cette collaboration devrait reposer sur un partage de responsabilité entre l'Organisation et tous ses États membres. Chaque État, considéré comme acteur de base sur son territoire mériterait une participation égalitaire pouvant lui permettre de faciliter la mise en œuvre de cette politique à l'intérieur de ses frontières. L'espace international étant la somme des subdivisions frontalières étatiques, la participation de l'État aux activités de la sphère internationale ne devrait pas en principe se résumer seulement à sa qualité de membre d'une organisation internationale. Or dans la pratique, la majorité des États membres des Nations Unies jouissent d'un statut figuratif. Donc, leur participation à cette Organisation est passive. Pourtant, en tant que sujet primaire du droit international public, l'État jouit d'une prédominance dans l'ordre international fondée à la fois sur des justifications historiques et des considérations structurelles. Du point de vue historique, l'État demeure le seul sujet primaire du droit international. L'État est également le créateur des autres sujets du droit international, c'est-à-dire les organisations internationales. Concernant la considération sociologique, l'État est la seule entité dotée d'attributs spécifiques au plan sociologique puis, d'une souveraineté. Toutes ces prérogatives reconnues à l'État lui constituent des moyens qui lui permettent de contrarier l'autonomie de l'Organisation dans l'exercice de ses missions générales qui sont imbriquées dans ses domaines de compétence. Les compétences générales de l'Organisation peuvent inciter des tensions entre celle-ci et les États. A l'appréciation de ces éléments qui se prêtent à nous, mener une réflexion sur « *les obstacles qui se posent à la mission de réalisation d'une démocratie cosmopolitique par les Nations Unies* », c'est évaluer les difficultés que pose l'Organisation à la réalisation de sa propre politique de démocratie universelle auxquelles s'ajoute la position intransigeante de ses États membres en tant que second obstacle. L'on débouche alors sur la question suivante : ***quels sont les obstacles institutionnels et politiques qui se***

posent à la mission de réalisation de démocratie cosmopolitique des Nations Unies ? À sa résolution, cette interrogation livre un intérêt qu'il convient de déceler sous l'angle pratique et théorique. Sous l'angle pratique, cette réflexion réside dans la nécessité d'examiner le fonctionnement des relations internationales et de comprendre les différents obstacles qui se posent à la démocratie mondiale onusienne dans une société internationale dont les acteurs sont engagés dans un conflit de contrôle de l'univers. Du point de vue théorique, le débat sur la gestion équitable et équilibrée de la société internationale entre l'Organisation et ses États membres se prête à nouveau à tous les spécialistes de la question. En vue de mieux cerner tous ses contours, cette étude requière une méthode analytique et synthétique qui permet de décrire son objet. Cette méthode est un « *courant de pensée anglo-saxon du XX^e siècle* »¹⁵ qui se propose une analyse des faits reposant sur des bases logiques ou, « *qui considère les choses dans leur ensemble, leur totalité* »¹⁶ pour en faire une appréciation objective en se servant des éléments empiriques. La Charte des Nations Unies, dans son préambule pose les bases des missions de l'Organisation. Pour y parvenir, des attributions lui ont été faites par ses États membres. La démocratie universelle rentre dans le cadre de la nouvelle extension des compétences de l'Organisation et qui est réfutée par les États faibles. En effet, les faits se prêtent tels que, le système onusien se présente comme une entrave à l'éclosion de la démocratie cosmopolitique (I). À cela s'ajoute la particularité de modèle démocratique à chaque État en tant qu'une force d'opposition à l'émergence de l'universalité démocratique (II).

I. LE SYSTÈME ONUSIEN, UNE ENTRAVE A L'ÉCLOSION DE LA DÉMOCRATIE COSMOPOLITIQUE

Après l'échec de la Société des Nations dans les années 1930, la volonté de mettre en place une seconde organisation de coopération entre les pays, chargée de maintenir la paix et la sécurité internationales aboutit à la création des Nations Unies. Pour garantir son efficacité et la rapidité dans l'exercice de ses missions de paix et de sécurité qui relèvent de sa vocation universelle,

¹⁵ - Le PETIT LAROUSSE Illustré, Op.cit. , p 83.

¹⁶ - Ibid, p 1028.

l'Organisation s'ouvre au plus grand nombre de pays. Mais, se présentant comme un modèle de perfection par opposition à la Société des Nations, la seconde organisation est bâtie sur le cumul de deux modèles démocratiques incompatibles et très confus. En effet, à travers une Assemblée générale composée¹⁷ de tous les États membres à qui une voie est reconnue pour la prise des décisions au vote¹⁸, celle-ci a consacré une démocratie représentative, c'est le premier modèle de démocratie onusienne. Le second modèle repose sur une configuration discriminatoire qui vise la perfection, c'est-à-dire l'efficacité et la rapidité de l'Organisation par la restriction du droit de veto à quelques États membres. Il en résulte que dans les faits, l'Organisation est dominée par un directoire de cinq nations (les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et la Chine), membres permanents du Conseil de sécurité détenant chacun un droit de veto. C'est une « *oligarchie déguisée en démocratie* »¹⁹ selon laquelle toutes les décisions prises par le truchement des membres permanents du Conseil de Sécurité sont démocratiques. Cette démocratie oligarchique apparaît donc à travers la composition du Conseil de Sécurité qui est une structure aux antipodes de la démocratie représentative cosmopolitique **(A)**. Aussi, convient-il de relever que cette structure conduit logiquement à un fonctionnement qui se prête à nous comme un mécanisme de confiscation de la démocratie cosmopolitique **(B)**.

¹⁷ - La Charte des Nations Unies, Article 9

(1) L'Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.

(2) Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée générale.

¹⁸ - La Charte des Nations Unies, Article 18

(1) Chaque membre de l'Assemblée générale dispose d'une voix.

(2) Les décisions de l'Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l'élection des membres du Conseil économique et social, l'élection des membres du Conseil de tutelle conformément au paragraphe 1, c, de l'Article 86, l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l'exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.

(3) Les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants.

¹⁹ - DUPUIS-Déri. F, « Qu'est-ce que la démocratie ? », Horizon philosophique, Vol 5 N° 1, 1994, Etude précitée p 93.

A. La composition du Conseil de Sécurité, une structuration aux antipodes de la démocratie universelle

L'une des difficultés prémonitoires auxquelles est confrontée l'Organisation des Nations Unies dans l'exercice de ses missions, c'est la composition oligarchique de son organe de décision qu'est le Conseil de Sécurité. Cette configuration constitue l'élément fondamental de la contestation et de la remise en cause de ses activités. En effet, à cause de ses pouvoirs qui s'étendent à la dimension de la nature juridique de l'Organisation, le Conseil de Sécurité devrait être représentatif au même titre que l'Assemblée générale. La configuration du Conseil de Sécurité reflète plus une démocratie du cercle amical, vainqueurs de la seconde guerre mondiale. C'est sur la base de ce cercle de vainqueurs que le nouveau système a été mis en place²⁰, en se dénommant librement les membres permanents du Conseil de Sécurité²¹. A part ceux-ci, tous les autres États membres sont des membres " non permanents, ou simples membres ". Ainsi, le projet d'élargissement du Conseil de Sécurité adopté et appliqué en 1966 n'a pas modifié la liste de la permanence. Or, celui-ci s'est largement appliqué à la catégorie des membres non permanents de cet organe. Les conditions de leur désignation demeurent toujours confuses. Aussi, convient-il de souligner que la liste de ceux-ci n'est pas arrêtée de façon exhaustive comme celle des membres permanents. A compter de ces différentes répartitions, il est envisageable de retenir que l'Organisation des Nations Unies repose sur trois grandes catégories de membres. Il s'agit notamment de tous les membres de l'Organisation, des

²⁰ - ETH Zurich, Réforme du Conseil de Sécurité : Un nœud gordien ?, Centre pour les études de sécurité, N° 72, Avril 2010, p 03 :

« (...) Le Conseil de Sécurité reflète plus la constellation des puissances à la fin de la seconde Guerre Mondiale que les réalités géopolitiques et géoéconomiques ».

²¹-Charte des Nation Unies, Article 23 :

« 1. Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. La République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les États-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable.

2. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d'un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.

3. Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil ».

membres non permanents et les membres permanents. Il ressort de cette présentation que la distinction des membres permanents est un recul de la démocratie représentative cosmopolitique (1). Aussi, le mode de désignation des membres non permanents est-il un affaiblissement de la démocratie participative universelle (2).

1. La distinction des membres permanents, un recul de la démocratie représentative cosmopolitique

La composition qui caractérise le Conseil de Sécurité est inégale dans sa présentation depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Aussi, convient-il de souligner que la rénovation de 1966 a approfondi cette inégalité. Autrement dit, au sein du Conseil de Sécurité, les membres compositeurs ont été répartis de sorte à introduire une inégalité entre ceux-ci. Toutes ces réalités laissent apparaître un recul de la démocratie représentative cosmopolitique. Cette configuration n'obéit pas à la démocratie représentative. Pourtant, tous les États membres de l'Organisation sont tous des sujets de droit international de façon égalitaire. En effet, la Charte sur laquelle repose le régime juridique des Nations Unies ne fait aucune confusion à propos de la distinction qui est établie entre les membres du Conseil de Sécurité. Les précisions qu'elle fait du statut de chacun d'eux sont claires en la matière. La Charte a réparti les membres de cet organe en des groupes catégoriels en les départissant les uns des autres. D'un côté, la Charte qualifie un groupe des uns de « *membres permanents* »²², et dénomme le second groupe des autres, « *membres non permanents* »²³. C'est une vieille pratique non démocratique que l'Organisation est incapable de réviser²⁴. Les raisons de cette incapacité déterminent sa propre création (un Conseil de Sécurité efficace et rapide). Ce cercle de sécurité à dimension universelle a été

²² - La Charte des Nations Unies, Article 23 :

« 1. Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l'Organisation. La République de Chine, la France, l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et les États-Unis d'Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable ».

²³ - Idem.

²⁴ - ETH Zurich, Réforme du Conseil de Sécurité : Un nœud gordien ?, Centre pour les études de sécurité, N0 72, Etude précitée, p 03.

alors maintenu même après la fin de la seconde guerre mondiale. C'est une contradiction qui sous-entend qu'il existe une antinomie démocratique entre la composition du Conseil de Sécurité et celle de l'Organisation. Cette antinomie a été consolidée depuis la redéfinition du nouvel ordre mondial en 1945. Ce nouvel ordre mondial repose aujourd'hui sur une administration au sein de laquelle, les cinq grands font preuve de domination politique restrictive. Contrairement au passé, ils œuvrent dans le sens du renforcement et de la sécurisation de leurs pouvoirs de commandement politique. Ce qui leur donne donc plus de droits sur cette administration par rapport à tous les États qui la composent selon l'Assemblée générale des Nations Unies²⁵. En somme l'administration onusienne subit aujourd'hui les pouvoirs dictatoriaux de ses créateurs²⁶. Et c'est ce que nous n'hésitons pas de qualifier de recul de la démocratie cosmopolitique. La politique structurelle du Conseil de Sécurité est marquée du sceau de la restriction et de l'inchangeabilité de ses membres permanents. Elle est donc la base de ce recul démocratique. Le Conseil de Sécurité détient une position déterminante dans le système onusien. Sa configuration mérite d'être révisée à l'image de l'Assemblée générale afin de favoriser la compétition directe de tous les membres de l'Organisation en son sein. La désignation des membres non permanents constitue aussi une autre anomalie en matière de démocratie cosmopolitique.

2. Le mode de désignation des membres non permanents, un affaiblissement de la démocratie participative universelle

Dans sa composition interne, plusieurs éléments concourent à la distinction ou à la catégorisation des États qui constituent l'unité du Conseil de Sécurité. Ces éléments résident à la fois dans les différentes remarques que dans d'autres lectures qui se rapportent à sa formation. Avec le principe de catégorisation des membres du Conseil de Sécurité qui puise ses racines dans les qualificatifs membres « *permanents* »²⁷ et « *non permanents* »²⁸, le mode de désignation des membres non permanents n'est pas rassurant. La liste des membres non

²⁵ - Cf. La Charte des Nations Unies, Chapitre IV.

²⁶ - Idem.

²⁷ - Charte des Nations Unies, Étude précitée, article 23.

²⁸ - Idem.

permanents est subordonnée à un tri fait par les membres permanents. En effet, à la lecture du mode de désignation des membres non permanents du Conseil de Sécurité, il convient de relever que l'admission à ce titre est très sélective. Selon la Charte des Nations Unies à son article 23, alinéa premier, « (...). Dix autres Membres de l'Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l'Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l'Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l'Organisation, et aussi d'une répartition géographique équitable...». À l'analyse des conditions fixées par la Charte, il y a lieu de ne pas ignorer la pertinence des pouvoirs de recommandation des membres permanents en la matière. De façon systématique, ce déséquilibre de rapports interétatiques introduit une absence de démocratie dans le système onusien. Cela entache également le fondement démocratique de la participation à l'animation de l'Organisation. De la pratique, il ressort que la rotation des membres non permanents est une règle qui, au cas d'espèce peut être considérée comme un critère de distinction instituant un mode désignation spéciale. Aussi, convient-il de concevoir cette règle comme un critère ambivalent car, elle est à la fois le critère d'amovibilité pour les membres non permanents que celui d'inamovibilité des membres permanents. Selon son caractère d'amovibilité, les membres non permanents ni n'assurent, ni n'assument des fonctions statiques au sein du Conseil de Sécurité. De ce fait, le mode de désignation des membres non permanents peut s'appréhender comme un affaiblissement de la démocratie participative universelle institué par les membres permanents. Dans ce cas, il importe de s'interroger si l'admission au sein de cet organe est-elle possible sans l'approbation des membres permanents ? En d'autres termes, est-il possible d'avoir une admission de nouveaux membres non permanents au Conseil de Sécurité sans que ceux-ci ne soient recommandés par les membres permanents ? Il faut retenir qu'il ne peut y avoir d'admission au Conseil de Sécurité sans l'approbation des cinq grands. Cet impératif est une pratique dérogatoire au principe de l'égalité souveraine des États qui laisse entrevoir une absence de démocratie participative de tous les États membres. Si la Charte indique que la durée du mandat ne doit pas excéder

la période de deux ans²⁹, implicitement, celle-ci annonce la mise en place d'un mécanisme de renouvellement de la liste, d'admission de nouveaux ou de reconduction de ceux dont le mandat vient de connaître un terme. Toutes ces conditions instituent l'autorité des membres permanents sur le processus d'admission au Conseil de Sécurité. Ce qui implique que, cet organe plénier dispose des compétences supervisées concernant l'élection des membres non permanents. Mais dans le cas prévu par la résolution Dean Acheson, l'œuvre de l'Assemblée générale a toujours été considérée comme un travail préparatoire dont la finalité relève de la sanction particulière des membres permanents. Il ne peut donc y avoir de reconduction tacite encore moins d'admission d'un État nouveau sans l'influence du droit de veto. Il s'en suit donc le contrôle anti-démocratique de ce mode de désignation par les membres permanents³⁰. Le fait pour un nouvel État d'être admis ou pour un ancien État d'être reconduit traduit le degré de rapport que celui-ci entretient avec l'un des permanents du Conseil de Sécurité. Car, les décisions de recrutement au sein de cet organe sont quasiment de leur ressort. Dans le fond, il ne s'agit donc pas d'une désignation résultant d'une procédure démocratique susceptible de garantir la participation de tous les États membres de l'Organisation. En réalité, ce mode de désignation repose sur la recommandation des cinq grands. Ceux-ci étant des alliés, ils se font suivre par leurs amis qui constituent la catégorie des membres non permanents. Aucun État ne peut donc être admis sans avoir été ami aux leaders de la permanence. À n'en point douter, l'accès à la catégorie des membres non permanents suppose un lobbying auprès des permanents³¹. Dans cette optique, à la tribune des Nations Unies, plus précisément à la 71^e Assemblée générale des Nations Unies, Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire battait une campagne pour l'élection de la Côte d'Ivoire auprès des décideurs du système des Nations Unies. Cette pratique entraîne des répercussions négatives sur le fonctionnement des Nations Unies.

²⁹ - Charte des Nations Unies, article 23, alinéa 2 : Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans.

³⁰ - *Idem*.

³¹ - A la 71^{ème} assemblée générale des Nations, le Président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara a annoncé la candidature de la Côte d'Ivoire au poste de membres non permanents. Il énonce que : « Je suis venu annoncer la candidature de la Côte d'Ivoire au poste de membre non permanent du Conseil de Sécurité pour la période 2017-2018 ». Extrait du Journal télévisé de la RTI ? LE 22 septembre 2016.

B. Le fonctionnement des Nations Unies, un mécanisme de confiscation de la démocratie cosmopolitique

Même si, en raison de l'objet de sa création, notamment, faire régner la paix et la sécurité internationales dans les rapports interétatiques, l'Organisation donne l'espoir de l'avènement de la démocratie mondiale, son fonctionnement en laisse entrevoir autrement. La démocratie ne peut prospérer dans une sphère qui est sous l'emprise de guerre. En réalisant donc que l'Organisation œuvre à cela, la démocratie universelle peut être une réalité dans ce contexte. La paix et la sécurité internationales sont en adéquation indéfinie avec la démocratie universelle. Mais le problème culminant à souligner du système des Nations Unies, c'est son fonctionnement défectueux et anti-démocratique s'agissant de sa configuration. La société internationale actuelle fonctionne à l'image de sa conception concertée entre les vainqueurs de la Deuxième Guerre Mondiale à qui le monde doit une nouvelle forme d'organisation pacifique. Ce qui est une opportunité pour découvrir les véritables sources du fonctionnement anti-démocratique du Conseil de Sécurité³².

L'indice révélateur de ces sources, c'est l'opposition idéologique des blocs communiste et capitaliste. C'est de là que s'est accentuée l'idée de la marque de l'hégémonie de puissance mondiale³³. Ainsi, donc les vainqueurs ont créé leur mode de fonctionnement qui convient à leurs politiques d'intérêts nationaux en parlant de la redéfinition de l'ordre mondial. Aussi, le prestige de l'après-guerre a-t-il entraîné comme corollaire principal la mise en place d'un comité de sauvetage des nations qui a été transformé en un Conseil de Sécurité³⁴. Mais dans le fond, ce comité est présidé par « *un directoire* »³⁵ d'États puissants que l'on appelle les puissances mondiales. Ainsi, la mise en œuvre de la sécurité

³² - MOUSSA Ouoba, La CEDEAO et la Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies : aspects récents du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest, Mémoire de Master 2 recherche de droit international public, Université Jean-Moulin Lyon 3, 2013, Pp 18-19 :

« Sans doute, le maintien de la paix et de la sécurité internationales constitue l'objectif primordial que vise l'ONU et, par conséquent, le principe cardinal sur lequel repose le système onusien. Au terme de l'article 24 de la Charte, le Conseil de Sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ».

³³ - Idem.

³⁴ - Idem.

³⁵ - Idem.

dite collective suit un circuit qui relie le fonctionnement du Conseil de Sécurité³⁶ au “ comité de guerre ” qui a été formé pour la liberté des nations pendant la seconde guerre mondiale³⁷. Ce circuit est caractérisé par le tri des participants³⁸ aux opérations en tenant compte de leur capacité militaire. Ainsi, dans le système de fonctionnement des Nations Unies, la volonté unanime des États membres est quasi-inexistante. Cela apparaît aussi bien dans le processus décisionnel des Nations Unies en tant qu’un mécanisme d’exclusion de la majorité des États membres (1) que dans la limitation du droit de veto aux membres permanents comme la mise en place d’une hégémonie des grands (2).

1. Le processus décisionnel des Nations Unies, un mécanisme d’exclusion de la majorité des États membres

De la manière dont l’ordre juridique onusien est structuré, aucune place à la participation du grand nombre d’États n’a été établie. Cet ordre est dominé par la règle du plus fort. Pourtant, les rapports de forces se multiplient au sein de la société internationale en raison des divergences d’intérêts qui opposent ses différents acteurs. Ses divergences d’intérêts s’articulent autour de la prédominance des tensions dialectiques qui existent entre les différentes catégories d’acteurs des relations internationales. Ainsi donc dans cette conception, les organisations internationales ne sont pas épargnées de cette série de rapports dialectiques ou contradictoires. Le cas du Conseil de Sécurité des Nations Unies est un exemple patent qui met en exergue l’utilisation instrumentalisée d’une grande institution à travers son organe de décision qui se trouve sous l’influence des membres permanents. Seuls ces États permanents décident des règles de fonctionnement de la société internationale et, d’en apprécier les conditions d’exercice à travers le processus décisionnel du système onusien. Ainsi donc, entant que juges et arbitres des relations internationales, les membres permanents du Conseil de Sécurité ont l’exclusivité de la qualification et du traitement des questions de fond qui sont dévolues à cet organe. S’agissant

³⁶ - KARPE Philippe, Souveraineté des États et droit international de l’environnement, Les alliances en matière de biodiversité, de nécessaires contre-pouvoirs : L’exemple des États mégadivers, la chronique juridique, N° 276 (2), 2003, p 04.

³⁷ - DECAUX Emmanuel, A propos de la résolution 940 du CSNU du 31 juillet 1994 in les grandes résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Editions Dalloz, Paris 2012, pp 202- 211.

³⁸ - Idem.

de l'exclusivité de la qualification des questions de fond reconnue aux membres permanents, la Charte est évasive. Elle n'en fait aucune précision. Ce manque de précision fait apparaître l'instauration implicite d'une "*exclusivité de l'exclusivité*" dont jouissent en permanence les cinq grands. En effet, concernant les questions de compétence, la Charte n'a pas pu faire une énumération légale. Le répertoire de la Charte ne spécifie pas les questions de fond au point de les différencier de celles de la forme. Et, cette imprécision se dégage du passage : « *les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes autres questions(...) dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, (...)* »³⁹. Dans la pratique, c'est aux cinq membres permanents qu'il revient soit de s'abstenir, soit de ne pas s'abstenir selon qu'ils jugent que la question est d'ordre procédural ou qu'elle porte sur le fond. Cette faculté des grands repose alors sur un vide juridique qui produit à leur profit le "*privilège des privilèges*" qui est « *l'unanimité des grandes puissances* »⁴⁰ ou le veto des membres permanents. Cette unanimité n'est pas démocratique car elle ignore le mérite des autres membres de l'Organisation. Par cette opportunité, toutes les questions autres que celles qui ont trait à la procédure et qui n'ont pas été expressément prévues par la Charte, sont à la libre appréciation des membres permanents. À titre d'exemple, « *les opérations de maintien de paix sont mises en place par le Conseil de Sécurité et dirigées par le Secrétaire général.* »⁴¹. Ce qui suppose à cet effet que les dispositions de la Charte ne prévoient pas les « *opérations de maintien de la paix.* »⁴². C'est donc par la mise en œuvre de cette exclusivité du pouvoir d'appréciation incluse dans l'autorité des membres permanents que se prennent les décisions de maintien de la paix. Cette situation laisse apparaître un système semblable à un "*cercle fermé*" à l'intérieur du système onusien. Concernant l'exclusivité du traitement des questions de fond dévolues aux membres permanents du Conseil de Sécurité, elle porte sur la pratique du droit de veto qui ne correspond plus à la composition de l'Organisation. D'ordinaire, la Charte reconnaît à chaque membre de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité une voix. Mais cette double

³⁹ - Charte des Nations-Unies, Article 27, Alinéa 03, Etude précitée.

⁴⁰ - YAON'DRE Paul et SCHRAEPLER Hans Albrecht, Organisations Internationales, Le système des Nations Unies, Volume 1, p 44.

⁴¹ - YAO-N'DRE Paul et SCHRAEPLER Hans Albrecht, op.cit. P 43.

⁴² - Ibidem.

reconnaissance de voix est soumise à des limites très rigoureuses. Le jeu de compétence sur le fond se joue entre les membres permanents et les membres non permanents, tous du Conseil de Sécurité. Ici, ne sont donc pas prises en compte les voix reconnues aux simples membres, notamment, à tous ceux qui composent l'Assemblée générale. Cette possibilité se referme impérativement sur les membres permanents. Cet impératif est traduit dans la Charte par : « ...dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents... »⁴³. La participation unanime des membres permanents est une exigence en ce qui concerne les décisions qui portent sur toutes les questions de fond⁴⁴. Ce qui rend donc les membres permanents, juges et arbitres dans tout le processus qui débouche sur les décisions du Conseil de Sécurité en tant “ *qu'organe de décision* ” de l'Organisation. C'est lui seul qui est habilité à prendre des décisions⁴⁵ de fond dans le cadre des activités des Nations Unies. Au niveau de tous les membres de l'Organisation, seuls les membres permanents du Conseil peuvent valider la prise des décisions de fond. Cette situation résulte de la limitation du droit de veto aux membres permanents avec lequel ils ont le contrôle des relations internationales.

2. La limitation du droit de veto aux membres permanents, la mise en place d'une hégémonie des cinq grands

Le conseil de Sécurité est composé de quinze membres. Or, à propos du quorum, conformément à l'article 27 de la Charte, plus précisément à son alinéa 02, les décisions du Conseil de Sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. Cet article ne définit plus le nombre exact de membres permanents ainsi que celui des membres non permanents qu'il faut absolument pour qu'une procédure puisse aboutir. Dans ce contexte, les membres non permanents dont le nombre est déjà supérieur au quorum fixé à neuf membres du Conseil de Sécurité peuvent-ils à eux seuls connaître toutes les questions qui ont trait à la procédure ? La réponse à cette question paraît très simple, mais elle ne peut être donnée aussi aisément qu'on le croit. Les dépositaires perpétuels et individuels du droit de veto aux Nations Unies sont de

⁴³ - Charte des Nations-Unies, Article 27, Alinéa 03, Étude précitée.

⁴⁴ - YAO N'DRE Paul et SCHRAEPLER Hans Albrecht, Organisations Internationales, le système des Nations Unies, Volume 1, op.cit. , P 43.

⁴⁵ - Ibidem.

façon exclusive les membres permanents du Conseil de Sécurité. Et, aucun assouplissement n'est encore apporté à ce problème que pose « la permanence » au Conseil de Sécurité. Les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande Bretagne, la Chine et la Russie demeurent les États membres des Nations Unies qui ont exclusivement le pouvoir de disposer et de pratiquer le droit de veto. Cette pratique est synonyme d'instauration d'une hégémonie de ces cinq États sur tout le système onusien.

Cependant, l'histoire du droit de veto aux Nations Unies remonte à l'époque de la Société des Nations⁴⁶. Par limitation de ce droit aux membres permanents, on entend l'ensemble de tous les pouvoirs qui ont été affectés aux cinq grands en vue du fonctionnement efficace de l'Organisation. Tout particulièrement, il s'agit aussi des pouvoirs dont disposent les membres permanents comme droits, et qui déterminent aujourd'hui la teneur de l'influence qu'ils exercent sur l'institution et l'ensemble de ses membres. En théorie, le droit de veto est donc un moyen mis à la disposition de l'organisation au nom de tous les États pour rendre efficace ses actions. Mais dans la pratique, sa répartition varie et laisse entendre la possession de l'Organisation par les membres permanents à travers ce droit. Il en résulte qu'il demeure un monopole indéterminé et individuel des membres permanents. Ce qui implique l'existence d'un doute sur la crédibilité de la procédure du système onusien⁴⁷. Ainsi, l'expérience en la matière atteste qu'une géopolitique vient se mêler à cette question et met en évidence les interventions partisans issues des décisions prises implicitement. Au lieu d'être le libre arbitre des actions concertées des États, l'organisation est utilisée contre ses objectifs primordiaux. La Charte reconnaît de façon indéterminée et individuelle l'application du droit de veto aux membres du Conseil de Sécurité, mais cette reconnaissance n'est pas équitablement répartie entre ceux-ci. Ainsi, la répartition inégale de ces pouvoirs fait subsister l'hégémonie des grands au sein de l'institution. Cette hégémonie

⁴⁶ - [htt: // Organisation des Nations –Unies-htm](http://Organisation%20des%20Nations%20-Unies-htm), consulté le 09 Avril 2013 : « Précurseur de l'Organisation des Nations Unies, la Société des Nations avait été fondée en 1919 à la suite du traité de Versailles et dans le but de conserver la paix. Il lui a été reproché de ne pas avoir pleinement joué ce rôle. L'ONU a été fondée le 24 Octobre 1945 lors de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, pour remplacer la Société des Nations qui n'avait pas pleinement joué son rôle et n'avait pu empêcher la Seconde Guerre mondiale ».

⁴⁷ - Idem.

s'étend même à toute la société internationale, notamment à la sphère de prédilection des Nations Unies. C'est aussi un obstacle à la mise en place d'une démocratie cosmopolitique qui est tout de même appuyé par la particularité de la conception de la démocratie à chaque État.

II. LA PARTICULARITE DE MODEL DEMOCRATIQUE A CHAQUE ÉTAT, UNE FORCE D'OPPOSITION À L'EMERGENCE DE L'UNIVERSALITE DEMOCRATIQUE

La notion de démocratie est très controversée parce qu'elle n'obéit pas à une définition universellement acceptée. Tantôt, elle tend à connaître une évolution dans le temps en raison de la prise en compte de nouveaux éléments constitutifs, tantôt elle tend à s'adapter en fonction de l'espace géographique⁴⁸, culturel et civilisationnel. L'Organisation des Nations Unies a atteint son paroxysme d'adhésion. Jusqu'en 2002, elle comptait 191 États membres auxquels se sont ajoutés récemment l'Israël et le Soudan du Sud comme des membres particuliers, c'est-à-dire des observateurs. Ils n'ont pas la qualité de membre au même titre que les 191 premiers. C'est normal pour tous les États de la planète de militer au sein de cette Organisation puisque, sa vocation universelle lui permet d'être d'ores et déjà d'avoir un regard bienveillant sur le fonctionnement de la société internationale dans toutes ses composantes. Toutefois, toutes ces adhésions massives sont synonymes d'émergence de la souveraineté des États. Cette émergence dresse en face des Nations Unies toute une pluralité de systèmes politiques qui s'affecte chacun une conception de la notion du vocable " démocratie " ⁴⁹ au plan national. La définition ainsi que la pratique de la démocratie sont fonction du nombre d'États que compte la planète. Cette situation met en exergue l'existence de plusieurs foyers de tensions qui ne donnent pas à leur pratique démocratique, l'orientation que lui donne

⁴⁸ - N'DRI-Tehoua Pélagie, Etude précitée, P 45.

⁴⁹ - DELDIQUE Pierre-Edouard, FIN DE LA PARTIE A L'ONU : les réformes de la dernière chance, Editions JC Lattès, Paris, 2005, p 57 : « L'ONU témoigne d'une évolution notable. Et paradoxale également. Alors que le monde est désormais "globalisé" ou "mondialisé", et les frontières presque virtuelles, jamais la notion d'État-avec ce que cela suppose d'attachement à une identité, à des prérogatives et des intérêts souverains-n'a été rayonnante. Cette évolution n'est pas d'ailleurs sans impliquer la mission de l'ONU. En effet, plus les États sont nombreux, plus les conciliations relèvent de patientes négociations et les compromis difficiles à obtenir, plus la notion de sécurité collective est intraduisible dans les faits. Quelques chiffres soulignent cette évolution. 1945 : 51 États (fondateurs), 1960 : 99, 1970 : 127, 1980 : 154, 1994 : 185, 2002 : 191 ».

l'Organisation⁵⁰. Autant les membres permanents sont titulaires de la démocratie cosmopolitique, parce qu'ils contrôlent le système onusien, autant chacun de ses États membres, maître de son territoire est également maître de la mise en œuvre sa démocratie dans l'ordre interne. Ainsi, l'ordre international et l'ordre interne se voient diamétralement opposés autour de la conception et de la pratique de la démocratie à travers le Conseil de Sécurité et les institutions internes des États. La démocratie cosmopolitique, dans une telle situation, connaît une émergence douloureuse ou voue à un échec total. En fait, la pluralité démocratique prend ici le synonyme d'opposition d'idéologie démocratique (A) car, les exigences démocratiques des instances nationales traduisent l'expression des tensions dialectiques au regard des Nations Unies (B).

A. La pluralité démocratique, synonyme d'opposition d'idéologie démocratique

À l'heure actuelle, l'Organisation des Nations Unies compte la quasi-totalité des États du monde. Mais chacun de ces États est jalousement rattaché à sa souveraineté. Ainsi, il y a autant de souveraineté regroupée que de membres que compte les Nations Unies. Et, chacune de ces souverainetés repose sur une conception démocratique. A chaque État membre, son modèle et sa forme de démocratie lui sont spécifiques. De là, « on observe donc que la démocratie est plurielle »⁵¹ à travers le monde. La forme de démocratie épousée par chaque État relève d'une idéologie qui s'inspire de ses besoins sociaux⁵². Face à cette réalité de souveraineté multiples que compte le monde conformément au nombre d'États qu'il contient, l'idée d'avoir une démocratie universelle aisée est une utopie. Les systèmes politiques varient⁵³ non seulement d'une frontière étatique à une autre mais aussi dans la succession des régimes politiques au sein des

⁵⁰ - Idem.

⁵¹ - N'DRI-Tehoua Pélagie, Etude précitée, p 46.

⁵² - MENY Yves et THOENIG Jean-Claude, Politiques Publiques « THEMIS SCIENCE POLITIQUE », Presse Universitaire de France, 1^{ère} Editions, Paris 1989, pp 161-162 : « Dans ce scénario, est premier ce qui se passe à la base, sur le terrain : les besoins des habitants, les problèmes de tel secteur. Ces besoins, ces problèmes sont vécus comme autant de déséquilibres qui, lorsque leur ampleur croît, sont pris en charge par des procédures (initiatives, élections, etc) et par des relais qualifiés, intermédiaires politiques qui, au nom de leurs mandants, vont alors faire pression sur l'autorité publique compétente pour qu'elle intervienne. (...). Les besoins sont premiers, l'action publique arrive dernière, dans ce qui ressemble fort à une robinsonnade du système politique, vision ingénue de la démocratie consensuelle et transparente. Les besoins remontent et l'autorité publique est à leur écoute ».

⁵³ - Idem.

États. Il serait donc impossible à tous ces États d'avoir une démocratie à géométrie invariable. Chaque État est libre au regard de l'ordre international de pratiquer l'idéologie politique qui convient à son cadre social. A l'inverse, le pouvoir politique est contraint de coopérer avec les groupes de pressions car « *le désir de l'autorité publique, c'est de maintenir son pouvoir. De ce fait, celle-ci va vouloir renforcer les valeurs socio-politiques qui, dans la population, légitiment son action, mais évitera de traiter tout problème qui ne serait pas bénéfique au maintien de son pouvoir. Cette stratégie demande des menaces et des offres qui sont inoffensives pour les autorités en face.* »⁵⁴. Cette illustration se prête aisément au cas des deux régimes qui se sont succédé de 2000 à 2011 et de 2011 à nos jours en Côte d'Ivoire. S'agissant du premier régime, confronté à une rébellion armée, le Président Laurent GBAGBO, s'est pendant 9 ans de règne (de septembre 2002 en avril 2011) tâché à renforcer les valeurs socio-politiques pour offrir à la population la chance d'une paix durable contre toutes les pressions de la communauté internationale. Pour donc légitimer ses actions face à cette rébellion, il organise des élections en s'attachant à une option démocratique, mais celle-ci débouche sur une crise post-électorale qui lui vaut une arrestation par l'Armée française⁵⁵. A l'inverse, le Président Alassane Ouattara quant à lui institue une pratique démocratique consistant pour lui à arrêter tous ses opposants politiques. Face à toutes les négociations et insistances de libérer les opposants politiques, il s'abstient d'obtempérer, car ce sont des gestes qui, pour lui ne sont « *pas bénéfiques au maintien de son pouvoir* »⁵⁶. Raison de plus pour relever que même au sein des régimes politiques de l'État ivoirien qui se succèdent, l'interprétation de l'idéologie politique se prête sous divers angles. Au niveau international, les idéologies politiques se multiplient à un degré supérieur à celui de l'ordre national. Il n'y a donc pas de démocratie horizontale à l'échelle mondiale. Au contraire, les conceptions démocratiques obéissent à une règle de verticalité. Les États se valent et postulent chacun un modèle de démocratie. L'Organisation des Nations Unies est mal placée pour y

⁵⁴ -Ibidem , p 63.

⁵⁵ - Les élections présidentielles tenues en octobre et novembre 2010 ont été suivies d'une crise post-électorale qui a fait au moins 3000 morts, selon les chiffres officiels. Le Président Laurent GBAGBO lors de sa première comparution à la Haye déclarait : « c'est la France qui a fait le travail ».

⁵⁶ - MENY Yves et THOENIG Jean-Claude, Politiques Publiques, op.cit., p 163.

parfaire car c'est au garant des institutions étatiques qu'il incombe de promouvoir la démocratie sur chaque partie interne du territoire international. Cette réalité est due à l'absence du communautarisme démocratique qui est une résultante du manque d'unanimité démocratique (1). Il en est tout de même pour l'attachement de chaque État à une forme et modalité démocratiques qu'il convient d'examiner comme une dispersion du concept de démocratie universelle (2).

1. L'absence du communautarisme démocratique, résultante du manque d'unanimité démocratique

La globalisation de la démocratie dans le concert des nations n'enregistrera jamais l'adhésion de tous les États. La société internationale se présente comme un cadre d'intégration et d'entrelacement de conception diversifiée de la notion de démocratie. La démocratie est loin d'être une pratique communautaire aisée. La pratique démocratique internationale se heurte toujours au nationalisme et à la révolution des États. Le modèle européen qui semble être le succès d'une démocratie extra frontalière n'échappe pas à des contestations révolutionnaires, voire, nationaliste⁵⁷. La cohabitation de la démocratie communautaire avec la démocratie nationaliste débouche inévitablement sur une confrontation idéologique et politique entre les acteurs de la société internationale. Cette réalité remonte jusqu'à la dimension universelle. Le concept universel en la matière constitue un danger pour le contexte nationaliste⁵⁸. Autrement dit, la démocratie globale affecte dangereusement les croyances démocratiques étatiques. Les partisans de la démocratie nationaliste ne partagent un point de vue commun avec ceux qui croient en la réalisation de la démocratie cosmopolitique. Cette transposition politique fait l'objet de plusieurs débats contradictoires entre les spécialistes de la question, cependant, la conjonction de

⁵⁷ - AMMON Günther et ARTMEIER, *Fédéralisme et centralisme : l'avenir de l'Europe entre le modèle allemand et le modèle français*, Editions Economica, Paris, 1998, p 3 : « Décidément, la construction européenne est une œuvre de longue haleine. Depuis sa création voilà plus de quarante décennies, la communauté a enregistré sur son chemin de grands progrès, mais le dialogue entre États-membres, semble toujours difficile. L'observateur peut même occasionnellement le trouver plus rude que par le passé. En effet, les bouleversements à la fin des années quatre-vingt ont profondément modifié le cadre qui conditionne le dialogue. Tout autant que le 14 juillet 1789, le 9 novembre 1989 marque le début d'un processus révolutionnaire en Europe. ».

⁵⁸ - Idem.

ces deux pratiques n'est pas impossible à réaliser⁵⁹. Cette opposition doctrinale atteste déjà pour combien de fois la crise d'unanimité entre les acteurs des relations internationales est très profonde. En effet, il ne peut y avoir de démocratie universelle tout en gardant intacte celle générée par le contexte politique national. Cette situation s'est produite en Côte d'Ivoire durant toute la crise qui l'a secouée. Les autorités de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et les autorités politiques ivoiriennes ont eu des points de vue divergents sur l'organisation d'élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Ainsi, pour que la démocratie cosmopolitique connaisse son apogée, il faut absolument consacrer le déclin des démocraties individuelles des États. C'est à ce prix qu'on parviendra à cette réalité. Qu'il s'agisse d'étendre le modèle démocratique à tous les États de la société internationale ou de démocratiser leurs instances, ces projets font largement appel à l'intervention des juristes et du droit. Il s'agit en somme de reconfigurer les institutions étatiques et mondiales par le droit en vue de les démocratiser⁶⁰. Il n'existe donc pas a priori une unanimité en la matière. Plutôt, l'accomplissement de cette démocratie unitaire nécessite des efforts consensuels entre tous les acteurs étatiques du droit international. Pour la question, les options diffèrent non seulement entre les États, mais aussi entre ceux-ci et les organisations internationales. C'est la conséquence du manque de la démocratie horizontale. Depuis la chute du mur de Berlin, le monde est sous l'emprise unipolaire de l'impérialisme. Cette situation se répercute également sur le monde institutionnel universel, notamment sur les Nations Unies. Mais, ce

⁵⁹ - FRYDMAN Benoit, Réaliser la démocratie à l'échelle globale, *W.P. décembre 2012*, p 2 : « Si le destin des démocraties nationales et la démocratisation des structures de gouvernance régionale et mondiale posent des questions de nature très différentes, ces questions ont en réalité partie liée dès lors qu'elles sont inspirées par un même objectif et une même inquiétude. Il s'agit, dans tous les cas, de rechercher le meilleur moyen de préserver ou d'approfondir le modèle démocratique et son effectivité dans un contexte de transformations économiques et sociales majeures qui affectent et mettent sous pression les structures politiques établies. Pour certains, le projet démocratique ne peut se réaliser et se vivre qu'au niveau de la nation et donc de l'État. Il convient dès lors d'étudier les moyens d'adapter ou de renforcer les procédures de décision et les moyens d'action pour faire face aux défis de la mondialisation. Pour d'autres, au contraire, la mondialisation appelle nécessairement le développement ou le renforcement de structures politiques à une échelle supérieure à celle de l'État et il importe donc de se pencher d'urgence sur les moyens de transposer, autant que possible, au niveau régional ou mondial le modèle de la démocratie politique afin de préserver son avenir. Pour plusieurs, ces deux projets sont politiquement liés dans la mesure où seuls des États démocratiques pourront créer les conditions d'une démocratisation de la société internationale et qu'une telle société ne saurait elle-même à son tour accepter comme membres que des États démocratiques ».

⁶⁰ - Ibidem.

fait en lui-même n'est pas un élément suffisant pour affirmer qu'il peut être possible aux États de coopérer autour d'une démocratie universelle. Surtout que cette emprise met en exergue la dictature de l'axe des alliés impérialistes (États-Unis d'Amérique, la Grande Bretagne et la France) qui est un handicap pour le système onusien. Même dans le réseau militaire du club impérialiste, les contradictions sont très vives. L'esprit de la gouvernance démocratique a opposé au niveau communautaire les États parties au traité de l'atlantique entre la France, les États-Unis et la Grande Bretagne⁶¹. La politique communautaire, surtout interétatique est toujours source de conflits. L'une des implications immédiates de la démocratie participative de l'ordre universel, c'est la reconnaissance ou la répartition égalitaire des prérogatives onusiennes à tous les acteurs des relations internationales. Or, en tenant le directoire du Conseil de Sécurité, les membres permanents se situent largement au-dessus des simples rapports des États dans cet ordre. Ce forcing est diversement apprécié par chacun des États.

2. L'attachement de chaque État à une forme et modalité démocratiques, la dispersion du concept de démocratie universel

Chaque État dispose d'un acte créateur. Cet acte atteste sa naissance ou sa création. La naissance ou la création des États est consolidée par des constitutions qui symbolisent leur modèle et forme puis, en proclament les droits fondamentaux de l'homme⁶². Quant à l'Organisation des Nations Unies, son acte fondateur pouvant être considéré comme la constitution mondiale, c'est la Charte. Celle-ci bénéficie d'une présomption démocratique irréfragable mais souffre également d'un malaise dans son rapport avec les constitutions des États

⁶¹ - Marie-Paul de la Gorce et SCHOR Armand-Denis, La politique étrangère de la V^e République, Presse Universitaire de France, Editions Que sais-je ? Paris 1992, p : « Le général DE Gaulle pris donc appui sur la crise libanaise pour s'adresser à Washington et à Londres, dans un mémorandum du 14 septembre, pour demander que la direction effective de l'Alliance soit assurée désormais par les trois gouvernements, américain, britannique et français et leurs concertations s'appliquent à l'ensemble des problèmes internationaux. Faute de quoi la France se réservera le droit de ne plus participer à aucun développement de l'OTAN, d'en exiger la réforme ou d'en sortir ».

⁶² - DEGNI-SEGUI René, Les Droits de l'Homme en Afrique Noire Francophone : théories et réalités, 2^e Editions CEDA, Abidjan 2001, p « La constitutionnalisation des droits de l'homme et des liberté est une constante en Afrique Noire Francophone. L'évolution constitutionnelle en témoigne, que ce soit avant, après les indépendances ou depuis la démocratisation. Les premières constitutions, en date de 1959, c'est-à-dire dès avant les indépendances, reconnaissent presque toutes les démocraties et les droits fondamentaux, (...) ».

du fait de la pratique onusienne. Dans cette perspective, FRYDMAN Benoit énonce qu'« *On trouve, y compris dans la littérature juridique, des auteurs pour avancer que nous serions d'ores et déjà dotés d'une constitution mondiale, que certains identifient à la Charte des Nations-Unies. Mais il s'en trouve peu pour avancer sérieusement que cette constitution serait d'ores et déjà démocratique, sauf à mettre en avant, comme Norberto Bobbio, le principe formel d'égalité souveraine des États, se traduisant notamment dans la règle un État, une voix, telle qu'elle s'applique par exemple à l'Assemblée générale de l'ONU. Du moins serait-il possible ou souhaitable, selon certains projets, comme celui du mouvement animé par Danièle Archibugi, de construire une démocratie politique, au départ des institutions des Nations-Unies. Cette opération consisterait, en caricaturant un peu et en simplifiant beaucoup, à transformer le système onusien non pas en un véritable État mondial, mais plutôt en une « fédération démocratique », établie sur la base d'un modèle proche des institutions européennes, souvent prises comme modèle. Cette transformation affecterait les instances actuelles du système onusien pour les rapprocher des trois pouvoirs organiques classiquement distingués dans les constitutions politiques modernes. Au niveau délibératif, un parlement mondial, idéalement composé de représentants élus au suffrage universel, serait institué qui viendrait non pas remplacer, mais s'ajouter à l'Assemblée générale actuelle, composée des représentants des États, instituant ainsi une sorte de bicaméralisme fédéral. Au niveau exécutif, le Conseil de sécurité serait recomposé de manière plus équilibrée, ce qui pré luderait à l'extension de ses attributions et de ses responsabilités.* »⁶³. Le modèle démocratique selon lequel le système onusien est mis en pratique se différencie de celui incarné par chacune des constitutions des États. La pratique onusienne atteste déjà son appréhension et sa conception de la démocratie. Elle émerge de l'influence oligarchique des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité. En plus de cette pratique dictatoriale, tout observateur du déroulement des relations internationales ou de la pratique du droit international ne doit pas ignorer une réalité. Celle-ci est telle qu'à l'intérieur de chacun de ces États l'on rencontre des formes constitutionnelles variées. En fait, les constitutions sont plurielles, c'est-à-dire certains États se sont

⁶³ - Frydman Benoit, op.cit. p 09.

dotés des constitutions souples, par contre d'autres ont préféré des constitutions rigides⁶⁴. Chaque constitution, étant porteuse d'un modèle ou d'une forme démocratique particulière, le concept de démocratie cosmopolitique court le risque très énorme de s'exploser. Cette explosion (pluralité) constitutionnelle laisse apparaître une hétérogénéité politique ayant pour conséquence la dispersion du concept de démocratie universelle⁶⁵. L'univers est donc composé de plusieurs démocraties et non d'une unité démocratique. L'universalité reste et demeure une vision, un projet mais, ce qui demeure la réalité incontestable, c'est qu'il y a plusieurs États et constitutions donc aussi plusieurs pensées démocratiques. La plupart de ces conceptions démocratiques divergentes sont guidées par les instances nationales des États. Ce qui accentue les tensions dialectiques entre ceux-ci et les Nations Unies.

B. Les exigences démocratiques des instances nationales, expression des tensions dialectiques au regard des Nations Unies

L'ordre universel est régi par un droit qui se démarque du droit qui s'applique sur chaque territoire national. En fait, le droit international est très différent du droit interne. L'un a pour sphère de prédilection la société internationale et l'autre a pour champ d'application l'intérieur des frontières étatiques. L'application de chacune de ces normes diffère d'un point à l'autre. Ces sociétés que chacune de règles régit ayant ses réalités spécifiques, les organes chargés de les mettre en pratique sont aussi différents. L'Organisation des Nations Unies est réputée de vocation universelle. Elle est de ce fait établie sur la société internationale en étant chargée de coordonner les activités des acteurs de celle-ci. Cette coordination est consolidée par une coopération de cette Organisation avec les institutions de tous les États. L'ossature de la démocratie universelle est essentiellement constituée par la Charte⁶⁶. Les missions démocratiques qu'assure son organe de décision tirent leur légitimité de ce traité international (Charte). La réalisation de la démocratie au niveau national, c'est-à-dire sur les territoires de l'État et dans sa vie politique s'oriente en fonction de sa constitution, loi suprême dans la nomenclature des normes étatiques. Les constitutions des États

⁶⁴ - DUVERGER Maurice, constitutions et documents politiques, Presse Universitaire de France, 8^e Edition mise à jour, 1978.

⁶⁵ - Idem.

⁶⁶ - Cf. Le Préambule de la Charte des Nations Unies.

sont les bases de la mise en place d'une démocratie dans les États. La démocratie en Côte d'Ivoire a connu une avancée démocratique grâce à ses différentes constitutions qui ont connu des révisions plus ou moins positives. A cet effet, N'DRI-Tehoua Pélagie énonce qu' « *en fait, les constitutions ivoiriennes, originelles ou révisées, ont favorisé le progrès démocratique. Elles ont même, de manière évolutive, jeté les bases d'une protection efficace des droits humains* »⁶⁷. Aussi, faut-il mentionner qu'au début de son second mandat, le Président Alassane Ouattara envisage une révision constitutionnelle qui sied à son régime politique. Il en a déjà constitué une équipe d'experts. Le Président Alassane Ouattara à, quant à lui abouti à ses fins de dotation d'une nouvelle Constitution à la troisième République de Côte d'Ivoire. Mais contrairement à sa situation, le Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila s'est heurté au refus de l'opposition congolaise et des puissances occidentales. Il s'en est sorti finalement avec des compromis politiques. A partir de ces cas ivoirien et congolais, il faut noter que les consacrent des prérogatives à l'État en vertu desquelles, celui-ci se livre à un jeu de tensions dialectiques dans ses rapports avec les organisations internationales. Le cas des Nations Unies et ses États membres en demeure une illustration parfaite. Les États sont indépendants vis-à-vis des Nations Unies. D'ailleurs, l'indépendance constitue l'une des conditions d'adhésion à l'Organisation. L'Organisation quant à elle est autonome dans son fonctionnement, mais cela n'est pas une entrave à l'exercice de la souveraineté des États par eux-mêmes. Dès cet instant, l'État est libre de l'orientation personnelle de ses valeurs démocratiques en fonction desquelles son pouvoir politique s'exerce. La souveraineté et l'indépendance de l'État lui offrent d'être hostile dans une certaine mesure à la politique des Nations Unies. Certes, le succès des missions démocratiques des Nations Unies ne peut être nié en bloc en raison de son record de paix et de sécurité qu'elle a fait⁶⁸. La normalisation de la situation socio-politique au Rwanda est due aux efforts démocratiques des

⁶⁷ - N'DRI-Tehoua Pélagie, Etude précitée, p 49.

⁶⁸ - CURRIE John, Résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 (1) in les grandes résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Editions Dalloz, Paris 2012, p 187 : « Au niveau du Conseil de Sécurité, son enthousiasme pour l'établissement de mesures judiciaires pour répondre à des menaces contre la paix est bientôt réaffirmé dans la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994, selon laquelle le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) est créé en parallèle au TPIY. ».

Nations Unies, même si, aujourd'hui ce pays se donne son orientation personnelle en la matière. Le retour à ce calme est également synonyme du triomphe de l'indépendance et de la souveraineté de l'État rwandais. Prérogatives qui l'affranchissent de l'autorité des grands. La politique de l'État doit ses orientations aux réalités de son environnement immédiat. D'où, son indépendance politique fonctionnelle lui devient un moyen d'opposition à la politique onusienne (1), il en est de même pour son fonctionnement souverain qui est une force de résistance aux injonctions politiques des Nations Unies (2).

1. L'indépendance politique fonctionnelle, moyen d'opposition de l'État à la politique onusienne

Lorsqu'un État se proclame indépendant, sur la scène internationale, il en partage une égalité avec les autres acteurs étatiques de droit international. La proclamation de l'indépendance implique de ce faite, une autonomie politique⁶⁹, militaire et même économique. Mais ce qui nous intéresse essentiellement : c'est l'autonomie politique, premier instrument d'affirmation de l'État dans ses rapports avec les autres acteurs des relations internationales (États et organisations internationales). L'indépendance met l'État en rupture totale avec la domination coloniale et lui donne d'orienter ses coopérations en fonction des principes du droit international. Le cas de la Côte d'Ivoire en est une illustration parfaite. Depuis la proclamation de son indépendance, elle a étendu son champ de coopération⁷⁰. C'est en vertu de cette autonomie découlant de son indépendance que ses instances nationales expriment leur indépendance politique fonctionnelle⁷¹. Ce nationalisme à travers lequel l'Assemblée Nationale

⁶⁹ - Le Petit Larousse Illustré, op.cit., p 575.

⁷⁰ - YAPO Philippe, les origines de la guerre in les cahiers du nouvel esprit pour comprendre la crise ivoirienne, Edition CURFP, Abidjan, 2004, p 2 : « au lendemain de la proclamation de l'indépendance, des négociations s'engagent entre la France et les nouveaux États conduisant un peu partout à des accords de coopération, nouveau concept pour désigner les '' les relations nouvelles entre l'ex métropole et ses ex-colonies '' ».

⁷¹ - NYAMIEN Messou N'guessan, la rébellion ivoirienne comme tentative à l'ordre ancien in les cahiers du nouvel esprit pour comprendre la crise ivoirienne, Edition CURFP, Abidjan, 2004, p 5 : « au moment des indépendances, Houphouët décide de mettre en place une politique hégémonique tous azimuts dans la sous-région. C'est dans ce contexte qu'il faut lire les actes politiques qu'il pose dans son pays. Ainsi tous les pays de l'ex-AOF ont pris les mêmes dispositions en matière de code de nationalité. Un droit d'option a été offert aux résidents pour acquérir sur simple demande la nationalité du pays où ils vivent. En Côte d'Ivoire, le président Houphouët est allé plus loin, en introduisant un projet de loi instituant la double nationalité ; il invitait ainsi toute personne résidente ou arrivant en Côte d'Ivoire à acquérir la nationalité ivoirienne de façon automatique, tout en gardant sa nationalité d'origine. Cette proposition a été

de la Côte d'Ivoire s'est opposée à cette politique d'intégration initiée par le Président Houphouët a remonté jusqu'au mandat du Président Laurent GBAGBO. Ce choix l'oppose directement à l'Organisation qu'il accuse d'être à la base du recule démocratique de la vie politique en Côte d'Ivoire. En effet, quand le 15 novembre 2004 à New York, le Conseil de Sécurité a effectivement sanctionné la Côte d'Ivoire⁷² à la demande de la France, véritable soutien de la rébellion ayant attaqué son régime politique, le Président Laurent GBAGBO a décrié dans certains cas, la politique onusienne dans la résolution de la crise ivoirienne. Pour la majorité des ivoiriens, proches du Président Laurent GBAGBO, la singularité de l'Embargo contre la Côte d'Ivoire est l'œuvre manifeste de la France contre l'exercice de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Pour eux, il s'agit en réalité d'une sanction destinée à étouffer et isoler son pays de la scène internationale⁷³ tout en permettant à la rébellion de pouvoir parvenir à ses fins. Dès cet instant, les mouvements patriotiques à des fins nationalistes proches pour le Président GBAGBO se sont multipliés pour contester les missions et la présence des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI). Dans le déroulement de cette résistance patriotique contre la politique de déconstruction de la République de la Côte d'Ivoire par l'Organisation, la partition du COJEP (Congrès panafricain des Jeunes et des Patriotes) fut très remarquable. Entre autres les raisons de cette résistance contre les missions onusiennes en Côte d'Ivoire, il y a la manipulation de l'Organisation par la France, puissance colonisatrice de la cet État. En effet, sous mandat onusien, alors que l'armée de Côte d'Ivoire procédait à une opération militaire pour restaurer l'autorité de l'État « *8 soldats français et un civil américain y ont trouvé la mort. Le mardi 09 novembre 2004, le Ministre français des affaires étrangères a invoqué la légitime défense, la destruction, au sol, des aéronefs militaires et civils*

rejetée par l'Assemblée Nationale d'alors ».

⁷² - YAO Kouassi Romain, la solidarité africaine à l'épreuve des intérêts croisés les origines de la guerre in les cahiers du nouvel esprit pour comprendre la crise ivoirienne, Edition CURFP, Abidjan, 2004, p 54.

⁷³ - ATEBY Willams Edmond, l'embargo comme sanction et après ?, in les cahiers du nouvel esprit pour comprendre la crise ivoirienne, Edition CURFP, Abidjan, 2004, p 56 : « de façon générale, l'Embargo sert à étouffer, isoler l'État. C'est une mesure qui a une portée juridique obligatoire à l'égard de l'ensemble des États membres des Nations Unies et même à l'égard des États non membres comme la Suisse. Conformément à l'Embargo, aucun État ne fournira, sous quelque forme que ce soit, d'armes ou tout matériel connexe à la Côte d'Ivoire. L'efficacité de cet embargo nous semble douteuse ».

ivoirien »⁷⁴. La majorité des institutions ivoiriennes, sous le Président Laurent GBAGBO n'accordaient pas de confiance à la politique onusienne dans le dénouement de la crise qui secouait le pays. Il en est de même pour le Burundi qui traverse actuellement une crise politico-militaire, pour le règlement de laquelle, le Président NKURUNZIZA Pierre n'accorde aucune priorité, ni à la présence, ni aux procédés des Nations Unies. Il insiste sur la capacité des instances nationales pour le retour à la paix. Aussi, faut-il ajouter que bien que l'initiative de créer la Société des Nations soit venue du président américain, le sénat américain s'est opposé à l'adhésion des États-Unis à cette Société de 1919 à 1945. Cette manifestation de refus catégorique du sénat américain est une opposition d'un État à la politique d'une organisation internationale en privilégiant son indépendance politique fonctionnelle. Le second facteur justifiant l'opposition existant entre la politique nationale et internationale, c'est la souveraineté.

2. Le fonctionnement souverain, une force de résistance de l'État aux injonctions politiques des Nations Unies

Les mouvements de la décolonisation annoncent irréversiblement l'indépendance et la souveraineté. La souveraineté est une prérogative redoutable dont dispose l'État pour promouvoir son pouvoir politique interne au regard de l'ordre international. *« En effet, elle est une notion affirmée avec vigueur dans deux catégories de contexte. Sur la scène internationale, elle fonde le principe de l'égalité juridique entre les États, et constitue pour les plus faibles un moyen de légitimer leur résistance aux interventions des plus forts dans leurs affaires. »*⁷⁵. La décolonisation affranchit l'État nouveau de tous les États membres des Nations Unies et des ordres de celle-ci. Elle accroît ses compétences dans la mise en œuvre de sa politique nationale. En considération de cette plénitude de compétence, l'État est le seul maître de son territoire en ayant l'exercice exclusif de sa souveraineté permanente non seulement sur ses ressources naturelles et ses activités économiques mais également sur la gestion

⁷⁴ - YAO N'dré Paul, la riposte française, légitime défense ou violence gratuite d'un grand ?, in les cahiers du nouvel esprit pour comprendre la crise ivoirienne, Edition CURFP, Abidjan, 2004, p 18.

⁷⁵ - HERMET Guy, BADIE Bertrand, BIRNBAUM Pierre et BRAUD Philippe, Dictionnaire de la Science Politique et des Institutions Politiques, 3^e Editions Armand Colin, Paris, 1998, p 263.

de l'ensemble de ses institutions qui sont rattachées à son territoire. Ainsi, sa souveraineté est indivisible. Dès cet instant, l'État en étant distingué comme tout autre membre de la société internationale est débarrassé de la gestion assistée de ses compétences. Il exerce celles-ci sans être assujéti à une puissance étrangère. Il s'agit des compétences territoriales, personnelles et fonctionnelles.

- *En ce qui concerne les compétences territoriales*, elles s'entendent de la capacité dont dispose l'État et en vertu de laquelle celui-ci détient le contrôle de toutes ses frontières⁷⁶ y compris tous les organes qui caractérisent les principaux fondements de ses pouvoirs. Ce sont notamment, les appareils législatif, administratif et juridictionnel. Et, chacun de ces organes incarne la démocratie dans l'État. Du point de vue des compétences législatives, il faut noter que l'État parvient à se doter d'une constitution qui est la norme fondamentale. Celle-ci détermine également les règles suivant lesquelles l'État doit fonctionner. La compétence législative sous-entend aussi qu'en raison de ses organes délibérants, l'État est le seul à définir sa politique, la mise en œuvre de celle-ci, ainsi que le fonctionnement de ses institutions publiques et privées. En ce qui concerne les compétences administratives, il est important de témoigner qu'en plus de sa constitution, le droit international reconnaît à l'État le droit d'exercer selon sa propre appréciation discrétionnaire, toutes les fonctions de commandement⁷⁷ sur son administration. Par les décisions que rendent ces instances, l'État garantie à travers la justice le bien-être des citoyens⁷⁸. Cette compétence spatiale dont l'État est titulaire et qui s'évalue à trois dimensions, notamment législatif, administratif et juridictionnel est aussi renforcée par d'autres qui concourent au renforcement de sa souveraineté sur les nationaux et les non nationaux. Ce renforcement repose ses compétences personnelles.

⁷⁶ - C.I.J. (chambre), arrêt du 11 septembre 1992 différend frontalier, terrestre ou insulaire, Rect., P. 558 in N'GUYEN QUOC DINH, Droit international Public, 6^{ème} Editions L.G.D.J, Paris, 1999, p 464 : « Lors des phases de décolonisation, en Amérique latine au XIX^{ème} siècle, en Afrique et en Asie au XX^{ème} siècle, les États nouveaux ont retenu un principe politique de délimitation dit de l'*uti possidetis juris*, qui consiste à fixer la frontière en fonction des anciennes limites administratives internes à un État préexistant dont les nouveaux États accédant à l'indépendances sont issus ; il a été repris à la suite des dissolutions de la Yougoslavie, de l'U.R.S.S. et de la Tchécoslovaquie dans les années 1990 ».

⁷⁷ - Nguyen Quoc Dinh, P 470, op.cit.

⁷⁸ - A cet effet, il faut se référer aux déclarations de refus du gouvernement Ouattara de transférer l'ex-Première Dame EHIVET Simone GBAGBO à la Haye à la demande de la CPI sous prétexte que la justice ivoirienne s'est remise de la crise et, a compétence de juger certains auteurs de la crise post-électorale. Cependant, pour ces mêmes chefs d'accusation, le Président Laurent GBAGBO et son Ministre Charles BLE GOUDE comparaissent devant la CPI.

- *S'agissant des compétences personnelles*, elles se résument aux pouvoirs que l'État exerce à l'égard des nationaux et des non nationaux qui vivent sur son territoire, ainsi que sur tous ses ressortissants qui se trouvent à l'étranger. Ce sont des garanties fournies à l'État contre la domination onusienne. Le motif de nationalité donne aussi le pouvoir à l'État d'étendre ses compétences personnelles sur tous ses ressortissants résidant à l'étranger. En d'autres termes, en raison des compétences personnelles, l'État est le véritable titulaire de son territoire⁷⁹. Ainsi, il a le plein droit de leur intimer des ordres auxquels ils sont tenus d'obéir. Il peut également donner des ordres de mobilisation à tous les habitants à travers l'appel sous drapeau. Tous ces ordres que l'État est habilité à donner à ses sujets sont des règles impératives à valeur constitutionnelle. Nul n'a le droit d'y déroger quel que soit son statut. C'est pour quoi cette compétence n'est pas forcément limitée à la délimitation de ses frontières mais se rattache au lien avec l'État. Dans ces mêmes conditions, l'État exerce également des compétences fonctionnelles.

- *Quant aux compétences fonctionnelles*, elles s'entendent des pouvoirs dont dispose l'État en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services publics tant à l'étranger que sur son territoire national. En effet, l'État exerce un contrôle sur des services publics qui lui appartiennent mais qui sont situés en dehors de ses frontières. Il s'agit des ambassades et services consulaires. Tous ces services sont régis par l'ordre politique ainsi que les stratégies de défense de l'État. A l'extérieur de ses frontières, l'État dispose d'autres territoires. Ce sont les lieux d'installation de ses ambassades. L'ambassade de l'État est dotée d'une administration qui fonctionne comme l'administration locale de l'État. En clair, toutes ces prérogatives affranchissent l'État des injonctions politiques onusiennes.

CONCLUSION

Au total, l'Organisation compte 193 États membres qui ont marqué leur adhésion à la Charte. Ce chiffre traduit systématiquement autant de démocratie

⁷⁹ - Idem.

qu'il est possible de décompter de l'ensemble des États membres. Pour être plus concret, on peut dire que, dans un système démocratique universel, le pouvoir vient de l'ensemble de tous les États membres ou, il est exercé par chaque État en vue de ses propres intérêts. Cette description n'est que très générale pour un début, mais il faut reconnaître qu'il existe plusieurs facettes de démocratie. Becker Paula et Raveloson Jean-Aimé A. évoquent déjà comment la notion de démocratie reste difficile à contenir dans un cadre unique⁸⁰. Toutes ces réalités mentionnées ci-dessus constituent des difficultés auxquelles se heurte l'Organisation au plan international pour atteindre son objectif d'universaliser la démocratie. D'abord, une crise de représentativité sévit la configuration du Conseil de Sécurité. Malgré les tentatives d'équilibrage qui ont été mises œuvre par la composition et les attributions de l'Assemblée générale, la démocratie universelle se présente toujours aux États comme une utopie. Les compétences au sein du Conseil de Sécurité ont été réparties, pas selon des règles démocratiques mais en suivant une ligne de récompense des vainqueurs de la seconde guerre mondiale. Seuls les membres permanents disposent de compétences effectives. Or, cette dotation est utile à tous les États pour la pratique de la démocratie universelle. Ensuite, la dimension que la souveraineté des États a atteinte ne leur permet plus de croire, de supporter ou de se plier à tous les vœux des Nations Unies. En effet, la souveraineté est un moyen de protection de l'État contre les pressions extérieures. Enfin, la Cour Internationale de Justice a déjà tranché la question de la limite des compétences des

⁸⁰ - Becker Paula et Raveloson Jean-Aimé A., Qu'est-ce qu'une démocratie ?, p 12. : « Dans une démocratie, le pluralisme est considéré et appliqué comme une forme d'ordre social et politique. Dans le domaine politique, le pluralisme implique qu'un grand nombre de groupements et d'associations librement formés se retrouvent réciproquement en situation de concurrence pour gagner de l'influence sur la vie sociale et politique. Ces groupements peuvent être de nature politique, économique, religieuse, ethnique ou autre. L'ensemble de ces groupements constitue la société civile. Dans la société, le pluralisme se caractérise par le respect, l'acceptation et la reconnaissance de tous les points de vue, aussi différents ou divergents soient-ils ; et leur diffusion, ainsi que leur application ne devraient rencontrer aucun obstacle. Le pluralisme se base sur des discussions contradictoires, dont les résultats reposent souvent sur des compromis qui finissent ainsi par satisfaire tous les groupes concernés, ou tout au moins, sont acceptables dans leur ensemble. Dans le pluralisme, les dialogues, les échanges de points de vue et les discussions, ainsi que les idées et les points de vue qui y sont débattus, ont un caractère constructif dans le cadre des processus sociaux d'expression des idées et de la volonté politiques des citoyens, aussi contraires, opposés au régime en place ou proches de l'opposition soient-ils ».

organisations internationales en général mais plus particulièrement le cas des Nations Unies en la matière. En effet, « *la Cour a à peine besoin de rappeler que les organisations internationales sont des sujets de droit international qui ne jouissent pas, à l'instar des États, des compétences générales. Les organisations internationales sont régies par le principe de spécialité, c'est-à-dire dotées par les États qui les créent de compétences d'attribution dont les limites sont fonction des intérêts communs que ceux-ci leurs donnent pour mission de promouvoir* »⁸¹. Ici, ce qu'il y a lieu d'évoquer, c'est que la démocratie universelle n'est pas une attribution spécialement confiée aux Nations Unies dans la Charte. Elle n'est donc pas à l'abri des hostilités des États, surtout qu'elle se rapporte à leurs systèmes politiques nationaux.

Références bibliographiques

Ouvrages généraux et spéciaux

AMMON Günther et ARTMEIER, Fédéralisme et centralisme : l'avenir de l'Europe entre le modèle allemand et le modèle français, Editions Economica, Paris, 1998, 202 P.

DEGNI-SEGUI René, Les Droits de l'Homme en Afrique Noire Francophone : théories et réalités, 2^e Editions CEDA, Abidjan 2001, 343 P.

DELDIQUE Pierre-Edouard, FIN DE LA PARTIE A L'ONU : les réformes de la dernière chance, Editions JC Lattès, Paris, 2005, 189 P.

DUVERGER Maurice, constitutions et documents politiques, Presse Universitaire de France, 8^e Edition mise à jour, 1978, 871 P.

HERMET Guy, BADIE Bertrand, BIRNBAUM Pierre et BRAUD Philippe, Dictionnaire de la Science Politique et des Institutions Politiques, 3^e Editions Armand Colin, Paris, 1998, 285 P.

⁸¹ - SEYMOUR Martin Lipset, l'homme et la politique, 6^e Editions du SEUIL, paris 1963, p 08. : CIJ , licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État dans les conflits armé (« Avis OMS »), avis consultatif du 8 juillet 1996 § 25 citant la jurisprudence de la CPIJ, compétence de la commission du Danube, Avis consultatif 1927, Série B, N^o- 14 p64 : « comme la Commission Européenne n'est pas un État mais une organisation internationale d'un objet spécial, elle n'a que des attributions que le confère le statut définitif, pour lui permettre de remplir cet objet ; mais elle a compétence pour exercer ces fonctions dans leur plénitude, pour autant que le statut ne lui impose pas de restrictions ».

Marie-Paul de la Gorce et SCHOR Armand-Denis, La politique étrangère de la V^e République, Presse Universitaire de France, Editions Que sais-je ? Paris 1992, 127 P.

MENY Yves et THOENIG Jean-Claude, Politiques Publiques « THEMIS SCIENCE POLITIQUE », Presse Universitaire de France, 1^{ère} Editions, Paris 1989, 391 P.

N'GUYEN QUOC DINH, Droit international Public, 6^{ème} Editions L.G.D.J, Paris, 1999, 1455 P.

Le PETIT LAROUSSE Illustré, 100^{ème} Edition, Paris 2005, 1855 P.

Le petit ROBERT, Nouvelle Edition millésime, Paris 2014, 2837 P.

SEYMOUR Martin Lipset, l'homme et la politique, 6^e Editions du SEUIL, paris 1963, 462 P.

YAO N'dré Paul et Schraepfer, organisations internationales, le système des Nations Unies, volume 1, Editions NEI, Abidjan, 1999, 315 P.

Articles

ATEBY Willams Edmond, l'embargo comme sanction et après ?, in les cahiers du nouvel esprit pour comprendre la crise ivoirienne, Edition CURFP, Abidjan, 2004, Pp 56-57.

Becker Paula et Raveloson Jean-Aimé A., Qu'est-ce qu'une démocratie ?, 2008, 24 P.

CURRIE John, Résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 (1) in les grandes résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Editions Dalloz, Paris 2012, pp 181-189

DECAUX Emmanuel, A propos de la résolution 940 du CSNU du 31 juillet 1994 in les grandes résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Editions Dalloz, Paris 2012, pp 202- 211.

DUPUIS-Déri. F, « Qu'est-ce que la démocratie ? », Horizon philosophique, Vol 5 N^o 1, 1994.

ETH Zurich, Réforme du conseil de sécurité : un nœud gordien?, in Politique de sécurité CSS, No 72, Avril 2010, 04 P.

FRYDMAN Benoit, Réaliser la démocratie à l'échelle globale, *W.P. décembre 2012*, 21 P.

KARPE Philippe, Souveraineté des États et droit international de l'environnement, Les alliances en matière de biodiversité, de nécessaires contre-

pouvoirs : L'exemple des États mégadivers, la chronique juridique, N° 276 (2), 2003, 04 P.

Le Monde diplomatique, février 1991, « Golfe : la force au mépris du droit ».

MOUSSA Ouoba, La CEDEAO et la Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies : aspects récents du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest, Mémoire de Master 2 recherche de droit international public, Université Jean-Moulin Lyon 3, 2013.

N'DRI-Tehoua Pélagie, Constitutions et démocratie en Côte d'Ivoire, in Presse Universitaire de Bouaké-Revue Ivoirienne des Sciences Juridiques et Politiques, N° 1 pp 43-72 ; 182 P.

NYAMIEN Messou N'guessan, la rébellion ivoirienne comme tentative à l'ordre ancien in les cahiers du nouvel esprit pour comprendre la crise ivoirienne, Edition CURFP, Abidjan, 2004, Pp 05-06.

YAO Kouassi Romain, la solidarité africaine à l'épreuve des intérêts croisés les origines de la guerre in les cahiers du nouvel esprit pour comprendre la crise ivoirienne, Edition CURFP, Abidjan, 2004, Pp 54-56.

YAO N'dré Paul, la riposte française, légitime défense ou violence gratuite d'un grand ?, in les cahiers du nouvel esprit pour comprendre la crise ivoirienne, Edition CURFP, Abidjan, 2004, Pp 18-19.

YAPO Philippe, les origines de la guerre in les cahiers du nouvel esprit pour comprendre la crise ivoirienne, Edition CURFP, Abidjan, 2004, Pp 02-04.

Traité internationaux

La Charte des Nations Unies

Webographie

[htt: // Organisation des Nations –Unies-htm](http://Organisation des Nations -Unies-htm), consulté le 09 Avril 2013

Le texte intégral du traité de Versailles est disponible sur internet, dans le site électronique :

«<http://www.herodote.net/Textes/tVersailles1919.pdf> » (consulté le 10 février 2009).

Le texte de la Charte portant création de l'ONU est disponible sur internet, dans le site électronique « [Www.htt:// organisationdesNations-Unies.htm.pdf](http://www.htt://organisationdesNations-Unies.htm.pdf) ». (Consulté le 09 Avril 2013).

CONSTRUIRE UNE PAIX DURABLE, RÉFLEXIONS À PARTIR DE LA PUCELLE D'ORLÉANS DE FRIEDRICH SCHILLER

Léon Charles N'CHO

leoncharlesn@gmail.com

Doctorant en Études germaniques

Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody

Résumé

Dans la tragédie romantique La Pucelle d'Orléans (1801) de Friedrich Schiller, une des figures de proue du classicisme de Weimar, la guerre et la paix sont considérées comme des réalités inhérentes à l'existence humaine. Dans cette pièce, la guerre, cette épreuve terrible à laquelle Charles VII doit faire face, menace de faire perdre la couronne à ce dernier et de faire disparaître le royaume de France ; elle lui est, cependant, un moyen pour conserver sa couronne et restaurer la paix. Cette contribution s'attachera à dégager dans le drame de Schiller des moyens pour construire durablement la paix. Refusant de concevoir la guerre comme la voie indiquée pour parvenir à la paix, celle-ci se présente à lui, du moins dans des circonstances particulières, comme le moyen ultime pour restaurer la paix troublée. Mais une paix obtenue par le biais de la guerre, observe-t-il, est contraire à son idéal de construction de la paix durable. Une telle paix reste précaire. En cas de crise autour de la gestion du pouvoir, il préconise le renoncement, le dialogue, la réconciliation impliquant tous les belligérants, la conclusion d'accords et d'alliances de paix, l'humanité chez les gouvernants, des moyens sûrs, en vue d'obtenir sinon une cessation temporaire, du moins définitive des guerres et parvenir ainsi à construire une paix durable.

Mots clés : Dialogue, Guerre, Humanité, Paix durable, Pouvoir, Réconciliation.

Abstract

In the romantic tragedy The Maid of Orleans (1801) of Friedrich Schiller, one of the pro-w figures of Weimar's classicism, peace and war are considered as inherent realities to human existence. In this drama, war that, terrible hardship to which Charles VII has to confront with, and which has been threatening his crown to get lost to the latter, and to make the kingdom of France collapse, is nevertheless a mean for him to maintain his crown and restore peace. This study aims at showing in Schiller's drama, means to make peace durably. Refusing to consider war as the best way of peace building, Schiller suggests it in particular circumstances at least as a last solution to restore troubled peace. But a peace obtained through war, he notices, is opposed to his ideal of making a lasting peace. Such a peace is not durable at all. In case of crisis, he advocates reliable means such as relinquishment of power, dialog, reconciliation which involves all belligerents, peace treaties and peace alliances, humanity among governants

with a view to achieve a durable peace, if not to make wars cease temporary, at least definitely.

Key words: *Dialog, War, Humanity, Durable peace, Power, Reconciliation*

INTRODUCTION

Les haines viscérales que se vouaient des royaumes européens à l'époque de la Renaissance conduisant à de profondes inimitiés entre ceux-ci, par exemple, entre Français et Anglais, entre Français et Allemands, entre Anglais et Écossais⁸², les guerres que l'Europe a connues au XVIII^{ème} siècle⁸³, et les violences consécutives à la Révolution française⁸⁴ ont, de façon durable, perturbé la paix en Europe. S'appuyant sur ces phénomènes sociaux et politiques sources de profonds bouleversements ayant émaillé l'histoire de l'Europe et qu'il exploite au service de la paix, Friedrich Schiller (1759 – 1805) – une des figures de proue du classicisme de Weimar⁸⁵ – réfléchit après le philosophe chrétien Saint Thomas d'Aquin (1225 – 1274), l'humaniste Érasme (1469 – 1536) et l'*Aufklärer* Emmanuel Kant (1724 – 1804) sur la question de la construction de la paix, une paix qui se veut durable. Pour Janine Chanteur, la paix revêt « [...] le caractère de succéder à un état de guerre dont elle est le terme provisoire. La paix, est bien le silence des armes, [...] »⁸⁶. En parlant aussi de paix, Léopold Sédar Senghor la conçoit comme suit : « [...] la paix n'est pas seulement une négation : 'l'absence de guerre'. C'est surtout une situation positive : un jeu de rapports équilibrés, aussi bien intrapersonnels qu'interpersonnels. Paix est synonyme d'ordre et d'harmonie. [...] »⁸⁷ C'est dire

⁸² Cf. Erasme, *Plaidoyer pour la paix*, trad. Chantale Labre, Paris, Arléa, 2005, p. 83.

⁸³ Nous faisons ici allusion aux guerres de conquête menées par Napoléon Bonaparte. Cf. Peter-André Alt, in: «Schillers Demetrius im Zusammenhang von Gesellschaft, Geisteswelt und Kultur des 18. Jahrhundert», *Schiller-Leben-Werk-Zeit*, München, 2000, in: *Europa-Projekt-Demetrius. Demetrius-ein Leben für die Zukunft*, Materialien. Erläuterungen, Zusammenstellung Mag. Adele Kobald, pp. 16-17.

⁸⁴ Cf. Gnéba Kokora Michel, «La beauté classique de Weimar en tant qu'idéal politique», in: *Revue de Littérature et d'Esthétique Négro-Africaines*, Nr. 11/2009, Actes du Colloque sur Esthétique et politique: de la laideur à la beauté à l'Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) et organisé par l'Institut de Littérature et d'Esthétique Négro-Africaines (ILENA), pp. 77-83, ici p. 82. Cf. Jean Mondot, «Schiller et la Révolution française. D'un silence à l'autre», in: *Revue germanique internationale*, 22 («Friedrich Schiller. La modernité d'un classique»), 2004, pp. 86-102, <http://rgi.revues.org/1028>, (24.08.2014)

⁸⁵ Cf. Gnéba Kokora M., «La beauté classique de Weimar ...», *op. cit.*, p. 78 (Introduction) En surmontant le *Sturm und Drang*, Goethe et son ami Schiller initient à Weimar «une nouvelle esthétique inspirée de l'art antique: le classicisme». Ainsi a-t-on baptisé cette période de la littérature allemande qui date de la rencontre de Goethe et de Schiller en été 1794 en passant par la mort de Schiller (1805) à la mort de Goethe (1832) de classicisme de Weimar.

⁸⁶ Janine Chanteur, citée par Lazare M. Poamé, *Guerre et Paix en Côte d'Ivoire: Les «Lumières» du projet de paix perpétuelle de Kant*, conférence donnée au Goethe-Institut, Abidjan, 27 février 2004, pp. 6-7.

⁸⁷ Léopold Sédar Senghor, *L'Accord Conciliant*, Börsenverein des Deutschen Buchhandels E.V.,

que l'état de paix est une chose positive en soi, perçu généralement comme 'absence' de conflit certes, mais déterminé aussi par l'équilibre et l'harmonie en l'homme et au sein de la société. Quant à l'idée de paix durable, elle est perçue comme un processus permanent visant à obtenir sinon une cessation temporaire, du moins définitive des guerres afin de garantir aux générations futures un monde plus sûr. Volker Rittberger définit le concept de paix durable en ces termes: « [nachhaltiger] Frieden als Prozess soll zum Wohle der zukünftigen Generationen verstetigt werden [...], nachhaltigen Frieden verstanden als einen auch und gerade die Erwartungen nachwachsender Generationen an Gewaltvermeidung und Gewährleistung von sozialen und ökologischen Lebenschancen ernst nehmenden Prozess zu fördern ».⁸⁸

Nous traiterons de la construction de la paix durable chez Schiller. Aussi nous appuierons-nous sur sa pièce intitulée *La Pucelle d'Orléans*⁸⁹ – inspirée de la guerre de Cent Ans (1337-1453), notamment de l'histoire de Jeanne d'Arc – dont voici un résumé.

La longue et pénible guerre qui oppose Charles (dauphin de la couronne de France) aux Anglais tourne à l'avantage de ceux-ci, soutenus par Philippe le Bon, duc de Bourgogne et la reine Isabeau, la mère du roi. Le royaume de France est ainsi menacé d'effondrement. Jeanne, une jeune fille, dotée d'une puissance physique à nulle autre pareille est investie par l'Esprit⁹⁰, en pleine nature, de la mission surnaturelle de libérer la ville de Reims et d'y couronner le roi légitime. Elle parvient à réconcilier Charles et Philippe le Bon, à renverser l'issue de la bataille au terme de laquelle Charles est couronné roi (Charles VII).

Frankfurt am Main, 1968, pp. 43-44, cité d'après Gnéba Kokora Michel, «Le beau par la paix: une lecture négro-africaine du message du classicisme de Weimar», in: *Paix, violence et démocratie en Afrique*, Actes du colloque d'Abidjan du 9 au 11 janvier 2002, pp. 223-236, ici p. 229.

⁸⁸ «La paix [durable] en tant que processus doit être rendue permanente pour le bonheur des générations futures [...], paix durable comprise aussi et justement en tant qu'un processus pris au sérieux et à encourager, accomplissant les attentes des générations à venir concernant la lutte contre la violence et la mise à disposition d'opportunités sociales et écologiques.» (notre traduction) Volker Rittberger, *Auf dem Weg zum nachhaltigen Frieden? Aufgaben der Friedensforschung zu Beginn des 21. Jahrhunderts*, Vortrag gegeben am Mittwoch, 8. Oktober 2008 an der Universität Hamburg, http://ifsh.de/pdf/aktuelles/2008-10-15_Rittberger_MPSVortrag.pdf, (13. 01.2016)

⁸⁹ Friedrich Schiller, *La Pucelle d'Orléans*, L'Arche, Paris, 2011. Désormais cité comme suit: Titre de la pièce + acte + scène.

⁹⁰ Il s'agit ici de Dieu du christianisme.

Prisonnière des Anglais, Jeanne est blessée à mort au cours de l'ultime bataille⁹¹. C'est une héroïne au cœur pur, une personne transfigurée, qui a renoncé à elle-même pour apporter la paix véritable à sa patrie que nous retrouvons à la fin de la tragédie.

Quels moyens Schiller propose-t-il pour la construction d'une paix durable ? La présente contribution s'appuiera sur l'intertextualité. Elle prendra en compte «*l'ensemble des textes que l'on peut rapprocher de celui que l'on a sous les yeux, l'ensemble des textes que l'on retrouve dans sa mémoire à la lecture d'un passage donné*»⁹². Autrement dit, «*une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes.*»⁹³ Nous tenterons d'apporter une réponse à la question posée en traitant d'abord la question de savoir si la guerre peut être envisagée comme un moyen pour construire la paix de façon durable, avant de dégager des voies sûres pour atteindre cet objectif.

1. La guerre : un moyen de construction de la paix durable ?

La guerre cause de nombreuses destructions et de grands malheurs ; elle détruit les biens, la vie des humains aussi bien que celle des animaux. Paradoxalement, elle peut être utile dans la construction de la paix. C'est dire que la guerre réalisant la paix peut apparaître comme un moyen pour construire celle-ci.

1.1. Rétablir la paix par les armes

Dans *La Pucelle d'Orléans* la guerre apparaît comme un moyen pour construire la paix. Autrement dit, il faut passer par l'épreuve de la guerre pour que la justice et la paix adviennent. L'avènement de la justice par le biais de la guerre est traduit par la figure de Bertrand qui le reconnaît dans le couronnement du roi légitime et l'interprète comme le signe probant de la paix, une paix que la sueur et le sang des Français auront permis de bâtir.⁹⁴ Ce qui rend la guerre aussi nécessaire, donc comme une voie pour parvenir à la paix, c'est l'idéal qui la porte. En effet, la guerre menée par les Français, menacés de passer sous la

⁹¹ Après la scène du couronnement du roi, Schiller introduit une dernière, celle de la bataille à l'issue de laquelle l'ennemi est neutralisé.

⁹² Marc Eigeldinger, *Mythologie et intertextualité*, Genève, Slatkine, 1987, p. 17.

⁹³ Gérard Genette, *Palimpsestes, la littérature au second degré*, Paris, Seuil, 1982, p. 8.

⁹⁴ *La Pucelle d'Orléans*, acte quatrième, scène 4.

domination des Anglais, est une guerre de libération. Elle semble la réponse idéale à une guerre d'occupation, de colonisation. Dans le cas d'espèce, la guerre semble la seule voie possible, ainsi que Jeanne l'exprime en ces termes :

JEANNE. Ainsi nous n'aurions plus de rois qui fussent à nous,
Plus de seigneur né sur notre sol ?
[...]
Le roi étranger, qui vient de l'extérieur,
Dont les os sacrés d'aucun de ces [sic] ancêtres
Ne reposent en cette terre, peut-il l'aimer ?
Celui qui ne fut pas jeune avec nos jouvenceaux,
Dont le cœur ne résonne pas de nos paroles,
Peut-il être un père aux yeux de ses fils ?⁹⁵

À travers le questionnement angoissé de Jeanne, il est manifestement fait allusion à l'idéal selon lequel le gouvernant devrait avoir la même culture, la même histoire que le peuple qu'il souhaite diriger. Cette conception de la nature de l'autorité politique est aussi traduite par Johann Gottfried Herder (1744-1803) qui écrit à ce propos : «*Jede Nation hat ihren Mittelpunkt der Glückseligkeit in sich wie jede Kugel ihren Schwerpunkt*»⁹⁶. Comme Herder, Schiller rejette le principe de la domination d'un peuple par un autre. Il est attaché à l'idéal de la défense de la particularité culturelle en politique, tout autant que Goethe qui fait parler Egmont, le héros de sa pièce du même nom au cours de l'entretien de ce dernier avec Ferdinand, le duc d'Albe, en ces termes: «*Und ebenso natürlich ist's, daß der Bürger von dem regiert sein will, der mit ihm geboren und erzogen ist, der gleichen Begriff mit ihm von Recht und Unrecht gefaßt hat, den er als seinen Bruder ansehen kann.*»⁹⁷ L'idéal exprimé par Jeanne, mis au service de la

⁹⁵ *Idem*, prologue, scène 3.

⁹⁶ Johann Gottfried Herder, *Auch eine Philosophie zur Bildung der Menschheit* (1774), in: *Sämtliche Werke*, hrsg. von Bernhard Suphan, Berlin 1877, reprint Hildesheim 1967, Bd. 5, p. 509. Cité d'après Gnéba Kokora M., «La vision du monde chez HEGEL et les romantiques allemands comparée à celle des peuples négro-africains», in: *Annales de l'Université de Lomé*, Série Lettres Presses de l'UB 2003, tome XXIII, pp.130-117, icip. 114. (Chaque nation possède en elle-même le centre de son bonheur comme chaque boule son centre de gravité.)

⁹⁷ Johann Wolfgang von Goethe, „Egmont“, IV, in: *Dramatische Dichtungen II*, Werke Hamburger Ausgabe, Bd. 4, Textkritisch durchgesehen und kommentiert von Wolfgang Kayser, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, Februar 1982, p. 431. Michel Kokora Gnéba, «La réponse de Goethe et de l'époque de Goethe à la question ethnique en Afrique», in: *Goethe dans la germanistique ouest-africaine*, Actes du Colloque International de Lomé à l'occasion du 250^{ème} anniversaire de la naissance de J.W. Goethe du 10 au 13 mars 1999, Presses de l'UB, Lomé 2000, pp. 17-27, ici p. 18. (Il est naturel que le citoyen veuille être gouverné par celui avec qui il partage naissance et éducation, qui a acquis avec lui le même sens de la justice et de l'injustice, qu'il peut considérer comme son frère.) Traduit par Michel Kokora Gnéba.

paix, implique la nécessité pour tout dirigeant en guerre de combattre avec une armée constituée de citoyens qui, aimant profondément leur patrie sont prêts à lui offrir le sacrifice de leur sang pour construire la paix et ainsi défendre leur particularité culturelle nationale. Ce faisant, il est nécessaire que le dirigeant ne fonde pas son pouvoir sur des forces extérieures, mais internes, comme l'admet le roi polonais, Sigismund, dans le fragment dramatique *Demetrius oder die Bluthochzeit zu Moskau*: «[...] Durch fremde Waffen gründet sich kein Thron [...]»⁹⁸. D'après ce qui précède, il est loisible de penser que la guerre, en éprouvant l'âme des peuples, en rendant profondes les aspirations à la paix, est nécessairement utile, du moins dans certaines circonstances, pour fonder la paix⁹⁹. L'on comprend alors sans grande difficulté pourquoi Schiller fait passer le difficile et long chemin de la paix du peuple français, confronté justement à une crise, par une guerre. Si Schiller perçoit ici la guerre comme un moyen de construction de la paix, ce n'est nullement pour en faire l'apologie, au contraire il s'agit de justifier l'idée d'envisager la guerre ainsi en se penchant sur les conditions dans lesquelles cette idée pourrait se justifier. Il considère cependant qu'une paix obtenue par la guerre demeure précaire.

1.2. Précarité de la paix obtenue par la guerre

L'idée de concevoir la guerre comme un moyen utile pour construire la paix ne se justifie aux yeux de Schiller que dans certaines conditions. Il l'a suggérée dans des circonstances particulières pour réaliser la paix, ainsi que nous nous sommes attaché à le démontrer plus haut. Schiller est conscient des nombreuses destructions provoquées par la guerre. Dans *La trilogie de Wallenstein*, *La Pucelle d'Orléans* et *Guillaume Tell*, par exemple, il laisse percevoir l'idée de la guerre dévastatrice et provoquant des destructions tout autant physiques, matérielles que morales. Schiller s'attache à dénoncer la guerre, source d'injustices, de violences et de troubles. Il montre également la permanence de

⁹⁸ Friedrich von Schiller, «Demetrius oder die Bluthochzeit zu Moskau. Ein Trauerspiel», in: *Sämtliche Werke II, Dramen II, Dramenfragmente*, Stuttgart, Deutscher Bucherbund, s. d., I, pp. 703-705. «[...] Aucun trône ne se fonde sur des armes étrangères [...]». (notre traduction)

⁹⁹ Cf. Victor Hell, Friedrich von Schiller. Théories esthétiques et structures dramatiques. Liberté et culture à l'époque de la Révolution française et de l'idéalisme allemand, Paris, éditions Mouton, 1974, p. 343.

l'état de nature en l'homme, du moins son incapacité à s'en détacher au cours des guerres. Il révèle les minutieux préparatifs des guerres menées avec des armes que l'on qualifierait aujourd'hui de destruction massive. Schiller a pu s'interroger sur des énormes sommes d'argent consacrés à la guerre, cela à travers l'entrevue entre le roi et l'un de ses officiers (Du Chatel) au cours de laquelle ce dernier l'informe du manque de ressources pour poursuivre la guerre¹⁰⁰. Mais cela pourrait sembler paradoxal que Schiller ait suggéré la guerre comme un moyen pour parvenir à la paix. On comprend mieux cette position que Schiller, défenseur de la particularité culturelle en politique adopte, car dans le cas d'espèce, le royaume de France occupé par l'Angleterre, devrait nécessairement mener cette guerre quoiqu'elle fût dévastatrice, ruineuse et eût entraîné de nombreux maux pour rétablir la paix. La guerre fut ainsi pour les Français un moyen pour construire la paix. Reconnaissons que Schiller tout en admettant l'utilité de la guerre dans le cas de crises sans issues et en la suggérant comme une étape nécessaire dans la construction de la paix, n'y voit qu'un moyen ultime entre les mains des dirigeants pour restaurer la paix troublée. En introduisant un déchaînement de violence, générateur de désordres, une guerre en engendre une autre¹⁰¹ et menace la paix de manière constante. Elle ne saurait être donc un moyen indiqué pour construire une paix durable. Dans la conception de Schiller et ce dans une convergence de vue avec son maître Emmanuel Kant¹⁰², une paix obtenue par la guerre demeure précaire. Aussi préconise-t-il des moyens sûrs pour construire la paix durable.

¹⁰⁰ Cf. *La Pucelle d'Orléans*, acte premier, scène 2.

¹⁰¹ Cf. Vladimir Grigorieff, *Philosophie de Base*, Belgique, Marabout, 1983, p. 207.

¹⁰² Kant parlant de la guerre en tant qu'un mal, écrivait alors: «La guerre n'étant qu'un triste moyen imposé par le besoin dans l'état de nature (là où n'existe aucune cours de justice pour pouvoir juger avec force de droit) afin de soutenir son droit par la violence, aucune des deux parties ne peut en ce cas être qualifiée d'ennemi injuste (cela présument déjà une sentence de juge), mais c'est l'issue qui décide (tout comme dans les jugements dits de Dieu) de quel côté se trouve le droit. Il faut l'avouer: les plus grands maux qui accablent les peuples civilisés nous sont amenés par la guerre, et à vrai dire non pas tant par celle qui réellement a ou a eu lieu, que par les préparatifs incessants et même régulièrement accrus en vue d'une guerre à venir.» Kant, *Projet de paix perpétuelle* (1795), cité par V. Grigorieff, p. 256.

2. Des moyens sûrs de construction d'une paix durable

2.1. Renoncement au pouvoir en cas de crise

La crise aiguë qui oppose le futur Charles VII à Philippe le Bon sur la question de la succession de Charles VI et le refus de Charles d'exercer le pouvoir nous permettront de parler du renoncement. En effet, après que l'incapacité de Charles VI à gouverner a été constatée¹⁰³, une grave crise de succession éclate entre le dauphin et le duc de Bourgogne soutenu par les Anglais et la reine Isabeau. Quand bien même il est le roi légitime, Charles VII qui ne veut plus combattre, montrant par là son désir de mettre fin au carnage, souhaite renoncer au pouvoir pour épargner des vies humaines, pour éviter la poursuite de la destruction des villes de France. Il recherche ainsi un moyen pour éviter la désintégration de son royaume par la guerre civile et parvenir ainsi à une paix durable. Sur cette base, il établit un émouvant parallèle entre l'épreuve qu'il traverse et l'histoire biblique des deux femmes qui, se disputant la maternité d'un enfant, portèrent l'affaire devant le roi Salomon. La première proposa que l'enfant soit coupé en deux parties égales de sorte que chacune d'elles eût une moitié. Mais la seconde, probablement la véritable mère de l'enfant, estima qu'il faut le laisser à la première afin que l'enfant ait la vie sauve¹⁰⁴. Le roi, s'identifiant à la seconde femme, dit alors :

CHARLES. Ce que j'ai pu, je l'ai fait. Je me suis
Proposé à un combat de chevaliers
Pour défendre ma couronne... On l'a refusé.
En vain je consume la vie de mon peuple,
Et mes cités s'enfoncent dans la poussière.
Dois-je comme cette mère contre-nature
Faire partager mon enfant par l'épée ?
Non, pour qu'il vive, je préfère renoncer à lui.¹⁰⁵

Ce contre quoi le comte Dunois s'insurge vigoureusement en disant :

DUNOIS. Comment Sire ? Est-ce là le langage d'un roi ?
Se défait-on ainsi d'une couronne ?
[...]

¹⁰³ Charles VI était atteint de démence.

¹⁰⁴ Cf. 1 Rois 3, 16-27.

¹⁰⁵ *La Pucelle d'Orléans*, acte premier, scène 5.

Il te faut donc rejeter ce mol apitoiement
Qui ne sied guère au cœur d'un roi... Laisse
La guerre s'éteindre seule comme elle a commencé,
Tu ne l'as pas embrasée toi-même, par insouciance ;
Le peuple doit se sacrifier pour son roi,
C'est la destinée et la loi du monde.¹⁰⁶

Schiller laisse entrevoir, à travers les dires du roi, précisément au moment où la guerre est à son paroxysme, un moyen sûr pour éviter la désintégration des États et de règlement des conflits, une voie certaine pour parvenir à réaliser la paix durable. Cette voie consiste pour tout dirigeant à ne pas se cramponner au pouvoir quand surviennent des crises autour de sa gestion, à renoncer à ses intérêts personnels pour rechercher le bien général. Il semble ici évident qu'il est préférable aux yeux de Schiller qu'un dirigeant contesté, renonce à exercer le pouvoir afin d'empêcher une guerre civile qui pourrait décimer le peuple. De ce point de vue, la convergence d'idée est manifeste avec Gérard Laudin qui considère :

les guerres civiles comme particulièrement propres à affaiblir un État et à entraîner la décadence.¹⁰⁷ Elles résultent en particulier de l'ambition personnelle des hommes de pouvoir. Seuls un patriotisme désintéressé, une intelligence politique et une sagesse soucieuse du bien public sont capables d'assurer la cohésion de l'État¹⁰⁸.

Mais pour que la paix s'installe durablement, Schiller préconise aussi le dialogue, la réconciliation, la conclusion d'accords et d'alliances de paix, qu'il faut bien entendu respecter, comme alternatives à une paix construite par la guerre.

¹⁰⁶ Ibidem

¹⁰⁷ Cf. par exemple Christian Daniel Beck, *Anleitung zur Kenntnis der allgemeinen Welt- und Völker-Geschichte für Studierende*, t. 2, Leipzig 1788, p. 213.

¹⁰⁸ Gérard Laudin, «Le droit ou la force. L'instrumentalisation du droit, de la recherche du bien général, de la volonté du peuple et de l'opinion publique dans "Marie Stuart" », *Friedrich Schiller. La modernité d'un classique*, in : *Revue germanique internationale*, 22, 2004, pp. 71-85, ici pp 75-76. Disponible sur : <http://rgi.revues.org/1026>, consulté le 24 août 2014.

2.2. Dialogue

On se souvient des propos de Kant selon lesquels l'état de paix n'est pas un fait de la nature, mais il doit être fondé¹⁰⁹, affirmant par là que l'esprit pacifique n'est pas consubstantiel à la nature humaine. Ainsi, l'homme dont Schiller dit qu'il n'est pas exclusivement matière, encore moins exclusivement esprit¹¹⁰, devra s'efforcer de construire une paix durable. En d'autres termes, la recherche de la paix durable, en tant qu'un fait permanent, demande une intelligence politique mise au service de l'humain. Nous nous intéresserons dans les lignes suivantes au sens de conciliation et à l'état de grâce qui révèlent chez Jeanne cette intelligence politique qu'elle met au service du prochain pour réaliser la paix durable. Dans la tragédie romantique de Schiller, les aspirations à la paix sont profondes et profuses à l'image de celle exprimée dès le début par l'officier Du Chatel au cours de son entrevue avec le roi. Celui-ci l'exhorte à faire la paix avec Philippe le Bon qui a pris le parti des Anglais, s'il veut sauver son trône. Par allusion au dicton "*l'union fait la force*", Du Chatel anticipe l'entreprise de paix de Jeanne qui consiste en partie à constituer un front commun contre l'ennemi anglais. Bertrand et principalement Jeanne proposent une conclusion d'accords de paix entre les parties belligérantes. Ces accords ont des significations divergentes. Selon Bertrand, le roi doit nécessairement signer un traité de paix, pour parler avec Kant, avec l'ennemi (les Anglais et le duc de Bourgogne) en raison de sa puissance. En revanche, Jeanne estime qu'il faut conclure une alliance de paix inter français en vue de constituer un front uni contre l'ennemi commun anglais, toujours dans le sens de Kant. Le premier traité de paix, en mettant fin à la guerre, consacre la victoire des Anglais et des Bourguignons, place *de facto* le royaume de France sous la totale domination étrangère et dépossède le roi légitime de son pouvoir. Le second traité, par contre, a le mérite de rassembler le camp des Français réconciliés pour combattre les Anglais. Pour traduire son idée dans les faits, Jeanne parle à Dunois et au duc de Bourgogne, engagés dans un combat fratricide et parvient, par son sens de conciliation, à désarmer le duc, à le faire pleurer en parlant à son

¹⁰⁹ Kant, cité par Victor Hell, *op. cit.*, p. 336.

¹¹⁰ Friedrich Schiller, *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen*, Reclam, Stuttgart, 1965, p. 60. "Der Mensch, wissen wir, ist weder ausschließend Materie, noch ist er ausschließend Geist". (Quinzième lettre).

cœur et à son âme. En rapprochant par un dialogue pacifique les Français divisés, en refusant, comme le Marquis de Posa, le calme des cimetières¹¹¹, Jeanne démontre, comme le pense Victor Hell, que «*la vocation [...] de l'homme, c'est la paix ; mais [que] des situations dramatiques peuvent exiger le recours à la violence [, à la guerre]*»¹¹². C'est donc pour tuer tout germe de guerre entre Français que les belligérants d'hier se rencontrent pour sceller et célébrer dans une atmosphère de gaieté marquée par le pardon, l'oubli des blessures causées aux uns et aux autres, l'alliance de paix entre compatriotes. Il ne faut pas exclure des discussions entre les Français et les Anglais en vue de sceller des accords mettant un terme à la guerre. Pour accomplir une telle œuvre de paix pour son pays, Schiller fait demeurer Jeanne en état de grâce¹¹³. Dans cet état, elle retrouve la purification, l'équilibre, l'harmonie, la paix intérieure dans une nature apaisée, comme on peut ici le lire :

JEANNE. [...] À présent je suis
 Guérie, et cette tempête dans la nature,
 Qui menaçait de causer sa perte, était aussi mon amie,
 Elle a purifié le monde et moi aussi.
 La paix est en moi... Qu'il adviene ce que voudra,
 Je n'ai plus conscience d'aucune faiblesse !¹¹⁴

L'engagement total de Jeanne pour la libération des Français de la domination anglaise en vue de construire une paix durable est similaire à l'engagement du comte Egmont, symbole historique dans la lutte pour la libération des Pays-Bas de la couronne d'Espagne¹¹⁵. Au moment où elle meurt, suite à une blessure au cours de l'ultime bataille, et entourée par tous ceux qui constituent le parti des Français réconciliés, Jeanne qui a accompli sa mission surnaturelle, celle de libérer son pays, avec grâce (*Anmut*), présente, tel «*un esprit transfiguré*», un ange, un visage «*beau*», «*détendu et rayonnant*»¹¹⁶. Elle

¹¹¹ Cf. Friedrich Schiller, *Don Carlos*, III, 10. Marquis: [...] Die Ruhe eines Kirchhofs!

¹¹² Victor Hell, *op. cit.*, p. 336.

¹¹³ L'état d'une personne qui présente une unité parfaite entre sa conscience et son agir dans l'accomplissement de l'exigence morale. La personne agissant en parfaite adéquation avec l'exigence de la morale et sa nature n'éprouve aucune déchirure entre son désir et sa raison, elle est donc belle et son action l'est également. Cette beauté de son action fait son charme. C'est un être total dans l'équilibre de ses vertus qu'il convient de saluer en Jeanne.

¹¹⁴ *La Pucelle d'Orléans*, acte cinquième, scène 4.

¹¹⁵ Cf. Johann Wolfgang von Goethe, Nachwort zu „Egmont“, in: *Dramatische Dichtungen II*, *op. cit.*, p. 607.

¹¹⁶ Gnéba Kokora Michel, « Le beau par la paix: une lecture négro-africaine... », *op. cit.*, p. 235.

est comme endormie, rayonnant de cette paix en tant qu'équilibre, harmonie aussi bien dans la société elle-même que dans les individus qui la composent¹¹⁷, tel que cela transparaît ici :

DUC DE BOURGOGNE. Elle a trépassé !
Voyez nous quitter un ange ! Voyez comme elle gît,
Là, sans douleur et calme comme une enfant endormie !
La paix du Ciel se reflète sur ses traits,
Nul souffle ne soulève plus sa poitrine mais
On perçoit encore de la vie dans sa main chaude.
LE ROI. Elle est partie... Elle ne se réveillera plus,
Son œil ne regardera plus les choses terrestres.
Déjà elle plane Là-Haut, un esprit transfiguré,
Elle ne voit plus notre douleur ni nos regrets.
[...]
JEANNE. Voyez-vous l'arc-en-ciel dans les airs ?
Le Ciel ouvre ses portes dorées,
Dans le chœur des anges elle se dresse, rayonnante,
Elle tient le Fils éternel contre son sein,
Elle me tend les bras en souriant.
Qu'advient-il de moi ? ... De légers nuages me soulèvent...
La lourde cuirasse devient un habit ailé.
Vers le Ciel... Vers le Ciel... La terre s'efface...
Brève est la douleur, et éternelle est la joie !
*(La bannière lui glisse des mains, elle retombe dessus, morte... Tous restent longuement sans voix, en proie à l'émotion... Sur un signe discret du roi, tous les drapeaux sont déposés doucement sur elle, jusqu'à ce qu'elle s'en trouve entièrement recouverte.)*¹¹⁸

Jeanne est véritablement celle qui a apporté la paix aux Français. En libérant la France du joug anglais par la guerre, mais surtout en réconciliant lors des combats le roi et le duc de Bourgogne, elle fait une importante œuvre de paix. Mais cette paix ne consiste pas seulement à sortir de la crise par la guerre, elle est aussi harmonie retrouvée avec la nature et entre les Français eux-mêmes. Jeanne a donc joué un rôle déterminant dans la construction de la paix, qui est pour ainsi dire «une œuvre de raison»¹¹⁹, comme le soutient Kant. C'est à juste titre que Sautermeister dit qu'elle est fondatrice d'une réconciliation

¹¹⁷ Cf. L. S. Senghor, *L'Accord Conciliant*, cité par Gnéba Kokora M., *Idem*, p. 229.

¹¹⁸ *La Pucelle d'Orléans*, acte cinquième, scène 14.

¹¹⁹ Kant cité par Victor Hell, *op. cit.*, p. 336.

paradisique («*Stifterin paradiesischer Versöhnung*»¹²⁰). L'engagement de Jeanne en faveur de la paix durable se prolonge, comme nous le verrons, dans sa conception de l'humanité chez les gouvernants.

2.3. Humanité chez les gouvernants

Est humain le dirigeant qui renonce à ses intérêts personnels pour se mettre au service de ceux qu'il gouverne. Un tel dirigeant est une personne naturellement humble, noble, bienveillante. Nous exprimons, dans cette perspective, notre convergence de vue avec Gnéba qui met en exergue l'humilité, la noblesse, la bienveillance naturelles chez le dirigeant humain, renonçant complètement à lui-même au profit du peuple : «*Der Herrscher soll ein zum Herrschen begabter Mensch, dem es nicht schwer fällt, den anderen zu dienen, der von Natur aus bereit ist, sich selbst fürs Wohl der Gemeinschaft bis zum äußersten einzusetzen. Der Herrscher muß natürlich "edel, hilfreich und gut" sein.*»¹²¹

Après le sacre du dauphin en tant que roi de France, le peuple joyeux scande des vivats. Le roi dont la couronne n'est désormais plus menacée, exprime sa profonde gratitude envers son peuple dont «*la levée en masse [...] contre l'oppresseur [, l'occupant anglais]*»¹²² a permis de rétablir la paix et d'espérer en des lendemains meilleurs. Celui-ci défend l'idéal humain de justice qui trouve son expression la plus accomplie dans la notion de grâce ou de clémence du souverain au sujet de laquelle Victor Hell nous apprend qu'elle est essentielle et que c'est elle qui rend la justice véritablement humaine¹²³, et s'exprime sur l'origine divine de son pouvoir. Devant le peuple assemblé, Charles VII déclare en ces termes :

LE ROI. Mon bon peuple ! Soyez remerciés de votre amour !
La couronne que Dieu nous a dressée sur la tête
A été gagnée et conquise par l'épée,

¹²⁰ Gert Sautermeister, *Idyllik und Dramatik im Werk Friedrich Schillers. Zum geschichtlichen Ort seiner klassischen Dramen*, Stuttgart 1971, p. 111.

¹²¹ Gnéba Kokora Michel, «Goethe als Entwicklungshelfer», in: *Etudes Germano-Africaines*, Nr 10/1992, pp. 30-44, ici p. 38. «Le dirigeant doit être un homme qui a le don de gouverner, qui n'a aucune difficulté à servir les autres, qui de nature, est prêt à s'engager jusqu'à l'extrême pour le bonheur de la communauté. Le dirigeant doit naturellement être 'noble, serviable, et bon.'» (notre traduction)

¹²² Cf. Victor Hell, *op. cit.*, p. 340.

¹²³ *Idem*, p. 332.

Elle est baignée du noble sang des citoyens
 Mais le rameau d'olivier la ceindra paisiblement de vert.
 Que soient remerciés tous ceux qui ont lutté pour nous,
 Et que tous ceux qui nous ont opposé résistance
 Soient pardonnés, car Dieu nous a prodigué Sa grâce,
 Et que notre première parole de roi soit: grâce!
 [...]
 C'est de Dieu seul, le Très-Haut Souverain,
 Que les rois de France reçoivent la couronne.
 Mais nous l'avons recueillie de manière
 Visible de Sa main.¹²⁴

Schiller se fait ici proche de Goethe tel qu'il apparaît dans *Hermann und Dorothea*¹²⁵. L'épopée de Goethe et le drame romantique de Schiller, en exploitant manifestement le discours tenu par l'apôtre Paul sur l'idée d'après laquelle Dieu est l'origine du pouvoir¹²⁶, rendent manifeste son intervention dans les affaires humaines. Partageant avec Goethe l'idée selon laquelle toute autorité trouvant sa source en Dieu, est instituée par lui, Schiller poursuit un idéal d'humanité qu'il concrétise dans la figure du dirigeant humain (*der humane Herrscher*) évoquée dans la quatrième lettre de son écrit philosophico-esthétique intitulé *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen* (1795)¹²⁷. Il considère ce type de dirigeant comme le dirigeant idéal qui, suivant le dessein de Dieu, pourra fonder l'État humain (*der humane Staat*) ou État de droit ou État de raison (*der Vernunftstaat*)¹²⁸. Ce sont justement l'État de raison et la figure du dirigeant humain que Jeanne défend en prodiguant des conseils de gouvernement au nouveau roi. Elle conseille donc à son roi de mettre son action politique au service du peuple ; elle lui présente la vision d'une royauté idéale («*visionärer Entwurf eines idealen Königstums*»¹²⁹) à travers la figure du dirigeant qui devra toujours être humain, c'est-à-dire juste, clément, humble. La justice, la clémence, l'humilité sont chez le dirigeant des vertus cardinales. Sources de paix durable, elles l'aident à trouver des moyens pacifiques de règlement de conflits, ainsi que cela transparait idéellement en ces termes :

¹²⁴ *La Pucelle d'Orléans*, acte quatrième, scène 10.

¹²⁵ Cf. Gnéba Kokora Michel, «Goethe als Entwicklungshelfer», *op. cit.*, p. 30.

¹²⁶ Cf. Lettre aux Romains, XIII, 1.

¹²⁷ Friedrich Schiller, *Über die ästhetische Erziehung des Menschen ...*, *op. cit.*, pp. 11-15.

¹²⁸ Cf. Michel Kokora Gnéba, «La beauté classique de Weimar en tant qu'idéal politique», *op. cit.*, p. 81.

¹²⁹ G. Sautermeister, *Idyllik und Dramatik im Werk Friedrich Schillers*, *op. cit.*, p. 27.

JEANNE. Sois toujours humain, Seigneur, dans le bonheur comme tu le fus
 Dans le malheur... Et au sommet de ta grandeur,
 N'oublie pas l'importance d'un ami dans le besoin;
 Tu en as fait l'expérience dans l'avilissement.
 Ne refuse pas la justice et le pardon
 Au dernier de tes sujets ; car c'est parmi les ouailles
 Que Dieu t'a désigné ta libératrice...
 Tu rassembleras la France entière sous ton sceptre,
 Tu seras l'aïeul, la souche des grands princes ;
 Ceux qui te suivront brilleront d'un plus vif éclat
 Que ceux qui t'ont précédé sur le trône.
 Ta lignée sera florissante tant qu'elle préservera
 L'amour que lui porte le peuple en son cœur ;
 Seul l'orgueil pourra la mener à sa perte ;
 Et au sein des modestes cahutes, d'où aujourd'hui
 T'es venu ton sauveur, un destin funeste menace
 En secret tes descendants salis par le péché !¹³⁰

L'État humain défendu par Jeanne implique aussi le respect des droits humains, de la dignité humaine, au sujet de laquelle Jean-Claude Guillbaud affirme : «*Tout homme, toute femme, tout enfant [...] est membre à part entière de l'espèce humaine. Il est titulaire, en tant que tel d'une dignité que rien ni personne ne saurait violenter*»¹³¹. Selon le philosophe Alain Finkelkraut, «*le concept de dignité attribue à chaque personne, une vertu même de son humanité, une valeur intrinsèque absolue*»¹³², c'est-à-dire «*la reconnaissance d'une essence invariable appelée 'homme', l'affirmation de sa place centrale dans l'économie du réel et de sa valeur engendrant toutes les valeurs : respect de la personne, en soi et en autrui, imposant la sauvegarde de la liberté, épanouissement de la nature humaine.*»¹³³ Le dirigeant idéal, dans la vision de Jeanne pourra préserver la paix durablement, car il gouvernera selon la raison. Aussi, son autorité ne sera pas contestée. En étant vertueux, c'est-à-dire juste, clément et humble, en s'engageant à défendre la dignité humaine, il se mettra au service des autres et se fera constructeur de paix durable.

¹³⁰ *La Pucelle d'Orléans*, acte troisième, scène 4.

¹³¹ Jean-Claude Guillbaud, *Le principe d'humanité*, Seuil, Paris, 2001, pp. 25-26.

¹³² Alain Finkelkraut, *L'humanité perdue : essai sur le XX^e siècle*, Ed. du Seuil, Paris, 1996, p. 86.

¹³³ Emmanuel Levinas, *Difficile liberté*, Ed. Albin Michel, Paris, 1995, p. 355.

CONCLUSION

La paix, source de toutes les félicités humaines¹³⁴ est sans conteste une chose positive, cependant que la guerre, manifestation de la violence naturelle humaine, est perçue comme une réalité négative. Cette réalité fait partie de l'histoire de l'humanité et intègre sa marche dans le processus de construction d'une paix durable. En lisant le drame romantique *La Pucelle d'Orléans*, nous nous apercevons qu'en raison de la menace permanente des guerres et eu égard à la paix durable qu'il faut toujours rechercher, Schiller voulait se représenter la présence perpétuelle de ces deux réalités dans la vie des hommes. Il faut savoir que le recours à la guerre est, pour Schiller, en cas de crises sans issue, le moyen, pour construire la paix, mais une telle paix n'est nullement durable. À l'analyse, le dramaturge avait à l'esprit, en rédigeant son texte, de préconiser des voies sûres pour construire une paix qu'il souhaiterait durable pour ainsi réduire, et anéantir les risques de guerre afin d'éviter aux générations à venir les conséquences désastreuses des conflits passés; c'est pourquoi il insiste, en cas de crise politique sur le renoncement au pouvoir, sur le dialogue, sur la réconciliation, sur la conclusion d'accords et d'alliances de paix, sur l'humanité chez les gouvernants. Remarquons que Schiller ne privilégie aucun de ces moyens. En tant que témoin des violents événements politiques de son temps, – qu'il considère comme guidés par la passion –, Schiller laisse entendre que l'homme, dont l'essence est la raison, doit inlassablement construire la paix durable. En pensant la paix durable, Schiller s'engage dans un jeu dialectique pour déterminer une existence rationnelle. Cette contribution, en actualisant la pensée de Friedrich Schiller, a le mérite de proposer, à partir de l'expérience de la guerre de Cent Ans ayant opposé les Français aux Anglais, des voies certaines, de pertinents moyens qui pourraient inspirer les dirigeants actuels dans la construction d'une paix durable. Ceux-ci pourront également trouver ici des conseils pour bien gouverner.

¹³⁴ Cf. Erasme, *La complainte de la paix* traduit du latin par Jean Claude Margolin, Paris Robert Laffont, 1992, p. 912, cité par Cyrille Diby N'Dri, «Erasme contre Machiavel: la problématique de l'unité dans l'agir politique», in: *Germivoire.Revue Scientifique de Littérature des Langues et des Sciences sociales*, 2/2015, pp. 7-24, ici pp. 9-10, <http://germivoire.net/?ivoire=detailart&idart=425&rub=152> (12.01.2016)

Références bibliographiques

Erasme (2005) : *Plaidoyer pour la paix*, trad. Chantale Labre, Paris : Arléa.

Finkelkraut, Alain (1996) : *L'humanité perdue : essai sur le XXe siècle*, Paris: Ed. du Seuil.

Gnéba, Kokora Michel (1992): «Goethe als Entwicklungshelfer », in: *Etudes Germano-Africaines*, Nr. 10/1992, pp. 30-44.

Gnéba, Kokora Michel (2000) : «La réponse de Goethe et de l'époque de Goethe à la question ethnique en Afrique», in: *Goethe dans la germanistique ouest-africaine*, Actes du Colloque International de Lomé à l'occasion du 250^{ème} anniversaire de la naissance de J.W. Goethe du 10 au 13 mars 1999, Presses de l'UB, Lomé 2000, pp. 17-27.

Gnéba, Kokora Michel (2002): «Le beau par la paix: une lecture négro-africaine du message du classicisme de Weimar», in: *Paix, violence et démocratie en Afrique*, Actes du colloque d'Abidjan du 9 au 11 janvier 2002, pp. 223-236.

Gnéba, Kokora Michel (2003) : «La vision du monde chez HEGEL et les romantiques allemands comparée à celle des peuples négro-africains», in: *Annales de l'Université de Lomé*, Série Lettres Presses de l'UB 2003, tome XXIII, pp.130-117.

Gnéba, Kokora Michel (2009) : «La beauté classique de Weimar en tant qu'idéal politique», in: *Revue de Littérature et d'Esthétique Négro-Africaines*, Nr. 11/2009, Actes du Colloque sur Esthétique et politique: de la laideur à la beauté, Ecole Nationale de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA) et organisée par l'Institut de Littérature et d'Esthétique Négro-Africaines (ILENA), pp. 77-83.

Goethe, Johann Wolfgang von (1982): «Egmont», in: *Dramatische Dichtungen II*, Werke Hamburger Ausgabe, Bd. 4, Textkritisch durchgesehen und kommentiert von Wolfgang Kayser, München: Deutscher Taschenbuch Verlag, pp. 370-454.

Grigorieff, Vladimir (1983) : *Philosophie de Base*, Belgique : Marabout.

Guillbaud, Jean-Claude : (2001), *Le principe d'humanité*, Paris: Seuil.

Hell, Victor (1974): *Friedrich von Schiller. Théories esthétiques et structures dramatiques. Liberté et culture à l'époque de la Révolution française et de l'idéalisme allemand*, Paris : éditions Montaigne.

Laudin, Gérard (2004) : «Le droit ou la force. L'instrumentalisation du droit, de la recherche du bien général, de la volonté du peuple et de l'opinion publique dans "Marie Stuart"», *Friedrich Schiller. La modernité d'un classique*, in: *Revue*

germanique internationale, 22, 2004, pp. 71-85. [En ligne], consulté le 24 août 2014, URL : <http://rgi.revues.org/1026>

Levinas, Emmanuel (1995) : *Difficile liberté*, Paris : Edition Albin Michel.

Mondot, Jean (2004) : «Schiller et la Révolution française. D'un silence à l'autre», *Revue germanique internationale*, 22 («Friedrich Schiller. La modernité d'un classique»), pp. 86-102. [En ligne], consulté le 24 août 2014, URL : <http://rgi.revues.org/1028>

N'Dri, Diby Cyrille (2015) : «Erasmus contre Machiavel : la problématique de l'unité dans l'agir politique», in : *Germivoire. Revue Scientifique de Littérature des Langues et des Sciences sociales*, 2/2015, pp. 7-24. [En ligne], consulté le 12 janvier 2016, URL : <http://germivoire.net/?ivoire=detailart&idart=425&rub=152>

Poamé, Lazare Marcellin (2004) : *Guerre et Paix en Côte d'Ivoire : Les «Lumières» du projet de paix perpétuelle de Kant*, conférence donnée au Goethe-Institut, Abidjan, 27 février.

Rittberger, Volker: (2008) *Auf dem Weg zum nachhaltigen Frieden? Aufgaben der Friedensforschung zu Beginn des 21. Jahrhunderts*, Vortrag gegeben an der Universität Hamburg, [En ligne], consulté le 13 janvier 2016, URL : http://ifsh.de/pdf/aktuelles/2008-1015_Rittberger_MPSVortrag.pdf

Sautermeister, Gert (1971): *Idyllik und Dramatik im Werk Friedrich Schillers. Zum geschichtlichen Ort seiner klassischen Dramen*, Stuttgart.

Schiller, Friedrich (2011): *La Pucelle d'Orléans*, Texte français de Brice Germain, Paris: L'Arche.

Schiller, Friedrich von (1965): *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen*, Stuttgart: Reclam.

Schiller, Friedrich von (1988): «Wilhelm Tell. Schauspiel», in: *Schiller, Weltbild Klassiker der deutschen Literatur*, Berlin, Weimar: Aufbau-Verlag, pp. 267-383.

Schiller, Friedrich von (s. d.): «Demetrius oder die Bluthochzeit zu Moskau. Ein Trauerspiel», in: *Sämtliche Werke II, Dramen II, Dramenfragmente*, Stuttgart: Deutscher Bücherbund, pp. 688-847.

Schiller, Friedrich von (s. d.): «Don Carlos. Infant von Spanien. Ein dramatisches Gedicht», in: *sämtliche Werke, Dramen I, Band I*, Deutscher Bücherbund, pp. 405-593.

**LA CÔTE D'IVOIRE À L'ÈRE DE LA GUERRE DE LA
CYBERGOUVERNANCE DANS LE MONDE – AUTOPSIE D'UNE
DÉFAITE PROGRAMMÉE**

GNAMIEN Kouamé Pascal

pnamien@yahoo.de

Assistant

Institut des Sciences et Techniques
de la Communication (ISTC Polytechnique) Abidjan

Résumé :

Ce texte propose de revisiter la problématique de l'édification de la société de l'information en Côte d'Ivoire à l'ère de la cybergouvernance dans le monde. A partir d'une analyse documentaire et d'une enquête de terrain, l'article met en évidence les difficultés liées à l'appropriation des contenants, des terminaux et des contenus diffusés dans un contexte de guerre de l'information généralisée à l'échelle mondiale et propose des pistes de solutions par rapport au modèle ivoirien.

Mots-clés : *Cybergouvernance, Cyberspace, Guerre de l'information, internet*

Abstract:

This text proposes to revisit the issue of building the information society in Côte d'Ivoire in the era of e-governance in the world. From a literature review and fieldwork, the article highlights the difficulties associated with the ownership of contents, terminals and broadcast contents in a war context of widespread information worldwide and offers possible solutions for the Ivorian model.

Keywords : *Cyber Governance, Cyberspace, Infowar, Internet*

INTRODUCTION

Considérée comme le support indispensable de la mondialisation, de l'économie capitaliste et de la financiarisation, la gouvernance électronique, à l'instar de son espace de prédilection le cyberspace, est l'un des vecteurs de diffusion de la démocratie, des valeurs et de la liberté d'expression. Univers d'informations aux frontières insaisissables et incontournables le cyberespace est désormais un cadre d'affrontement et d'expression de puissance dans lequel agissent des acteurs étatiques et non étatiques. Le cyberspace constitue par ailleurs un espace de conflits, où se développent la criminalité, mais aussi la concurrence entre les firmes, entre les individus, les idées, les puissances étatiques et militaires. L'interdépendance qui caractérise désormais le système international se nourrit des relations créées par le cyberespace. Leur souveraineté numérique mise à mal et confrontés au spectre des cyberattaques aux motivations diverses, les États ont placé la cyber sécurité au rang d'enjeu de sécurité et de défense nationale (Riguidel 2006), à reconsidérer leur rôle dans le cyberespace, leur présence, la manière optimale et d'y affirmer leur existence et leur puissance (Ventre 2014).

Si les médias communiquent régulièrement sur ce fléau et les utilisateurs beaucoup mieux informés des risques qu'ils encourent à surfer sur la toile, les organisations criminelles qui opèrent dans le cyberspace n'ont jamais été aussi puissantes. Ce qui fait craindre un Hiroshima ou un Tchernobyl "numérique", une future guerre impitoyable des réseaux où des apprentis sorciers provoqueraient une panne cataclysmique (Riguidel 2008). L'affaire Snowden a révélé au grand jour la dimension multiple des enjeux liés au cyberespace, notamment en matière de gouvernance nationale et mondiale. Ses révélations sur le vaste programme de surveillance de la NSA ont démontré que le développement exponentiel de l'Internet n'a rien ôté de sa pertinence à la géographie ni eu raison des rivalités de pouvoir qui animent le monde (Kempf & Quentin 2014). Bien au contraire, la gouvernance électronique ajoute une couche de complexité aux conflits géopolitiques d'une intrication croissante.

Ce nouveau "territoire" est devenu un champ d'affrontement entre les États, qui le placent désormais au cœur des rivalités géopolitiques. Ainsi le cyberspace invite à repenser un certain nombre de fondamentaux des relations internationales et de la société de l'information. Pour se protéger, il est essentiel de mesurer l'ampleur de ces risques et d'en comprendre la nature afin de pouvoir mettre en place des stratégies d'anticipation comme l'intelligence et la veille économiques.

C'est dans cet océan d'incertitudes et de stratégie d'implémentation des infrastructures non standardisées et de diffusion de contenus non contrôlée et par conséquent mal maîtrisée que les pays en voie de développement voient en l'ère de la société de l'information une manne salvatrice en vue de rattraper leur retard de mal développement en comblant la fracture numérique. On assiste partout à une course effrénée vers les télécommunications en passant par l'informatique, les télévisions et radios numériques et les services de l'Internet, aidés en cela par les adeptes du néolibéralisme et de la globalisation et l'ONU.

Les états africains sous-développés pourront ils tenir dans cette guerre informationnelle généralisée ? N'ont-ils pas déjà perdu la bataille des temps modernes car n'ayant ni la maîtrise de production des infrastructures de communication encore moins la maîtrise des contenus informationnels diffusés ? Quelle est la place des pays africains dans cet océan d'incertitudes et de menaces informatiques généralisées ? Que peut bien y faire un pays sous-développé encore préoccupé à combler la fracture numérique ? Faut-il rester en marge de la cyberspace ? Faut il y aller et comment ? Les pays sous-développés ne sont-ils pas déjà victimes des luttes et enjeux de gouvernance dans le cyberspace mondial ?

Encore préoccupée à combler le fossé en vue de son "émergence numérique" (Ya 2013), des efforts sont faits inlassablement en Côte d'Ivoire avec notamment la révision de l'environnement réglementaire, la multiplication de la connectivité au plan international avec l'accroissement de la capacité de la bande passante. La Côte d'Ivoire ne produit cependant ni infrastructures ni

contenus concurrentiels ; elle semble déjà avoir perdu la bataille de la gouvernance numérique dans le concert des nations. Au demeurant elle ne semble pas avoir de stratégies de développement propres à elle pour l'édification de la société ivoirienne de l'information.

Cet article est une analyse critique de la société de l'information en Côte d'Ivoire. Tout son enjeu est de sensibiliser la Côte d'Ivoire afin qu'elle se donne les moyens de retrouver sa souveraineté numérique, à défaut se donner les moyens de produire elle-même les infrastructures (les contenants) ; en outre elle doit avoir la capacité de production et de maîtrise du contenu informationnel diffusé.

Définitions de concepts et état de l'art

Créé par William Gibson dans son livre intitulé *Neuromancer* (Futura-sciences.com²⁰¹⁵) le terme anglais *cyberspace* est parfois utilisé dans le sens de monde "virtuel ". Il désigne à cet effet "le monde virtuel dans lequel on se plonge lorsqu'on touche à un réseau informatique et surtout, internet, le réseau des réseaux" (l'internaute.com 2015). La guerre de l'information, quant à elle, représente "toute activité destinée à acquérir des données et des connaissances dans une finalité stratégique, soit par des systèmes (vecteurs et moyens de traitement de l'information), soit par le contenu, en assurant une domination informationnelle" (Ventre et al. 2010). Il s'agit d'une domination dans le monde virtuel lié à l'usage des réseaux informatiques.

Les technologies de l'information ont contribué à la création de nouveaux modes de vie ainsi qu'à la naissance de développements stratégiques modernes. Comment peut-on tirer avantage de l'information et des technologies de l'information pour prendre le dessus sur ses adversaires ? Comment les technologies de l'information peuvent-elles devenir des armes ? Daniel Ventre se présente comme l'un des précurseurs du *cyberspace* à travers ses divers travaux ; il analyse le concept de "guerre de l'information" et ses multiples composants, en identifie les acteurs, les enjeux, les stratégies possibles et les menaces en

observant ses manifestations et ses formulations diverses (Ventre 2007). Il offre également une réflexion sur les concepts-clés de guerre de l'information et de cyberguerre afin de comprendre les mécanismes, les logiques et les modalités qui caractérisent les rapports de force au sein du cyberspace. Les aspects historiques, opérationnels et stratégiques des cyberattaques sont également développés (Ventre 2010).

Afin de poser les bases d'une réflexion sur la géopolitique du cyberspace, tout en s'inscrivant dans le cadre de la cyberguerre et la guerre de l'information, Daniel Ventre (Ventre 2011) présente une synthèse des multiples définitions et représentations du cyberspace proposées depuis un quart de siècle. Il expose ensuite les différents acteurs potentiels des cyberconflits qui considéreront le cyberspace comme un domaine à conquérir ou comme un lieu privilégié de manifestation de leurs revendications. Il examine entre autres les modalités du cyberconflit, en particulier la cyberguerre (guerre cybernétique, guerre informatique) en introduisant la notion d'affrontements dans la dimension informationnelle (ADI). La cyberattaque et la cyberdéfense, deux dimensions majeures du cyberconflit, sont développées à l'aide d'analyses de scénarios. Les questions de géopolitique et de relations internationales sont exposées afin de confronter les discours sur le cyberpouvoir et la cyberpuissance à ceux sur la guerre froide, la guerre nucléaire et les guerres nouvelles. Enfin, le cyberconflit est observé à travers le prisme de l'art de la guerre. Des logiques d'affrontement conventionnelles sont applicables, mais doivent composer avec des phénomènes spécifiques au cyberspace tels que l'absence d'attribution des attaques, l'absence de preuve et la réduction des notions de temps et d'espace (Ventre 2011).

Pour clore la série de ses travaux Daniel Ventre offre, en compagnie de Myriam Quéméner et Jean-Paul Pinte, un véritable "boîte à outils" contre les risques numériques, et présente également un ensemble de solutions juridiques spécifiques à la cybersécurité et au développement de tous les acteurs économiques concernés (Ventre et al. 2012).

La question de la stratégie dans le cyberespace est souvent évoquée par les responsables politiques, économiques ou médiatiques dans un registre très alarmiste. Les descriptions de ce que pourraient réaliser demain des hackers ingénieux et politiquement motivés ne ménagent pas les images fortes (Pearl Harbour informatique, CyberArmageddon, etc.). François-Bernard Huyghe, Pascal Boniface (Huyghe et al 2012) s'interrogent sur tout ce qui fait la différence entre une cyberstratégie comme usage de la puissance du numérique au service d'un dessein géopolitique et la simple cybersécurité comme énumération des dangers et des parades possibles dans le cyberespace. Ils nous aident à comprendre comment les puissances pensent et agissent dans cette nouvelle dimension d'un cyberespace sans frontières et où s'exercent des pouvoirs politiques et économiques derrière la compétition technique.

Le cyberespace nous environne et régit nos vies, au moyen bien sûr de l'Internet, mais aussi de tous les systèmes de télécommunication ou des réseaux (bancaires, médicaux, énergétiques, ...). Il nécessite sa propre stratégie, une stratégie particulière au cyberespace, la cyber-stratégie. Olivire Kempf expose les grands fondements de cette cyberstratégie à partir des caractéristiques du cyberespace, il analyse les facteurs stratégiques (lieu, temps et acteurs) et leurs conséquences, avant de s'interroger sur les dispositifs stratégiques (le couple offensive/défensive, la cyberdissuasion, la géopolitique du cyberespace). Il permet ainsi d'appréhender clairement ce nouvel espace stratégique (Kempf 2012). La cyberguerre n'aura peut-être pas lieu, mais il n'y aura plus de guerre sans "cyber".

Arnaud Coustillière, Bertrand Boyer reviennent alors sur les aspects théoriques de la tactique générale pour les confronter au monde numérique, ils en tirent des conclusions découlant des principes stratégiques appliquées au cyberespace puis nous entraîne dans le cœur des opérations. Décrivant des modalités de la tactique numérique en présentant des modèles offensifs et défensifs, ils explorent également le concept d'insurrection numérique. Les évolutions récentes des outils offensifs sont mises en perspectives sans rebuter les moins technophiles. Ils expliquent également l'impact du cyberespace sur

différentes fonctions telles que le commandement et le management, le processus décisionnel, et le renseignement. Privilégiant une approche pluridisciplinaire où géopolitique, technique, tactique et histoire se mêlent, les auteurs viennent enrichir le courant de la cyberstratégie. Leurs écrits sont un véritable guide à l'usage du décideur confronté à la conflictualité numérique, car ils posent les bases d'une "tactique" adaptée au cyberespace (Coustillière & Boyer 2014).

Espace de création, de partage et de liberté, le cyberespace est aussi le lieu d'expression des passions humaines où le pire côtoie le meilleur. Pilier du développement économique, argument de puissance, le cyberespace s'affirme comme un milieu d'importance vitale pour les États et devient progressivement un nouveau champ d'affrontements. Cette mutation oblige à repenser les concepts de frontière, de souveraineté, de légitimité de l'action. Quel peut être l'apport de la guerre numérique à la conduite d'un affrontement classique ? Autant de questions pour lesquelles il faut un cadre conceptuel et une science de l'action, c'est-à-dire une stratégie. Pourtant, avant d'élaborer une "cyberstratégie", il est un premier effort à consentir, celui de la définition des termes car l'apposition du préfixe "cyber" ne suffit pas à donner corps à un concept. Bertrand Boyer propose donc une description synthétique du nouveau "théâtre d'opération" en clarifiant le rôle des différents acteurs et en dégagant les principaux déterminants stratégiques (Boyer 2012).

Kempf Olivier et Michaud Quentin analysent le déroulement du scandale ainsi que les données révélées par Edward Snowden et le journaliste Glenn Greenwald. Ils permettent ainsi de mieux comprendre les bouleversements stratégiques liés aux enjeux dans le cyberspace (Kempf & Quentin 2014). Jacques Myard (Myard 2006), Guy Gweth (Gweth 2015) et Jacques Léger (Léger 2013) décrivent avec des détails dans leurs monographies les missions, les méthodes et les techniques spéciales utilisées pour la collecte régulière d'informations par les services de renseignements d'Europe occidentale par le moyen de l'Internet, entre autres, et leurs méthodes et moyens techniques associés.

Tous ces écrits situent, à l'ère de la société de l'information, l'importance des luttes et les enjeux majeurs de gouvernance dans le cyberspace mondial. Ils permettent de mieux cerner les contours de la problématique afin de mieux l'intégrer au modèle ivoirien.

Méthodologie

De notre analyse il ressort que la Côte d'Ivoire a, d'ores et déjà, perdu la guerre de l'information ; elle n'a pas les outils et ne dispose pas encore de méthodes et de stratégies efficaces pour y faire face. La course à l'acquisition des infrastructures, en vue de combler le fossé numérique, à laquelle elle s'adonne pour le moment comporte elle-même déjà des potentiels dangers insoupçonnés et inimaginables. Pour la justification d'une telle hypothèse, nous sommes passés par plusieurs techniques dont la documentation, l'observation et l'analyse empirique sur les habitudes informationnelles et communicationnelles des individus, des entreprises et des décideurs de même que les usages au sein des institutions étatiques.

Cet article vise à démontrer pourquoi et surtout comment la Côte d'Ivoire a perdu la guerre de l'information ; il comporte trois (3) parties essentielles : la problématique de la guerre de l'information dans le monde (1ère partie), l'état des lieux de l'implémentation et de l'usage des Technologie de l'Information et de la Communication en Côte d'Ivoire (2ème partie), et enfin l'analyse des dangers du cyberspace ivoirien, sur la base de l'observation des habitudes informationnelles et communicationnelles des ivoiriens et des propositions de mesures pour juguler le fléau (3ème partie).

État des lieux dans le monde - une guerre de plus en plus globale

Les révélations d'Edward Snowden¹³⁵ et de WikiLeaks sur les écoutes politiques et l'espionnage économique de la NSA (National Security Agency) témoignent

¹³⁵ Diffusion d'un important volume de données par un ex agent de la CIA, Edward Snowden. Ces données concernent la surveillance et l'espionnage d'internet et des téléphones mobiles par l'agence américaine de renseignement, la NSA (National Security Agency).

de la guerre globale de l'information. De par le spectre géographique et la population qu'elle recouvre, la société de l'information, est devenue un nouveau lieu d'influence et de pouvoir. Cette réalité fait d'elle aujourd'hui un nouveau terrain d'action de la guerre économique. Cette conflictualité n'est plus cantonnée à la sphère politique et aux États. Elle a vu apparaître de nouveaux acteurs issus de la société civile et économique. Elle a également fait émerger de nouvelles armes où la force n'est plus le maître mot. Dans un monde où l'heure est à la conquête de marché, l'information a une valeur stratégique quel que soit le rapport de force. Aujourd'hui, la société de l'information a modifié la notion de conflictualité. Là où la puissance d'un acteur était mesuré par sa capacité à soumettre l'autre par la force physique, les nouveaux vecteurs induits par cette transformation sociétaire vont être, entre autres, la capacité à maîtriser l'information à la fois produite, protégée et diffusée.

Les rapports de forces traditionnels s'en retrouvent bouleversés par ces tactiques de guérilla ou d'escarmouche informationnelle. "Les attaques informatiques créent de plus en plus d'inquiétude. Cela est légitime puisque des exemples de plus en plus saillants et nombreux se multiplient. Les attaques les plus connues remontent à une vingtaine d'années. Les premiers virus significatifs datent des années 90 et infestaient les postes individuels de façon aléatoire (Morris, Tchernobyl, puis I love you...). Par la suite, les attaques se sont étendues aux serveurs qui eux-mêmes infestaient les postes clients. Enfin, depuis les années 2000, des attaques tous azimuts mais ciblées sont apparues. Parmi ces cibles, on distingue les individus, les États, les institutions et les entreprises" (Harbulot et al. 2012).

La guerre de l'information fait rage ; les articles qui décrivent le phénomène sont légion. Le "8 avril 2015. Ecrans noirs à TV5 Monde" titre France Info dans sa version électronique (France info 2016). La chaîne internationale francophone, qui émet dans 200 pays, est victime d'une cyberattaque de grande envergure. Les pirates se revendiquent de l'organisation de l'État islamique". Infoguerre.fr nous instruit de la dimension subversive de l'information (Infoguerre.fr 2016) et de la "Stratégie de puissance russe dans le

cyberespace ([Infoguerre.fr 2016](http://Infoguerre.fr))". Il nous révèle comment, depuis cinquante (50) ans par sa maîtrise des techniques de guerre d'informations l'industrie du tabac a vu mourir six millions (6.000. 000) de personnes chaque année dans le monde des conséquences de la consommation du tabac ou de l'inhalation de fumée et conserver cependant ce marché représentant un chiffre d'affaires de sept cent quarante-deux (742) milliards de dollars ([Infoguerre.fr 2016](http://Infoguerre.fr)) en 2011.

La chine quant à elle a très rapidement compris les intérêts de cette invention à l'apparition de l'Internet, mais aussi les dangers pour le système autoritaire. Dès 1997, elle inscrit dans la législation l'interdiction d'utiliser Internet dans le but de porter atteinte à l'unité de la nation, d'encourager la discrimination ethnique, de diffuser des rumeurs ou de promouvoir la violence et le terrorisme ([Infoguerre.fr 2016](http://Infoguerre.fr)). La cyberwar est devenue un phénomène mondial. Des ambassades sont piratées. Kaspersky a détecté le code malveillant dès 2011, ce qui a permis aux experts de Kaspersky Lab de rechercher des éléments similaires liés à Rocra. L'analyse du serveur qui a servi d'appât, s'est déroulée du 2 novembre 2012 au 10 janvier 2013. Durant de cette période, plus de cinquante-cinq mille (55.000) connexions provenant de deux cent cinquante (250) adresses IP infectées ont été enregistrés dans trente et neuf (39) pays, en majorité originaires de la Suisse, suivie du Kazakhstan et de la Grèce. Et de découvrir que "plusieurs centaines de systèmes infectés distincts ont été détectés (...), se situant essentiellement dans des ambassades, des réseaux et des organismes gouvernementaux, des instituts de recherche scientifique et des consulats"([Latribune.fr 2016](http://Latribune.fr)). Selon ces observations, la majeure partie se trouve en Europe de l'Est, mais d'autres infections ont été également identifiées en Amérique du Nord et dans des pays d'Europe occidentale, par exemple la Suisse et le Luxembourg.

Les États-Unis accusent la France de cyber-espionnage, la Chine ne serait pas la seule à attaquer les systèmes informatiques américains. La France se livrerait également à cette pratique ([Latribune.fr 2016](http://Latribune.fr)). L'armée chinoise est formellement accusée par un rapport dans le cadre du cyber espionnage par une société privée américaine de protection informatique. La Chine se défend de ces

accusations et estime qu'elle est elle-même la cible de cyber-attaques en provenance des États-Unis (Latribune.fr 2016). Le Président des États-Unis a, pour la première fois, mis en cause le gouvernement chinois dans la prolifération d'attaques informatiques dont les États-Unis se disent victimes. Des propos qui ont courroucé Pékin qui a toujours démenti soutenir des opérations de cyber-attaques ou de cyber-espionnage (Latribune.fr 2016). La Chine a à son tour rejeté en bloc les accusations d'Obama (Latribune.fr 2016) avant d'accuser les États-Unis, d'être la première source de cyberattaques en Chine (Latribune.fr 2016). Au nombre des griefs américains on peut citer le vol de données stratégiques et commerciales, *de secrets commerciaux américains, de plans de conception de centrales nucléaires, des algorithmes de moteurs de recherche et jusqu'à des négociations de fournisseurs d'énergie* (Courrier International 2015).

Les deux Corée sont au bord d'une cyberguerre. Une "avarie" de systèmes informatique paralyse des chaînes de télévision, des banques et un fournisseur d'accès à internet sud-coréens et le gouvernement soupçonne la Corée du Nord d'avoir lancé des représailles après avoir subi des attaques (Latribune.fr 2016). La tension entre la Russie et la Turquie s'étend à l'Internet. Les serveurs internet turcs ont subi le lundi 21 décembre 2015 une vaste cyberattaque qui a notamment considérablement ralenti les services bancaires. L'organisation non-gouvernementale Nic.tr, chargée d'administrer les adresses des sites internet utilisant le nom de domaine «.tr» qui englobe les ministères, l'armée, les banques et de très nombreux sites commerciaux, a indiqué que l'offensive émane de «sources organisées» en Russie (leparisien 2015). En représailles les pirates de la Turk Hack Team bloquent, quelques minutes, la banque centrale Russe. Une attaque de Dénis Distribués de Service (DDoS) a bloqué durant 10 minutes la banque centrale Russe (cbr.ru). Derrière cette malveillance, le groupe de pirates informatiques Turcs, Turk Hack Team (Zataz.com 2015).

Différents niveaux de la cybercriminalité (ITU 2006, p 8)

Les différents niveaux de cybercriminalité sont répertoriés dans ce graphique, il touche aussi bien les individus, les organisations et les états. Selon NBC et TorrentFreak 9,567 petabytes de données piratées chaque mois en 2012 ; et on estime à 432 millions, le nombre de pirates à travers le monde (Blogdumoderateur 2016). La criminalité informatique procure des gains substantiels aux pirates (Wired.co.uk 2014). L'appât du gain lié aux activités criminelles a développé d'autres types de criminels (L'expansion 2015).

En dépit de ces menaces la culture électronique s'implante rapidement. Selon les statistiques sur l'usage de l'Internet en 2015, le monde compte 3,025 milliards d'internautes, soit 42% de la population et 2,060 milliards d'inscrits sur les réseaux sociaux, soit 68% des internautes. Quant aux Taux de pénétration d'Internet dans le Monde, il est de 81% en Amérique du Nord (86% au Canada, 80% aux USA), 78% en Europe de l'Ouest (83% en France), 18% en Afrique et de 12% en Asie du Sud.

Le Temps passé sur Internet est de 4,8 heures par jour via un ordinateur, 2,1 heures via un mobile. Cela connaît une évolution depuis l'an 2000, soit

+566%. 70% des internautes sont des utilisateurs quotidiens, on compte 8 nouveaux utilisateurs chaque seconde et l'accès à l'Internet mobile double chaque année. 144 milliards d'emails sont échangés chaque jour, 822 240 nouveaux sites Internet sont mis en ligne chaque jour, 380 milliards de photos ont été mises en ligne (+342% en 10 ans), 90% des données numériques ont été créées durant ces deux dernières années.

Chaque minute quatre (4) millions de recherches sont effectuées sur Internet, 2,46 millions de contenus sont partagés sur Facebook, 347 222 photos sont partagées sur WhatsApp, 277 000 tweets sont envoyés, 216 000 photos sont partagées sur Instagram, 8 333 vidéos Vine sont partagées, 3 472 images sont épinglées sur Pinterest, 72 heures de vidéo sont téléchargées sur YouTube et 204 millions de mails sont envoyés (Blogdumoderateur 2016). Le monde est cependant de plus en plus connecté. Ces chiffres vont toujours croissant.

État des lieux de l'Internet en Côte d'Ivoire

En Côte d'Ivoire plusieurs projets sont en voie de réalisation (Blogdumoderateur 2016) : la réduction de la fracture numérique à travers le projet de "l'émergence numérique"¹³⁶, avec la révision de l'environnement réglementaire en 2012, la multiplication de la connectivité au plan international avec l'augmentation de la bande passante par 40 avec l'arrivée des câbles WACS et ACE. La desserte nationale est prise en compte dans le cadre du projet de déploiement du backbone national en fibre optique long de 6700 km à 90 millions de dollars, soit 45 milliards de FCFA (Ya 2013).

Il a été procédé à l'exonération totale de TVA et la réduction à 6,5% des droits de douanes sur les équipements téléphoniques et informatiques¹³⁷ pour accroître l'accès aux équipements. La construction d'un réseau national en fibre optique de 7000 Km qui connectera à terme l'ensemble des chefs-lieux de

¹³⁶ Terme emprunté à Ya David : économie numérique. Les pas de géant d'Abidjan in : *Fraternité Matin* du 31 août au 1^{er} septembre 2013, p 15

¹³⁷ Selon le communiqué du conseil des ministres du mercredi 1er juillet 2015, le matériel informatique bénéficie désormais de mesures fiscales. Le taux passe de 27 à 6,5% pour le matériel informatique, désormais exempté de TVA.

départements est l'une des perspectives à venir en vue d'accroître la connectivité à l'internet.

La facilitation de l'accès des populations à l'équipement terminal, téléphonique ou informatique à travers le projet dénommé "1 Citoyen, 1 Ordinateur, 1 connexion Internet" est en cours de réalisation, et le projet de 5000 cyber centres en zones rurales et périurbaines pour les populations à faible pouvoir d'achat est également en phase de réalisation. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de subventionner cent mille (100 000) ordinateurs pour cent mille (100 000) étudiants dans le cadre de l'ouverture de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (UVCI) à travers l'opération "un étudiant, un ordinateur"(Abidjan.net 2015).

Au niveau du développement de l'offre des services, il convient de noter l'ouverture de l'École supérieure africaine des TIC (ESATIC) qui recrute parmi les meilleurs bacheliers scientifiques de Côte d'Ivoire ; l'Institut des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC) est érigé depuis le 1^{er} juillet 2015 en Institut Polytechnique et forme aux métiers de l'information et de la Communication à l'ère du numérique. Par ailleurs, le chantier d'installation de salles multimédias dans les lycées et collèges se poursuit avec un accompagnement appréciable des opérateurs privés. On peut citer l'introduction cohérente et concertée des TIC dans le système éducatif.

Le pays compte environ deux millions d'Internautes et près de 600 cybercafés répartis sur le territoire national. Mais on n'y recense, à peu près, que 100 000 abonnés, pour près de 5 millions d'utilisateurs (Baudelaire Mieu 2012) en 2012 et 7 millions d'utilisateurs réguliers en 2015, grâce en particulier à l'internet mobile et à la 3G lancé depuis 2012¹³⁸.

En résumé l'usage des TIC en Côte d'Ivoire se chiffre en mars 2016 comme suit (Actu-IT, 2016) :

¹³⁸ Discours de S.E.M. Alassane OUATTARA à Brazzaville, à la cérémonie d'ouverture de la 4ème édition du Forum économique Forbes Afrique, Brazzaville, le mardi 21 juillet 2015 en ligne sur <http://www.presidence.ci>

- Plus de 150 000 emplois du secteur formel de l'économie nationale,
- Environ 10% des recettes fiscales,
- 15 milliards de FCFA de transactions Mobile Money par jour,
- 8 millions d'abonnés internet,
- 1 000 milliards de chiffre d'affaires en 2014,
- 25 millions d'abonnements à la téléphonie mobile,
- 8 millions de comptes Mobile Money.

En octobre 2016 les acquis se résument en l'accroissement de la connectivité internationale du pays ; la facilitation de l'acquisition des terminaux ; l'amélioration de l'offre en seaux larges bandes ; le succès du mobile money et le développement vertigineux du e-commerce qui croit de 100% l'an (Fraternité Matin 2016 :13).

Les dangers du cyberspace ivoirien

Les attaques sur les infrastructures

"Comme toute guerre, la guerre de l'information commence par des attaques sur les capacités matérielles de l'ennemi. Désormais, toute activité économique repose sur des outils informatiques qui couvrent tous les secteurs, tous les métiers et les relient entre eux. Ces outils souvent connectés appartiennent au cyberspace" (Harbulot Christian et al. 2012).

Les statistiques de l'ATCI nous indiquent l'étendue des attaques sur les infrastructures en Côte d'Ivoire.

Répartition des sites surveillés par SYSWEB

Statistiques des suivis de sites web en 2012, source ARTCI

Incidents collectés en 2012, source ARTCI

Statistiques des failles découvertes

Failles web découvertes en 2012, source ARTCI

Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité l'ARTIC enregistrerait déjà en 2012 1846 e-mails reçus et traités et 692 plaintes enregistrées dans le cadre des plaintes et dénonciations. Le préjudice financier est évalué à 3.384.972.093 FCFA, on a dénombré 71 interpellations et 51 condamnations au cours de la répression. Les attaques sur les infrastructures sont déjà une réalité en Côte d'Ivoire, avec un préjudice financier de plus de trois (3) milliards F CFA en 2012.

Dans le scandale des écoutes téléphoniques incriminant le Président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, M. Soro Guillaume, dans la tentative de putsch au Burkina Faso¹³⁹, un article du site d'information est édifiant : Le 16 mai 2013 l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire recevait un important lot de matériels informatiques et de communication du programme d'appui de l'USAID en présence de Philippe Carter III, Ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ce lot de matériels étaient composés de 458 téléphones portables dont

¹³⁹ Le 16 septembre, le RSP, avec à sa tête le général Gilbert Diendéré, un ancien bras droit du Président Compaoré, renverse le gouvernement et le dissout. Un couvre-feu est décrété et Diendéré est nommé président d'un Conseil national de la démocratie. Il justifie ce coup par la menace d'instabilité et l'opposition du gouvernement de transition aux candidatures électorales d'anciens partisans de Blaise Compaoré.

374 Smartphones, tous équipés de GPRS qui devraient permettre, a-t-on expliqué, au renforcement des capacités de députés ivoiriens auprès de leurs populations, mais en même temps rendre le parlement plus efficace. Le donateur a désigné un directeur programme et également demandé et obtenu de l'autorité parlementaire que ses bureaux soient établis dans l'enceinte du parlement en vue de "former les députés à la maîtrise du nouvel outil de la communication mis à leur disposition".

Le répertoire de tous les députés qui est disponible et détenu par chacun d'entre eux a été mis à la disposition par le donateur. Pendant une période de trois mois, les frais d'utilisation et de communication téléphonique sont à la charge de l'USAID, le coordonnateur du programme logé dans l'enceinte du parlement pour une période pas clairement définie. Le système GPRS permettant d'identifier l'origine et la distance des appels et les SMS émis de chaque appareil. L'auteur se demande que cachent donc tous ces actes de bienfaisance ? et de conclure qu'à la vérité, le parlement ivoirien, comme bien d'autres institutions dans le monde, a été sûrement mis sur écoute par les États unis soit pour mieux suivre les mouvements des terroristes qui prennent de l'ampleur dans la sous-région, soit pour mieux suivre les activités du parlement ivoirien ou soit se faire une idée de l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire qui peine toujours à retrouver sa stabilité (Artici.net 2016).

Dans les pays développés les hautes autorités de l'État utilisent les terminaux fabriqués par leurs entreprises nationales pour leurs besoins en communication ; en France il s'agit d'Alcatel, une marque française, aux USA, le BlackBerry, en Corée du Sud Samsung. Que savons-nous des puces, des circuits intégrés etc. et la mission discrète qui leur est assignée ? C'est à cet effet que les PC "made in china" sont interdits sur le marché européen car soupçonnés de contenir des puces espionnes ; le quotidien gouvernemental ivoirien Fraternité Matin est tout heureux de recevoir des ordinateurs du généreux donateur chinois sans en faire une contreexpertise de sécurité. Les ivoiriens ne sont que des consommateurs des terminaux numériques.

Afin de rendre le NET proche de leur population les occidentaux traduisent l'Internet dans leur langues locales, en France il est dénommé "la toile", en Grande-Bretagne "the web", en Allemagne "das Netz". Cette appellation locale permet aux populations de comprendre aisément le phénomène et ce qui en découle. Que signifie Internet en baoulé, en souhaili, en wolof, en bambara, en moré etc. ? (Gnamien 2004) Aucun effort jusqu'à ce jour n'est fait pour rendre la chose proche des populations afin qu'elles s'en approprient véritablement. Les quelques tentatives telles que «la Fête de l'Internet" se déroulent essentiellement à Abidjan au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody, à la Caistab au Plateau ou à la maison de la culture à Trechville. Des endroits élitaires et trop huppés pour la majeure partie de la modeste population qui ne sent pas concernée car ces endroits sont difficiles d'accès, elle ne peut par conséquent être informée des potentialités et en tirer les bénéfices escomptés.

Les Sites Web des entreprises ivoiriennes dépendantes de l'infogérance

Selon une étude de terrain menée en 2013 par les étudiants de l'Ecole Pratique de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (EPCCCI) les entreprises ivoiriennes font l'effort d'être présentes sur le NET. Ainsi, par secteur d'activité on note 20% de présence web des cabinets d'études, 52% pour

les PME/PMI de prestation de services, 31% dans le secteur du commerce, 100% des acteurs de la téléphonie mobile, 15% dans le secteur dans la santé, 39% pour les entreprises offrent divers services, 43% pour la grande distribution, 100% dans le secteur des mines et du pétrole, 58% dans l'industrie lourde, 50% dans le secteur de l'électronique et de l'informatique, 38% dans l'agro-alimentaire, 45% dans les banques et assurances (EPPCCCI 2013).

L'infogérance est l'externalisation d'une partie des services de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle confie tout ou une partie de la gestion du système d'information à un prestataire informatique tiers ; elle devient par conséquent dépendante d'un tiers et se dépossède d'une part de compétences informatiques (Commentcamarche.net 2016). Avec la technologie du cloud computing et pour réduire les coûts d'acquisition de matériels informatiques (serveurs et PC de bureau), les entreprises ivoiriennes sont essentiellement tournées vers l'infogérance ; leurs données informatiques sont stockées et sécurisées en dehors du pays par un prestataire informatique. Il en est de même pour les serveurs de sauvegarde de données informatiques.

L'utilisation risquée des e-mails

Dans le cadre du projet "egouv", l'État de Côte d'Ivoire envisage faire la promotion d'un intranet gouvernemental et vulgariser l'utilisation du domaine "nomdelentreprise.ci" pour les adresses URL des entreprises. En dépit des efforts faits il est reproché à ce serveur étatique de messageries les pannes fréquentes et interminables, annoncées par la note de service intitulée "Interruption des services de l'Intranet gouvernemental" ; tout comme les longs délais de maintenance vacillant entre trois (3) jours à une semaine et sa capacité réduite de stockage, en deçà de 1 Giga. Cet état de fait entrave considérablement la communication des usagers qui préfèrent par conséquent l'internet libre. Les usagers d'"egouv.ci", "gouv.ci" et "presidence.ci" ont une adresse email secours qu'ils utilisent en cas de perturbation. Tous les documents stratégiques et confidentiels, les plans d'action, les projets, les courriers administratifs etc. des cadres supérieurs et décideurs de l'administration transitent et sont échangés par

le biais de serveurs, de contenants, dont la Côte d'Ivoire n'a ni la maîtrise ni la gestion encore moins le contrôle du contenu.

Lors de la préparation des assemblées annuelles et du cinquantenaire de la BAD à Abidjan fin mars 2015, il a été donné de constater que tous les fonctionnaires de la banque africaine faisaient usage d'un eMail professionnel et les représentants des Ministères (Directeurs de Cabinet, Directeurs de Cabinet Adjoints, Directeurs Généraux, Directeurs Centraux, Conseillers techniques, Chargés d'Études) des adresses eMail de l'Internet libre lors des échanges d'importants documents confidentiels de travail. L'expérience montre que la non-maîtrise des emails peut coûter cher. Le département d'État des USA a par exemple rendu publics 7000 mails professionnels reçus ou envoyés sur le serveur privé de l'ex-secrétaire d'État Hilary Clinton. Près de 150 contiennent des informations jugées confidentielles. De quoi entamer un peu plus le crédit que lui accordent les Américains. Favorite de la course à l'investiture démocrate en 2016, Hillary Clinton n'est pas arrivée à se dépêtrer de la polémique autour de l'adresse mail privée qu'elle a utilisée pour des questions professionnelles lorsqu'elle était secrétaire d'État (Courrier International 2015).

De janvier à Juillet 2015, en tant qu'utilisateur régulier du courrier électronique nous avons reçu environ 5250 e-mails professionnels à raison d'environ 30 par jour. A l'analyse les origines des e-mails se répartissent comme suit :

Hébergeurs	Nombre	%
yahoo	2845	54,19
gmail	2007	38,23
ymail	225	4,29
hotmail	87	1,66
egouv.ci	57	1,09
autres	27	0,51
rocketmail	2	0,04
TOTAL	5250	100

Seulement cinquante-sept (57) e-mails sur 5250, soit 1,09%, proviennent d'un serveur web professionnel. L'analyse de l'usage des emails dans des secrétaires particulières des Ministres et des ministres donne d'autres informations.

Hébergeurs	Nombre	%
egouv.ci	7	25,93
gouv.ci	5	18,52
presidence.ci	4	14,81
ymail.com	1	3,70
yahoo.fr	5	18,52
gmail.com	1	3,70
Total	27	100%

Usage email des secrétaires particulières des ministres

Les emails professionnels sont certes les plus utilisés à hauteur de 59,26% ; cependant il faut noter que cinq (5) emails utilisés sur yahoo.fr, soit 18,52%, sont des utilisateurs des ministères de souveraineté (finance, défense, extérieur, intérieur, justice). Les documents stratégiques de ces ministères se retrouvent sur le NET libre.

Hébergeurs	Nombre	%
egouv.ci	7	25,93
gouv.ci	5	18,52
presidence.ci	4	14,81
ymail.com	2	7,41
yahoo.fr	5	18,52
gmail.com	4	14,81
Total	27	100%

Usage email des ministres

En plus des Ministères de souveraineté cités précédemment, six (6) autres ministres communiquent sur ymail (7,41%) et quatre (4) autres (14,81%) avec le gmail. A cela s'ajoute la perte récurrente des adresses email. Même si ce n'est pas une fatalité ivoirienne force est reconnaître que c'est avec une facilité déconcertante que les ivoiriens perdent leurs adresses email. Des centaines d'adresses eMail ont été ainsi usurpées, spoliées à leurs propriétaires en Côte d'Ivoire. 66% des utilisateurs des eMails ont dû changer d'adresses en 1016 suite à une perte de contrôle sur la leur.

La Maturité des entreprises et organismes publics ivoiriens face au problème de sécurité informatique dans le monde

Selon une étude de l'IDC en 2013 la maturité des entreprises dans le monde se mesure selon des normes indiquant leur état de "sommeil", "d'éveil", de "croissance" et de "maturité" face au phénomène de la sécurité informatique. En référence à ce tableau une étude sous forme de questionnaire fut remise aux entreprises ivoiriennes qui ont bien voulu prendre part à l'étude afin de déterminer leur niveau de prise de conscience face au fléau. L'enquête a porté sur un échantillon de Trois cent soixante-cinq (365) entreprises et organismes publics tous basés à Abidjan de janvier 2015 à mars 2015.

Entreprise non sensibilisée à la sécurité informatique	298	81,64%
Types de mesures de sécurité (anti-virus, mots de passe, pare-feu)	365	100%
Antivirus non à jour	280	76,71%
Sauvegarde des données sans politique	317	86,85%
Pas d'organisation et de budgets pour la SI	278	76,16%
Pas d'analyse de sécurité	335	91,8%
Total	365	100%

Les entreprises ivoiriennes face au problème de sécurité informatique

Il ressort de cette étude que 81,64% des employés et travailleurs de ces entreprises ou organismes publics n'a entrepris une sensibilisation sur la sécurité informatique, 100% des entreprises enquêtées ont mis en place les types de

mesures de sécurité comme les anti-virus, les mots de passe, et les firewalls, cependant 76,71% ne sont pas à jour. 86% des entreprises fait une sauvegarde des données sans une véritable politique ; 76,16% n'ont pas d'organisation et de budgets affectés à la Sécurité Informatique. 91% ne fait d'analyse de sécurité. En dépit de la prise de conscience du fléau de sécurité informatique, nous pouvons déduire que la majorité des entreprises et d'organismes publics se trouvent dans un état de "sommeil", c'est-à-dire d'inaction face au fléau.

Types d'Arnaques	Chiffres	Pourcentages
1. Héritage	485	32,33%
2. Love tchat	227	15,13%
3. Loterie	213	14,20%
4. Usurpation de compte mails	80	12,00%
5. Arnaque aux grains	121	8,07%
6. Commande avec promesse d'achat	100	6,67%
7. Usurpation d'identité	104	6,93%
8. Arnaque par téléphone portable	68	4,67%
Total	1498	100%

Les huit formes d'arnaques en 2011 (Koné A. 2011)

Les risques liés à la téléphonie mobile

Le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile est passé de 16 millions en 2010 ; il est estimé à 22 millions en 2015 sur une population d'environ 24 millions d'habitants, soit un taux de pénétration de près de 92%¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Discours de S.E.M. Alassane OUATTARA à Brazzaville, à la cérémonie d'ouverture de la 4ème édition du Forum économique Forbes Afrique, Brazzaville, le mardi 21 juillet 2015 en ligne sur <http://www.presidence.ci>

Il serait de 97.05% en Côte d'Ivoire en fin 2014, selon l'ARTCI

Compagnie	Nombre d'abonnés	%
ORANGE	7 084 204	36,53%
MTN	6 946 044	35,82%
MOOV	4 230 738	21,82%
COMIUM	820 887	4,23%
GREEN	291 165	1,50%
CAFE	17865	0,09%
Global	19 390 903	100%

Les parts de marché des compagnies de téléphones cellulaires

Au regard de ce qui précède, l'on constate que le marché de la téléphonie mobile est toujours dominé par deux opérateurs, ORANGE et MTN, avec des parts de marché très proches, soit respectivement 36,54% et 35,28%. Ces deux opérateurs totalisent ainsi plus de 70% du parc mobile ivoirien (ARTCI, 2015).

Les compagnies de téléphonie mobiles fonctionnent essentiellement avec des serveurs de messagerie (vocale, textuelle et multimédia). Un serveur informatique "permet le stockage continu de données virtuelles, sur un support matériel tel qu'un disque dur ou via l'usage d'un logiciel"(l'Internet.com 2015). En d'autres termes c'est un ordinateur dédié à l'administration d'un réseau informatique. Il gère l'accès aux ressources et aux périphériques et les connexions des différents utilisateurs.

Les deux grands opérateurs qui gèrent la majeure partie de la communication en Côte d'Ivoire sont d'origine française et sud-africaine, leurs serveurs ne se trouvent pas sur le territoire ivoirien grâce au phénomène de l'infogérance. Même si leurs serveurs devraient se trouver sur le sol ivoirien la maintenance, la gestion, le suivi et le contrôle de leur contenu ne sont pas du ressort des autorités ivoiriennes. Un trafic important d'informations est géré par des mains étrangères. Qu'en font-elles après la communication terminée entre les usagers ? N'ayant pas la maîtrise du contenant, le contenu diffusé transitant forcément par un serveur, donc traçable et stockable ; il échappe également à tout contrôle.

Les actes de piratage de contenus et de sabotage des infrastructures

Un fléau en Côte d'Ivoire est le piratage des chaînes de télévision, la chaîne de télévision Canal Horizon en fait les frais (Regionale.info 2016). Le distributeur de chaîne cryptée perd 54 millions de FCFA par an avec le phénomène des branchements "araignée". L'opération de traque des pirates, selon le service communication de la gendarmerie nationale, qui a débuté le 10 juin 2014 et qui s'est étendu jusqu'au 11 mai 2016 donne un bilan évocateur. En effet, après 32 opérations de traque dans toutes les communes d'Abidjan, hormis Abobo, 669 décodeurs et 539 cartes d'abonnement ont été saisis. L'on a retrouvé chez ses distributeurs non franchisés 2379 cartes d'autres fournisseurs de chaînes cryptées concurrentes de Canal +. Divers autres équipements dont le nombre s'élève à 1717 ont été saisis sur les fraudeurs. Quant à l'appareillage constitué de DVD et autres, c'est au total 2215 éléments qui ont été saisis. Tout cet arsenal a été purement et simplement détruit. Le coût estimatif de la fraude atteint les 54 millions de FCFA pour environ 1 800 000 utilisateurs (Cissé Mamadou, 2016).

L'information, précisément le contenu télévisé diffusé a un coût. Pour éviter de déboursier ces montants en vue d'avoir accès aux chaînes on dénombre 800.000 pirates contre 400.000 abonnés légaux. Sa santé financière mise à mal face au manque à gagner, l'entreprise Canal Horizon envisage une réduction de salaire, un dégraissage ou le licenciement pur et simple d'une partie de son personnel (Djê 2016). Le piratage baptisé l'opération "araignée" a eu raison de la volonté d'investissement dans le domaine de l'audiovisuel. Le taux de piratage informatique dans le monde est estimé à 35 % ; les pertes mondiales augmentent de 1,6 milliard de dollars américain malgré toutes les mesures prises par les pouvoirs publics, les sociétés technologiques et les entités judiciaires pour sensibiliser la population aux dangers liés à l'utilisation de logiciels informatiques illégaux, le taux de piratage en Côte d'Ivoire reste de 82%, certains pays africains atteignant même 90 %.

Selon IDC, la moyenne ivoirienne a reculé de 2 points et continue à coûter des millions de dollars de pertes à l'économie locale. Les répercussions économiques du piratage de logiciels sont évidentes. Les industries locales du logiciel sont paralysées par la concurrence des marchandises piratées ou

contrefaites. L'investissement étranger direct des éditeurs de logiciels internationaux est compromis par la faiblesse des rendements sur le marché. Et le non-respect des droits de propriété intellectuelle étouffe la croissance de l'industrie des loisirs en général (Balancingact-africa.com 2016). L'autre fléau est le sabotage des infrastructures. C'est à peu près six mille (6000) mètres de câbles qui ont été volés en ce premier trimestre de l'année 2006. Ces actes de vandalisme qui portent un coup dur à l'économie nationale du numérique. Le pillage du matériel d'installation composé de cuivre de Côte d'Ivoire Telecom par des individus non identifiés, perturbe énormément la fluidité du réseau de l'opérateur de téléphonie filaire. La conséquence est que "plus de 1793 clients sont demeurés injoignables pendant plusieurs jours, notamment dans les quartiers de la Zone 3 et 4 et de la Zone portuaire ; au nombre desquels d'importants opérateurs économiques dont les sociétés : SAGA, SDV, SIR, Guichet unique, SOCOMA" (Balancingact-africa.com 2016).

CONCLUSION

"Nicht allein des Marktes wegen !" (Henrichs 1998, 391 ff) s'est écrié le Professeur émérite allemand Norbert Henrichs de l'Université de Düsseldorf, face à la tournure purement économique que prenait l'édification de la société de l'information en Allemagne : la construction de la société de l'information ne doit pas se construire seulement pour les besoins de l'économie. Elle ne doit pas non plus viser une prétendue fracture numérique à rattraper coûte que coûte. Elle doit révolutionner le monde et toucher tous les aspects du développement humain, de la santé en passant par la préservation de l'environnement, la modernisation de l'agriculture etc. ; l'édification de la société de l'information doit participer au développement durable de l'humain, à sa réalisation, à son épanouissement, à son éclosion, à sa plénitude. C'est dans cette perspective que la maîtrise de l'information et son usage ont toujours guidé les nations dans leurs stratégies en vue d'asseoir leur hégémonie, et les citoyens dans leur quête de mieux être : l'information gouverne le monde. Il faut en implémenter les outils, vulgariser son usage mais surtout maîtriser les contenus.

Au regard des luttes et des enjeux dans le cyberspace, assurer la sécurité et une défense optimale a emmené tous les États à repenser leurs organisations ces dernières années. En Côte d'Ivoire comme partout dans le monde des services de police réservés à la lutte contre la cybercriminalité ont été créés. Leurs actions sont fondées sur un cadre juridique en pleine évolution. Il n'y a pas un modèle standard de la société de l'information, il en existe plusieurs options. La Côte d'Ivoire gagnerait à murir la sienne, créer sa société de l'information made in Côte d'Ivoire, et non s'approprier des modèles importés et inadaptés.

Les trois (3) ministères chargés de la gestion de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire, à savoir le Ministère de l'économie numérique, le Ministère de la communication et le Ministère de la culture et de la francophonie sont plus focalisés pour le moment sur l'acquisition des infrastructures défaillantes. Le contrôle des contenus est relégué au second plan. Le développement, l'information a un contenu culturel non négligeable à l'ère de la globalisation ; il faut en garantir la maîtrise.

À voir les acteurs présents dans la zone franche de Grand-Bassam, dans le Parc Technologique Mahatma Gandhi de Côte d'Ivoire¹⁴¹, on comprend aisément que l'économie autour du numérique est l'orientation donnée à ce projet ambitieux. Les écoles placées sous la tutelle de ces entités ministérielles devraient faire l'effort de développer l'aspect de la recherche ; la recherche non comprise comme une mise à niveau de la connaissance dans différents domaines, mais comme l'innovation en fonction des réalités ivoiriennes, la création de valeur ajoutée.

¹⁴¹ <http://www.vitibzonefranche.com>

Références bibliographiques

Actual-IT (2016) : Le Magazine d'Information de l'économie numérique (2016): repères, n°00, mars 2016, p 4

ARTCI (2013) : Rapport statistique du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire.

ARTCI (2015) : Big Data, Bulletin de Veille Technologique (bvt) en Côte d'Ivoire.

ARTCI (2015) : Rapport statistique du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire 2013

Baudelaire M. (2012) : l'Internet en Côte d'Ivoire, in : Côte d'Ivoire Economie - N°16 - juin 2012.

Boyer B. (2012) : Cyberstratégie, l'art de la guerre numérique, Paris.

Cissé M. (2016) : Fraude sur le réseau Canal +. La Côte d'Ivoire classée en tête en Afrique, SERCOM, Gendarmerie Nationale, in : Fraternité Matin N°15 428 du Vendredi 13 mai 2016.

Coustillière A. & Boyer B.(2014) : Cybertactique : Conduire la Guerre Numérique.

Djê K.M. (2016) : Canal Horizon. 800.000 pirates et 400 000 abonnés se disputent les chaînes, in : Le Nouveau Réveil du N°4172 du Lundi 11 janvier 2016

EPPCCCI (2013) : Etude du Marché de référencement informatique en Côte d'Ivoire, Novembre 2013, Ecole Pratique de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (EPPCCCI) EPPCCCI 2013, p 43.

Gnamien K. P. (2004) : Informationsgesellschaft in Westafrika, Thèse de Doctorat au Département des Sciences de l'Information à l'Université de Düsseldorf.

Henrichs, N.: Nicht allein des Marktes Wegen! Die DGD zwischen den Paradigmen der Informationsgesellschaft in : nfd 49 (1998) 391-400, Frankfurt am Main, 1998.

Kempf O. (2015) : Introduction à la cyberstratégie, Paris.

Kempf O. & Quentin M. (2014) : L'affaire Edward Snowden, Paris.

Gweth G. (2015) : 70 chroniques de guerre économique : 7 ans de veille et d'intelligence stratégique en Afrique, Paris.

Harbulot C. (ed.) (2012), Brandy Faustine, Eveillard Hubert, Francez Romain, Laurent Antoine, Marchal Morgan : Quels sont les impacts de la société de l'information sur les rapports de force économiques ? Ecole de Guerre Economique, Paris.

Huyghe F.-B. , Boniface P. (2012) : Le cyberspace, nouvel enjeu stratégique, in : La revue internationale et stratégique, N° 87, 2012, Armand Colin, Paris.

Léger Jacques (2013) : Missions, méthodes, techniques spéciales des services secrets au 21e siècle.

Myard J. (2006) : La France dans la guerre de l'information : Information, désinformation et géostratégie, Paris

Riguidel M. (2006): «The Twilight of the Despotism Digital Civilization», Transactions on Computational Systems Biology, LNCS 3939, Springer, p 83-98.

Riguidel M. (2008) : Les technologies numériques du futur : Nouvelles menaces, nouvelles vulnérabilités, in : Cahier de la sécurité n°6.

Ventre D. Daniel (2007) : la Guerre de l'information, paris.

Ventre D. (dir.) (2010) : Cyberguerre et guerre de l'information : stratégies, règles, enjeux, Lavoisier, Paris, 319 p.

Ventre D. (2011) : cyberattaque et cyberdéfense, paris.

Ventre D. (2014) : Luites et enjeux de gouvernance dans le cyberspace mondial, in : Les Grands dossiers de Diplomatie n°23, Octobre – Novembre 2014, p 10

Ya D. (2016): Développement des TIC. Bruno Koné explique le changement de dénomination de son ministère, in : Fraternité Matin N° 15 331 du Lundi 18 janvier 2016.

Sites web

Abidjan.net (2015) : Opération "un étudiant, un ordinateur» : le gouvernement ivoirien subventionne 100 mille ordinateurs pour 100 mille étudiants, en ligne sous <http://news.abidjan.net/h/563528.html>, [11.09.2015]

Artici.net (2016) : Ecoutes téléphoniques / l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire a-t-elle été piégée en 2013 ? #écoutetéléphonique, in : lepointsur.com, en ligne sous <http://lepointsur.com/ecoutes-telephoniques-lassemblee-nationale-de-cote-divoire-a-t-elle-ete-piegee-en-2013-ecoutetelephonique/> [27.01.2016]

Atlantico (2015): NSA : le scandale des écoutes américaines, en ligne sous <http://www.atlantico.fr/dossier/nsa-scandale-ecoutes-americaaines-753227.html>, [23.07.2015]

Balancingact-africa.com (2016): Logiciels informatiques : 82% du marché ivoirien sous le joug des pirates. Les professionnels ivoiriens sont interpellés face au fléau de la cyberdélinquance, en ligne sous : <http://www.balancingact-africa.com/node/17293> [16.03.2016]

Blogdumoderateur (2016) : Chiffres d'internet en 2014 et 2015, en ligne sous <http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet> [18.01.2016]

Courrier International (2015) : États-Unis. Les emails d'Hillary Clinton : une polémique qui peut lui coûter cher, en ligne sous http://www.courrierinternational.com/article/États-unis-les-emails-dhillary-clinton-une-polemique-qui-peut-lui-couter-cher?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Courrier+international+au+quotidien, [02.09.2015]

L'Internaute.com : Serveur Informatique, <http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/serveur-informatique> [28/07/2015]

Latribune.fr (2015) : Des ambassades ont piratées, en ligne sous <http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130114trib000742403/red-october-la-nouvelle-attaque-de-cyberespionnage-a-grande-echelle.html> [23.01.2015]

Latribune.fr (2015) : Les États-Unis accusent la France de cyber-espionnage, en ligne sous <http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130212trib000748245/les-États-unis-accusent-la-france-de-cyber-espionnage.html> [23.01.2015]

Latribune.fr (2015) : Cyber-espionnage : l'armée chinoise formellement accusée par un rapport, en ligne sous <http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130219trib000749760/cyber-espionnage-l-armee-chinoise-formellement-accusee-par-un-rapport.html> [23.07.2015]

Latribune.fr (2015) : Les deux Corée sont-elles au bord d'une cyberguerre ? en ligne sous <http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20130320trib000755026/les-deux-coree-sont-elles-au-bord-d-une-cyberguerre-.html> [22.06.2015]

Latribune.fr (2015) : Obama accuse Pékin de soutenir les cyber-attaques contre les États-Unis, en ligne sous <http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20130313trib000753801/obama-accuse-pekinn-de-soutenir-les-cyber-attaques-contre-les-États-unis.html> [20.02.2014]

Latribune.fr (2015) : Cyber-attaques : la Chine rejette en bloc les accusations d'Obama , en ligne sous

<http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20130317trib000754358/cyber-attaques-la-chine-rejette-en-bloc-les-accusations-d-obama.html> [25.07.2015]

Latribune.fr (2015) : Les États-Unis, d'être la première source de cyberattaques en Chine selon Pékin, en ligne sous <http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20130310trib000753129/les-États-unis-premiere-source-de-cyberattaques-en-chine-selon-pekin.html> [22.05.2015]

Le Monde (2015) : Espionnage de l'Elysée : la NSA ou la folie américaine, en ligne sous http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/06/24/la-nsa-ou-la-folie-americaine_4660586_3232.html, [23.01.2015]

leparisien.fr (2015) : Turquie : les banques ciblées par une vaste cyberattaque, en ligne sous <http://www.leparisien.fr/international/turquie-les-banques-ciblees-par-une-vaste-cyberattaque-25-12-2015-5400545.php> [29/12/2015]

L'expansion (2015) : "La cyberguerre est déclarée", en ligne sous http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/la-cyberguerre-est-declaree-selon-l-onu_1445712.html#2G6TLmqYZoU5FDM6.99 [28.07.2015]

Libération (2015) : NSA : espionnage économique, le sale jeu américain, en ligne sous http://www.liberation.fr/monde/2015/06/29/espionnage-economique-le-sale-jeu-americain_1339635, [23.07.2015]

Ouattara Alassane (2015) : Discours à Brazzaville, à la cérémonie d'ouverture de la 4ème édition du Forum économique Forbes Afrique, Brazzaville, le mardi 21 juillet 2015 en ligne sous <http://www.presidence.ci> [21.07.2015]

Regionale.info (2016) : Canal plus Araignée. Découvrez les secrets d'une fraude lucrative, en ligne sous <http://regionale.info/canal-plus-araignee-decouvrez-les-secrets-dune-fraude-lucrative> [29.03.2016]

Zataz.com (2015) : Des pirates Turcs s'attaquent à la banque centrale russe, en ligne sous <http://www.zataz.com/des-pirates-turcs-sattaquent-a-la-banque-centrale-russe> [29/12/2015]

**AFRIQUE AU SUD DU SAHARA :
À QUOI SERT LE CONCEPT DE “PAYS ÉMERGENTS” ?**

Alphonse Bernard AMOUGOU MBARGA

amougoumbarga@univ-douala.com

amougou_ud@hotmail.com

Docteur en science politique, chargé de cours

OMUPAC Observatoire des Mutations Politiques en Afrique Centrale

Département de science politique - Faculté des sciences juridiques et politiques

Université de Douala

Résumé

Les pays en Afrique au sud du Sahara proclament depuis des années leur volonté d'accéder à la catégorie d'émergents. Ce travail tente de comprendre et de saisir les usages et les pratiques qui structurent l'emploi du concept "pays émergents" sur la scène politique des pays d'Afrique subsaharienne. Cette émergence s'inscrit comme un projet des élites dirigeantes qui se découvre comme un stratagème dont la réalité est d'assurer leur pérennité au pouvoir. Il s'agit d'un schéma qui amène à penser qu'en dépassant les modèles de développement occidentaux existants, l'on se soucie du bien-être des peuples. L'émergence doit pourtant obéir à une catégorisation axée sur un vrai leadership.

Mots-clés : *Afrique subsaharienne, émergence, développement, sous-développement, croissance, engagement politique, occidentalisation, gouvernance, effets de réalité*

INTRODUCTION

Le concept d'« émergence »¹⁴² fait partie, de nos jours, des expressions à la mode utilisées à la fois par les économistes et les spécialistes de science politique. Et pourtant, bien que se rapportant à une internationalisation des rapports sociaux notamment le commerce et la production des biens, l'émergence est de l'ordre interne dans une perspective comparative. L'on en vient à distinguer les grands émergents, les petits émergents et les futurs émergents. La caractéristique des pays émergents « *est justement qu'ils ne forment pas un groupement unifié, labellisé, reconnu dans les statistiques internationales* » (Gabas et Losch 2008, 27) Ces catégories se découvrent sous divers acronymes BRICS¹⁴³, BENIVM¹⁴⁴, CIVETS¹⁴⁵. Surchargé de sens aussi bien que vidé de sens, le concept d'émergence emprunte des trajectoires multiples : « économies émergentes », « *frontier markets* », « marché émergent », « économie à marché émergent ». Ce concept donne lieu à une grande production dans le langage courant et surtout savant. Cette situation appelle à une réévaluation du concept à la lumière de l'usage qu'en font les autorités politiques africaines.

En Afrique au sud du Sahara, le concept « *pays émergents* » est moins confiné dans le cadre d'un débat purement épistémologique propre au discours savant. Il se découvre dans le langage quotidien à la fois du citoyen ordinaire, des médias et surtout des acteurs en charge de la régulation des affaires économiques et politiques. Saisir l'idée de l'émergence oblige à faire un déplacement paradigmatique entre analyse, action et pratique. Naturellement, la complexité synthétique à rendre compte de manière brève des significations diverses – et même opposées – du concept « *pays émergents* » est loin d'être négligeable. En effet, la majorité des concepts porte en elle une combinaison variable de contenus passés, présents et futurs dans la mesure où ils sont capables d'intégrer en leur sein un faisceau de questions en débat, d'expériences accumulées et même une certaine ébauche de l'avenir (Koselleck 1997, 10).

¹⁴² Dans le cadre de ce travail, nous emploierons invariablement les concepts d'émergence et de pays émergents.

¹⁴³ BRICS: Brésil, Russie, Inde, Chine, *South Africa*

¹⁴⁴ BENIVM: Bangladesh, Ethiopie, Nigéria, Indonésie, Vietnam, Mexique

¹⁴⁵ CIVETS: Colombie, Indonésie, Vietnam, Egypte, Turquie, *South Africa*

Dans cette optique, « le souci de décrire un phénomène et d'en établir un cadre de compréhension, et l'élaboration d'une catégorie analytique en ce sens impliquent la généralisation et produisent un effet d'homogénéisation de la réalité » (Chaouad 2015).

Il s'agit de comprendre et de saisir les usages et les pratiques qui structurent l'emploi du concept 'pays émergents' sur la scène politique des pays d'Afrique subsaharienne. Cela permet de suivre sa trame dans les diverses scénographies de son expression. En réalité, les concepts ne sont jamais pris comme un système textuel qui tend en lui-même vers l'autonomie et autorise un seul traitement en termes historiographiques. Ce qui intéresse l'analyse, c'est le pouvoir opératoire du concept et non son opacité herméneutique. Pour la praxématique, « la production de sens naît des rapports pratiques de l'homme avec le monde, qui en retour s'en trouvent médiatisés : on n'atteint jamais le sens des choses mais le sens donné aux choses » (Bres 1989). En paraphrasant Guy Hermet (2005), on peut interpréter le concept d'émergence, si riche d'une flexibilité autorisant les applications les plus variées en tous lieux, en tous temps et à tous les niveaux, comme la reconfiguration présente de l'aporie imprescriptible de l'action publique. Dans cette optique, la popularisation de ce vocable dans le discours politique en Afrique appelle à une interrogation certaine. En effet, tous les pays africains fondent leur politique sur l'idée d'émergence comme si le mot est nouveau¹⁴⁶. D'où vient-il que tous les pays africains se rangent dans la dynamique d'une expression dont le sens et la dimension pratique ne semblent pas faire l'unanimité ? Quelle charge symbolique, et même factuelle, revêt l'idée de pays émergents ? Bien plus, quelles sont les réappropriations de cet usage dans le langage sociopolitique des pays en Afrique au sud du Sahara ?

¹⁴⁶ Le concept d'émergence apparaît sous la plume d'Antoine Willem Van Agtmaël, économiste néerlandais de la Société Financière Internationale, Filiale de la Banque Mondiale en 1981 lors d'une conférence des investisseurs en Thaïlande, au sujet des pays en voie de développement offrant des opportunités pour les investissements.
<http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/when-are-emerging-markets-no-longer-emerging/>
consulté le 16 juin 2010

Notre étude consiste dans un exercice sémantique, à évaluer, circonscrire, déconstruire et reconstruire les dynamiques qui sous-tendent les individus et les groupes afin d'appréhender la production opérationnelle du concept "pays émergents" en Afrique subsaharienne. De quoi relève l'émergence et comment peut-on la cerner ? L'on pourrait alors constater que les transformations de sens et d'usage font passer le concept "d'émergence" d'une catégorie économique et financière à une catégorie politique ou à un facteur de mutation de l'ordre international (Chaouad 2015).

L'inscription de l'émergence dans une logique discursive porte à croire que celle-ci est une donnée bien réelle qui se laisse saisir dans la dynamique du changement social. La popularité du concept entraîne de ce fait une catégorisation tant du point de la vue de l'analyse scientifique que de l'instrumentalisation politique. Il s'agit plus de restituer les images et les usages mettant en évidence l'implémentation de ce concept dans la société africaine.

2. La vision africaine de l'émergence

La situation sociopolitique dans laquelle se trouvent les pays africains au sud du Sahara interpelle à plus d'un titre : démocratie en panne, augmentation exponentielle de la population et surtout pauvreté galopante avec une jeunesse mal formée et sous-employée. A ces difficultés, se greffe paradoxalement un optimisme que l'on pourrait qualifier de naïf tant l'idée d'une possibilité de sortie de cette situation semble absurde à brève échéance. L'idée d'émergence qui anime les dirigeants africains semble alors s'inscrire comme un cadre permettant de surmonter ses difficultés. Elle s'avère plausible dans la mesure où non seulement elle traduit pour les africains l'échec du modèle occidental mais devient porteuse d'une certaine idée du développement, toutes choses nées de la valorisation du modèle chinois et de son influence sur les mutations socio-économiques actuellement en cours en Afrique.

2.1. L'émergence : l'échec du modèle occidental de développement en Afrique

Le désenchantement socio-économique gagne de manière générale les pays africains autrefois sous domination occidentale depuis l'épisode colonial. Et

pourtant, « si les années 60 avaient été marquées par un grand espoir de voir amorcer un processus irréversible de développement à travers l'ensemble de ce que l'on appelait le tiers-monde, et singulièrement l'Afrique, notre époque est celle de la désillusion. Le développement est en panne, sa théorie en crise, son idéologie l'objet de doute. L'accord pour constater la faillite du développement en Afrique est, hélas, général » (Amin 1989, 5). En prenant en compte, les facteurs qui caractérisent le développement et qui ont structuré l'image de l'Afrique, il apparaît de toute évidence que ceux-ci sont marqués par l'influence de l'Occident sur le devenir des sociétés africaines. L'endettement et l'aide publique au développement ont été jusqu'ici les moyens par lesquels l'Occident est venu « au secours » de l'Afrique. Avec par ailleurs des promesses non tenues notamment en ce qui concerne le montant de cette aide. En effet, les pays de l'OCDE prévoyaient d'accorder 1% de leur PIB à l'aide publique au développement ; force est de constater qu'aucun n'a été capable de s'ajuster à cette idée qu'ils avaient élaborés (Jacquet 2006). L'économie des pays africains est demeurée rentière avec une extraversion caractérisée par l'exploitation des matières et, de surcroît, exportées à l'état brut. Plus d'un demi-siècle, l'aide occidentale pour le développement de l'Afrique n'a pas produit les fruits attendus, mais au contraire la situation a empiré.

De plus, la place de l'Afrique dans le système-monde s'est déclinée sous diverses appellations qui ont eu pour conséquence de témoigner de sa marginalisation dans les politiques de développement : tiers-monde, pays moins avancés, pays sous-développés, pays en voie de développement. Sous un autre regard, certains programmes n'ont pas tenu les promesses escomptés : santé pour tous en l'an 2000, Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)¹⁴⁷. Le NEPAD,¹⁴⁸ élaboré comme une sorte de *Plan Marshall* pour et par les africains,

¹⁴⁷ OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement remplacés par les ODD à savoir les Objectifs de Développement Durable.

¹⁴⁸ Au cours de l'année 2001, prenant conscience de l'énorme retard de l'Afrique, de la situation désastreuse de leurs populations et de l'inanité des interminables études et plans irréalistes qui ont jalonné son histoire depuis l'indépendance, des Chefs d'État ont pris sur eux l'initiative de proposer des plans procédant d'un esprit tout à fait nouveau. C'est ainsi que le Président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, le Président Olusegun Obasanjo du Nigeria et le Président Abdel Aziz Bouteflika d'Algérie proposèrent le Millenium African Plan (MAP) pendant que le Président Abdoulaye Wade du Sénégal proposait le plan OMEGA. Les deux plans furent fusionnés en un plan unique : la Nouvelle Initiative Africaine (NIA) qui sera plus tard baptisée Nouveau

est lui aussi en panne. Les espaces de financement comme le Club de Paris ou le Club de Rome continuent de faire sens sans véritablement impacter sur les politiques de développement. A cela, il faut ajouter la puissance tutélaire du FMI et de la Banque Mondiale sur les politiques économiques en Afrique. A la limite, les programmes d'ajustement structurel ont fini par « transformer » les pays africains en pays pauvres très endettés (PPTE).

À la vérité, le développement dans le modèle occidental est caractérisé par la théorie de l'évolutionnisme, le diffusionnisme et le dualisme. Cette théorie dynamique de la production qui aboutit à l'ère de la consommation des masses situe le développement dans une perspective linéaire. Tous les pays doivent passer par les étapes de croissance matérielle comme cela a été le cas pour les grandes puissances (Rostow 1963). Parmi les économistes, la nécessité de l'industrialisation dans le processus de développement semblait faire l'unanimité. Cette priorité accordée à l'industrie, souvent au détriment de l'agriculture, s'explique pour des raisons multiples : croissance plus rapide, création d'emplois plus importante, résolution des problèmes de balance des paiements, accroissement de l'épargne, renforcement de la flexibilité de l'économie. Et pourtant, les modèles politiques de développement économique mis en place au lendemain des indépendances n'ont pas permis le décollage attendu. Malgré les arguments convoqués ('protection de l'industrie naissante', 'protectionnisme éducateur') visant à sécuriser les secteurs dits prioritaires, le but consistant à isoler temporairement l'industrie naissante de la concurrence internationale jusqu'au moment où ses coûts de production seraient comparables, ces modèles n'ont eu au final qu'à faire des États africains de grands exportateurs de matières premières sans plus-value liée à la transformation. Bien plus, les industries se sont avérées être des éléphants blancs, dont certains continuent de plomber la dette des États africains, ce d'autant plus que le système d'enseignement était orienté vers la formation des bureaucrates, et non vers les métiers techniques et d'ingénierie industrielle.

Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD), abréviation de l'anglais *New Partnership for African Development*.

Au regard des différents modèles de développement expérimentés (substitution d'importation, promotion d'exportation, industries industrialisantes ou révolution verte), l'Afrique se trouve toujours en panne représentant à peine 2% du PIB mondial, même si les institutions de *Bretton Wood* et certains développeurs s'accordent à dire que c'est le continent qui enregistre le taux de croissance le plus constant de ces dix dernières années (Severino et Hajdenberg 2016). De plus, la croissance du PIB en Afrique au sud du Sahara, si elle est replacée dans la théorie de Rostow ne peut enclencher les conditions du démarrage car celui-ci doit prendre du temps puisqu'il doit « *se répandre l'idée que le progrès économique est non seulement possible, mais aussi qu'il est l'une des conditions nécessaires à la réalisation d'autres objectifs que l'on juge favorables: dignité nationale, profits privés, intérêt général, meilleures conditions de vie pour les générations à venir* » (Rostow 1963, 17).

Dès les indépendances, l'objectif économique des anciennes colonies était de combler les disparités de développement entre elles et les anciennes métropoles. La volonté de réduire cet écart participait d'une logique de mise en exergue du développement des pays du Nord en modèle universel. En Afrique, l'élaboration d'une telle stratégie s'est caractérisée par la promotion des politiques d'industrialisation et la planification économique. Et pourtant, selon Nicolas Sarkozy, « *le drame de l'Afrique, c'est que l'Homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles* »¹⁴⁹. Cette posture conforte l'idée selon laquelle le développement de l'Afrique doit se situer dans une espèce d'occidentalisation de la société, alors que le continent doit chercher et trouver sa propre voie dans la mesure où les chemins jusqu'ici proposés par l'Occident n'ont pas été couronnés de succès. En mettant en exergue le concept de « *pays émergents* », les africains marquent leur démarcation d'avec le modèle

¹⁴⁹ http://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/11/09/le-discours-de-dakar_976786_3212.html, consulté le 10 mai 2015

occidental, ce d'autant plus qu'aucune des anciennes puissances coloniales ne s'est vu appliquer ce vocable.

2.2. L'émergence porteuse d'une certaine idée du développement

Le but clairement affirmé des États africains est d'arriver à un certain stade de développement dont la référence reste le modèle occidental. Les mutations sociales en cours qui visent à relever le niveau de vie des populations prennent toujours le référentiel des pays du Nord. En fait, les pays africains cherchent à acquérir les mêmes capacités technologiques et les mêmes moyens d'accumulation que les pays occidentaux. Toutefois, le constat de l'échec des politiques mises en place appelle à voir l'émergence comme une occidentalisation par le détour.

L'émergence repose sur des critères qui varient en fonction des dynamiques à mettre en évidence. Elle relève toutefois des logiques économiques, et à ce titre, l'idée de croissance de l'économie constitue l'un des points majeurs de sa qualification. La croissance repose sur des politiques économiques efficaces et des perceptions des indices clairement établis et chiffrés (Salama 2014a). Par-delà l'extraversion des économies africaines, l'idée d'émergence appelle une réappropriation et une réorientation des politiques économiques. À cet égard, un pays émergent se donne à voir à travers une croissance forte et soutenue dans un contexte économique et social encore marqué par une grande pauvreté. L'émergence tend à prendre en compte les paramètres exogènes tels que les transferts de technologie, les investissements directs étrangers ou le commerce international, pour se positionner comme une réalité économique créatrice d'emplois et d'accumulation de capitaux. Cette dynamique passe par le renforcement du système des marchés, la sécurité des personnes et des biens et la consolidation de la stabilité politique et sociale.

L'idée d'émergence est porteuse en Afrique noire dans la mesure où les émergents remettent en cause tant sur le plan économique que géopolitique les fondements du système mondial (Trépant 2008). Au stade actuel, les émergents ont certes une part encore faible dans le commerce mais en augmentation

constante, ils ont un pouvoir d'achat qui en fait des investisseurs et surtout de bons clients. Ils amènent à repenser les échanges internationaux. Révélatrice est, à cet effet, la chute des places financières au mois d'août 2015 à la suite de la dévaluation du yuan par les autorités de Pékin afin de relancer les exportations chinoises¹⁵⁰. En fait, les émergents apparaissent comme les locomotives de la croissance mondiale (Nicet-Chenaf 2014). Une telle idée est naturellement séduisante pour les pays africains qui aspirent aujourd'hui à jouer un rôle sur la scène internationale au regard des énormes potentialités en matières premières que regorge l'Afrique. Dans une perspective dynamique permettant de prendre en compte la charge institutionnelle et les tensions dans le processus de développement en Afrique, « *l'émergence est [...] tout à la fois source de crise, de conflits, de contradictions, et porteuse de solutions potentielles à ces conflits. Elle est un processus de création et de résolution de problèmes pour les communautés qui la vivent et la font* » (Vercueil 2014).

Le concept d'émergence, qui induit des indicateurs de performances macro-économiques, implique un climat des affaires tendant à faire croire que les pays qui se déclinent sous ce label, voient s'ouvrir la voie du développement. Le recours à la catégorie "pays émergents" offre aux pays africains un cadre de réflexion qui autorise une relecture du développement. Cette perspective s'inscrit dans l'idée aujourd'hui communément admise que les émergents transforment radicalement les équilibres mondiaux bien que se trouvant dans des schémas disparates et en trajectoires plurielles. Ce retournement du monde (Badie et Smouts 1999) obéit à des mutations qui s'opèrent sur la scène internationale dont les échanges économiques constituent, de nos jours, les éléments structurants. En cela, la Chine apparaît comme une espèce de référence pour les pays africains.

2.3. L'influence séductrice du modèle chinois sur les pays africains

Le passé échangiste et colonial de l'Afrique ne saurait constituer une fatalité. La Chine a connu, elle aussi, avec les guerres de l'opium et les traités inégaux de *Nankin* qui ont divisé le pays en zone d'influence, les ravages et les humiliations

¹⁵⁰ « Les Bourses mondiales clôturent en forte baisse après un « lundi noir » à Shanghai » *in* [lemonde.fr/economie-mondiale/article/2015/08/24/la-bourse-de-shanghai-entraîne-les-places-asiatiques-dans-sa chute_4734743_1656941.html](http://lemonde.fr/economie-mondiale/article/2015/08/24/la-bourse-de-shanghai-entraîne-les-places-asiatiques-dans-sa-chute_4734743_1656941.html) Consulté le 25 août 2015

de l'occupation et de la colonisation occidentale à la fin du 19^e siècle (Delannoy 2012, 26). La Chine a vu son territoire occupé par le Japon en 1910. Elle a fini par sombrer dans une guerre civile entre les nationalistes de Tchang Kai-Chek et les communistes de Mao Zedong. Les premiers se sont réfugiés à Formose (Taïwan) et les seconds ont pris la partie continentale¹⁵¹. L'histoire déchirée de la Chine, qui a su se relever de « ses ennemis », peut servir de source d'inspiration à plus d'un pays africain. D'ailleurs, Elle poursuit ses réformes et son développement à travers le refus du diktat occidental (Ateba 2016). La croissance économique de la Chine qui fait des envieux en Occident depuis plus d'une décennie, enseigne que la rencontre avec l'Occident ne doit pas être vue comme une occasion de toujours ressasser le passé, mais comme un moyen de se projeter sur le monde en prenant des mesures politiques et socio-économiques fortes qui assurent le développement au-delà de toute idéologie¹⁵². Les conditionnalités politiques et économiques des puissances occidentales et des institutions de *Bretton Wood* n'exercent aucune influence sur son modèle de développement contrairement aux pays africains¹⁵³.

Dans ces relations avec l'Afrique, la Chine est toutefois considérée comme un prédateur, dans une espèce de dynamique contrastée ; elle dégage un excédent commercial (Lafargue 2014). Et pourtant, l'attrait qu'elle exerce sur le développement du continent noir est indéniable. En fait, la Chine est dans le système-monde un paradoxe dans la mesure où bien que considérée comme la deuxième économie mondiale, disposant d'un droit de veto au Conseil de Sécurité des Nations-Unies, elle demeure dans la catégorie des pays en voie de développement. Sa position comme tête de proue des pays émergents en fait le

¹⁵¹ Les deux parties de la Chine forment de nos jours deux États distincts malgré les revendications de Pékin sur Taïwan. Dans leurs relations diplomatiques et économiques, les pays africains ont pour modèle la Chine continentale.

¹⁵² Révélatrice est la répression des manifestations de la Place Tiananmen à Pékin en 1989. Au-delà de toutes les considérations et les discours occidentaux, la Chine a tenu la main ferme dans la gestion de ce soulèvement.

¹⁵³ Au sommet franco-africain de la Baule en 1990, le président Français François Mitterrand structurait la conditionnalité démocratique, consubstantielle d'une conditionnalité économique : « Il est évident que l'aide de la France sera tiède en face des régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter d'évolution vers la démocratie et enthousiaste vers ceux qui franchiront le pas avec courage[...]Lorsque je dis démocratie, j'ai naturellement un schéma tout prêt : système représentatif, élections libres, multipartisme, liberté de la presse, indépendance de la magistrature, refus de la censure, voilà le schéma dont nous disposons » in *Le monde* du 23 juin 1990.

symbole de l'attractivité socio-économique. Le modèle chinois est porté par les exportations de produits manufacturés, une attractivité de l'économie liée à une main d'œuvre qualifiée et abondante, gage des délocalisations d'industries et d'entreprises occidentales, une classe moyenne toujours croissante et une stabilité politique construite autour du Parti Communiste.

Le développement exponentiel de la Chine requiert qu'elle multiplie ses sources d'approvisionnement en matières premières (Chaponnière 2013). A ce titre, l'Afrique constitue un réservoir de premier plan. Toutefois, il faut souligner que dans ses rapports à l'Afrique, la Chine, à côté des investissements dans le secteur des matières premières, participe de plus en plus à la construction des infrastructures à des prix défiant toute concurrence. L'aide chinoise, dont les prêts se situent généralement à des taux d'intérêt zéro, est dans une perspective purement commerciale qui fait abstraction de toute conditionnalité socio-économique. Elle s'inscrit dans la plupart du temps en démarcation des pays occidentaux ou des institutions de *Bretton Wood*¹⁵⁴. La Chine participe notamment à la construction d'infrastructures sportives¹⁵⁵, des routes, des hôpitaux. Elle est de plus en plus présente dans le chemin de fer et la construction des centrales hydro-électriques.

En réalité, les pays africains sont convaincus par le modèle de développement promu par Pékin qui conjugue autoritarisme politique et capitalisme sous un contrôle étroit de l'État. La participation de la Chine à la construction des équilibres macro-économiques de l'Afrique se fait au-delà de toute considération relative à l'idée de bonne gouvernance ou de respect des droits de l'homme selon les canons occidentaux. Cette perspective est heureuse pour les pays africains, dans la mesure où le maintien au pouvoir des dirigeants par tous les moyens ne préoccupe pas la Chine. Le fair-play politique ne fait pas partie des éléments à prendre en compte dans son partenariat avec l'Afrique

¹⁵⁴ Les réformes prônées par les Institutions Financières Internationales participent à travers les programmes d'ajustement structurel d'une refondation du système social et économique des pays africains. Un nouveau modèle de gouvernance portée par la diminution de la puissance économique de l'État sur les structures sociales a ainsi été mis en exergue (Amougou Mbarga 2014).

¹⁵⁵ Depuis plus de vingt ans, il n'est pas de pays organisateur d'une Coupe d'Afrique des Nations qui ne dispose de son stade chinois.

puisque'elle applique le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieure des États¹⁵⁶.

L'influence du modèle chinois sur les pays africains traduit l'émergence d'un processus de développement sud-sud. Le modèle chinois se suture comme un décalage par rapport aux échecs des modèles économiques imposés à l'Afrique depuis l'époque coloniale et dont les ramifications sont visibles dans les rapports avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International. En outre, la diversification des échanges déclassifie la dépendance de l'Afrique vis-à-vis des pays occidentaux. La demande chinoise et sa croissance rapide qui se conjuguent avec de grandes poches de pauvreté sont pour les pays africains des signes qui appellent à penser que l'on peut faire le développement de manière asymétrique. Depuis l'année 2000, la Chine a institué un forum qui siège de manière permanente et qui permet de faire régulièrement le point de sa coopération avec les pays africains¹⁵⁷.

Dans une posture dynamique qui appelle à considérer l'émergence comme un processus à géométrie variable, le modèle chinois renseigne sur les capacités des élites politiques à se positionner et à positionner leur pays sur la scène internationale. À ce titre, la Chine actuelle doit beaucoup au virage politico-stratégique engagé par Deng Xiaoping dès 1978 pour mettre son pays sur la voie d'une économie socialiste de marché. En cela, la vision politique devient moteur du progrès et, à cet égard, elle inspire les dirigeants africains qui par-delà le sens politique, structure le concept d'émergence comme producteur des effets de réalité.

3. La réalité de l'émergence en Afrique au sud du Sahara

Dans une perspective performative, le concept "pays émergents" en vient à désigner des pays dont les indicateurs macroéconomiques rendent compte de certaines avancées dans l'accumulation des richesses à l'échelle mondiale. En s'inscrivant dans la mouvance des émergences, les pays d'Afrique subsaharienne

¹⁵⁶ Cela ne veut pas dire que la Chine soit neutre sur la scène internationale. L'on a pu juger de ses prises de positions au Soudan et au Darfour.

¹⁵⁷ <http://www.focac.org> Forum on China Africa Cooperation, consulté le 25 mai 2015. Cette idée est d'ailleurs reprise par d'autres émergents (Inde, Brésil, Turquie) et des puissances comme le Japon et les États-Unis

se mettent ainsi dans une logique prescriptive de l'action. La tournure que prend cette action tient alors des dynamiques politiques qui non seulement structurent les enjeux internationaux mais aussi, qui trouvent un ancrage dans l'ordre interne desdits États. Relevante d'une logique économique, l'émergence vient canaliser les dynamiques politiques et interpelle les acteurs qui s'en réclament. C'est un enjeu politique majeur dans la construction des politiques publiques en Afrique qui relève aussi du moment présidentiel, dans la mesure où l'émergence s'inscrit dans la production épistolaire des dirigeants africains. Il s'agit à la fois d'une catégorie pour l'action publique et au service des pouvoirs politiques.

3.1. L'émergence en Afrique subsaharienne : une catégorie pour l'action publique

L'entrée des pays africains dans le cercle des émergents oblige à prendre des mesures et à mettre sur pied un cadre institutionnel qui puisse rendre visible et effective une telle action. A cet effet, les politiques prises par les pays africains afin d'assurer les mécanismes macroéconomiques se donnent à voir dans une perspective de transformation des logiques qui président au fonctionnement de ces divers États. L'émergence oblige ainsi à prendre certaines mesures de manière institutionnelle qui permettraient à ces États de prendre leur envol : bonne gouvernance, lutte contre la corruption, promotion de la décentralisation, développement des infrastructures, production et promotion du secteur énergétique, augmentation de la scolarisation et développement des ressources humaines, marché du travail incitatif, marchés financiers opérationnels, publication régulière des indicateurs économiques. Les pays africains sont ainsi appelés à faire évoluer leur cadre macro-économique, à assurer la mutation de leur marché financier afin de se rendre attractifs pour les investissements directs étrangers en sortant de la voie surannée de l'Aide Publique au Développement. L'on peut d'ailleurs observer que, depuis un dizaine d'années, dans le cadre de leurs voyages officiels et officieux pour « faire la promotion de leur pays » à l'étranger, les chefs d'États africains incluent dans leurs délégations des membres du patronat local. De plus, les pays africains se sont lancés, sous la houlette des élites dirigeantes, à l'organisation de grandes conférences internationales qui mettent en avant un partenariat public-privé.

Cette panoplie de mesures, qui se retrouve dans les projets d'émergence de tous les pays africains, appelle à agir au travers de certaines mesures qui déterminent le chemin à suivre. Ainsi, en positionnant dans la perspective des émergences, ces pays se retrouvent dans l'obligation de sortir de la logique du discours pour entrer dans celle de l'action. On peut ainsi constater que la plupart d'entre eux ont engagé des projets de lutte contre la corruption et les prévaricateurs de la fortune publique. Un vaste chantier de réformes et de privatisation est en cours dans tous ces pays¹⁵⁸. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il apparaît qu'après une décennie de crises multiformes (Eberhardt et Teal 2010), le gouvernement ivoirien a adopté le 28 mars 2012 une stratégie globale de développement à moyen terme « Plan National de Développement (PND 2012 – 2015) » qui devient le cadre de référence de l'action publique ; l'objectif principal étant de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Dans ce cadre, le gouvernement ivoirien a sollicité l'appui de la Banque Mondiale. Celle-ci a contribué à mettre en place un groupe consultatif entièrement dédié à la mobilisation de financements extérieurs, publics et privés, afin de propulser le pays sur la voie de la croissance¹⁵⁹. Dans le cas du Cameroun, « les projets structurants » ont permis la construction du port en eaux profondes de Kribi, des barrages de *Mekin* et de *Memve'élé* et l'amélioration de la gouvernance par une lutte contre les prévaricateurs de la fortune publique dans le cadre de *l'opération épervier* (Amougou Mbarga 2013).

La perspective de l'émergence dans les pays africains est inscrite dans un schéma de lutte contre la pauvreté dont tous les pays africains en ont fait leur cheval de bataille. Ce slogan apparaît et transparaît dans tous les discours publics. Ainsi, les programmes mis sur pied par les pays africains sur le chemin de l'émergence valorisent la création des infrastructures et les tentatives d'augmentation du pouvoir d'achat des populations. A cet égard, après les émeutes de la faim de février 2008, le gouvernement camerounais a opté pour une revalorisation de 17% des salaires des fonctionnaires, l'augmentation du

¹⁵⁸ Le grand paradoxe du processus des émergences africaines, qui ont pour modèle la Chine, se trouve certainement dans le fait que ces mesures sont celles préconisées par les Institutions de *Bretton Wood*.

¹⁵⁹ <http://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2012/12/06/positioning-cote-d-ivoire-as-an-emerging-country-by-2020-a-tangible-challenge> Consulté le 06 janvier 2014

nombre de places dans les concours administratifs et même un recrutement spécial de 25000 jeunes dans la fonction publique en 2011. De même, afin d'éviter des soulèvements, la Côte d'Ivoire et le Gabon ont réévalué leur SMIG. Le Président Joseph Kabila de la République Démocratique du Congo s'est assigné comme objectif de faire de son pays, la Chine de demain, de transformer la société, non pas avec des changements cosmétiques, mais par des bouleversements en profondeur. Pays côtier frappé par de forts vents marins, le Bénin voudrait exploiter l'énergie éolienne pour augmenter son potentiel électrique avec l'avantage d'une source d'énergie renouvelable et non polluante. Dans sa logique d'émergence, le Mali se donne pour ambition, malgré les conflits internes liés au terrorisme djihadiste, de devenir une puissance agropastorale, dont le marché s'étendrait en Afrique de l'Ouest et au-delà. Pour les autorités sénégalaises, l'accélération de la croissance apparaît comme le seul moyen de lutter efficacement contre la pauvreté et comme un moyen d'avancer rapidement sur le sentier de l'émergence. Les procédures de création des entreprises sont ainsi ramenées à 48 heures et un régime incitatif de réduction de l'impôt sur les sociétés est mis en place. Cela passe par la recherche de débouchés pour les exportations et la capacité à attirer des capitaux et des investissements, surtout ceux des grands émergents (Jain 2013). La fabrication d'une classe moyenne peut devenir un cercle vertueux de la dynamique de croissance, en prenant en compte l'amélioration des revenus des catégories vulnérables, et des pauvres pour relancer la croissance par le marché intérieur (Salama 2014b). La publication des indicateurs de performance devient constante. Ceux-ci n'étant pas neutres, influent en dernière analyse sur le choix des politiques (Gabas et al 2013).

La dynamique de l'émergence oblige les États africains à rompre avec la gouvernance économique et politique basée sur l'Aide Publique au Développement et à se positionner sur les marchés de capitaux. L'on observe depuis l'année 2010 une forte tendance des pays d'Afrique au sud du Sahara à lancé des emprunts obligataires. Cette mesure qui fait rentrer les capitaux privés dans l'action publique, a surtout pour objectif, en mobilisant l'épargne locale, de mettre en exergue la crédibilité macroéconomique de ces États. L'on peut

toutefois se poser la question de savoir les conditions de cette mobilisation de l'épargne par emprunts obligataires dans des pays à faible revenu et très faible pouvoir d'achat. Les économistes font valoir que les émergents sont régis par les lois du commerce libre qui régule la circulation des biens et les capacités d'emprunt d'un État ou des particuliers. Dans la perspective d'une mise en évidence de l'émergence, le discours politique est instrumentalisé pour donner l'image de pays où les indices économiques, en se conjuguant à des ambitions politiques, entraînent une reconfiguration du champ politique lui-même. A cet effet, les acteurs politiques se jouent de l'idée d'émergence pour asseoir leur pouvoir au sein de la société.

3.2. L'émergence : une catégorie au service du politique

L'image que renvoient les pays d'Afrique au sud du Sahara est celle de dirigeants qui s'accrochent à leur pouvoir et qui tendent de s'y maintenir par tous les moyens, notamment au prix des modifications constitutionnelles. C'est dans cette logique que l'on peut voir l'avènement d'une espèce d'historicisation de la catégorie émergence. D'une part, en proclamant l'avènement de l'idée d'émergence, les dirigeants africains veulent donner l'image des personnes à l'écoute et au service du peuple ; d'autre part, en mettant en exergue la chronologie de cette émergence, les dirigeants africains déterminent par avance leur longévité au pouvoir. L'idée communément admise et proclamée étant qu'il faut finir le travail commencé comme si la société pouvait s'arrêter de fonctionner ou alors ne survivrait à leur absence.

Tableau : figuration des processus d'émergence

Pays	Horizon	Documents-cadres	Institution de référence	Pilotage
Angola	2015	World Economic Report 2013	Présidence de la République	ANIP : Agence Nationale des Investissements Privés
Bénin	2025	- Vision Benin 2025 : "Agenda vers une économie émergente" - SCRCP : Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté	Présidence de la République	Présidence de la République
Burkina Faso ¹⁶⁰	2025	Etude Nationale Prospective "Burkina 2025"	Présidence de la République	- Conseil National de Prospective et Planification Stratégique (CNPPS) - Ministère de l'Economie et du Développement
Burundi	2025	Vision Burundi 2025	Présidence de la République	- Ministère du Plan et du Développement Communal

¹⁶⁰ Dans le cas du Burkina-Faso, il convient de réévaluer ces indicateurs à l'aune des changements survenus depuis décembre 2014. Les nouvelles autorités issues des élections présidentielles du 29 novembre 2015 n'ont pas encore déclinées de programme économique ou statuées sur le programme « Burkina 2025 ».

				- PNUD-Burundi
Cameroun	2035	- DSCE : Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi - Vision Cameroun 2035	Présidence de la République	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT)
Congo Brazzaville	2025	Plan National de Développement	Présidence de la République	Présidence de la République
Congo (RD)	2030	Plan Stratégique National de Développement pour la RDC	Présidence de la République	Présidence de la République : (Banque Centrale du Congo, Wordsom Audit and Consulting)
Côte d'Ivoire	2020	- PND : Plan National de Développement - PDES : Programme de Développement Economique et Social	Présidence de la République	Présidence de la République : BCPE (Bureau de Coordination des Programmes d'émergence)
Gabon	2025	Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE)	Présidence de la République	Présidence de la République (Conseil Présidentiel)

Guinée Equatoriale	2020	Guinée Equatoriale 2020	Présidence de la République	Présidence de la République
Mali	2025	CSCRP : Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté Vision 2012-2017	Présidence de la République	Ministère de l'Economie et des Finances
Rwanda	2020	- Rwanda Vision 2020 - PRS : National Poverty Reduction Strategy - NIS : National Investment Strategy	Presidency of the Republic	Ministry of Finance and Economic Planning
Sénégal	2035	- SCA : Stratégie de Croissance Accélérée - Plan Sénégal Emergent (PSE)	Présidence de la République	Présidence de la République (Comité d'Orientation Stratégique)
Tchad	2025	- Plan National de Développement (PND) - Vision 2025	Présidence de la République	- Premier Ministère - Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale

Togo	2030	Vision Togo 2030	Présidence de la République	Ministère de la Prospective et de l'Evaluation des Politiques Publiques
------	------	------------------	-----------------------------------	---

Source : compilé par l'auteur

L'émergence dans les pays en Afrique au sud du Sahara relève clairement d'une posture du président de la République. Le *timing* certes donne le cap en termes de programmation gouvernementale, mais s'inscrit en dernière analyse dans une perspective pouvoiriste. Sous un autre regard, l'émergence voit le retour en force de la planification économique qui a été décriée avec les plans d'ajustement structurel. Elle consacre aussi la puissance tutélaire de l'État sur la conduite des économies. Un tel modèle fait naturellement référence au rôle qu'a joué le MITI (*Ministry of International Trade and Industry*) au Japon pour aider une économie à se construire en politique de puissance. En effet, dans la plupart des pays africains, ce sont les fonctionnaires qui sont au cœur des stratégies de développement. L'émergence relève d'une volonté politique. Or, les dirigeants africains doivent comprendre que, « *toute tentative de changement est un acte grave, qui requiert une connaissance profonde des ajustements actuels et de leur évolution, ainsi qu'une appréciation raisonnable des conséquences et des risques possibles. Le caractère plaisant d'un projet et les chances qu'il a d'emporter l'adhésion des citoyens ne sont nullement des critères suffisants* » (Crozier 1979). L'ordre du discours doit s'accompagner de l'ordre de l'action car le changement social qui postule la lutte contre la pauvreté et la perspective d'une accumulation de richesses à l'échelle mondiale doit se faire dans le cadre d'une stratégie conséquente.

En réalité, la volonté de certains dirigeants africains de rester au pouvoir se découvre dans la proclamation auto-satisfaisante d'une émergence en cours ou en devenir donnant l'impression que l'on se soucie des populations. Ainsi sont construites des stratégies inopérantes et parfois insouciantes qui englobent en

termes de rapports et de conseils des moyens financiers colossaux dans les *Consulting Agencies*. De plus, il apparaît que les Institutions de *Bretton Wood* mises sur le banc car n'étant pas soucieuses des populations, et ne servant qu'à encourager les privatisations et la pauvreté, sont paradoxalement les instances devant lesquelles, les programmes qui tendent à concrétiser l'émergence des pays africains sont discutés et validés.

Les dirigeants africains tentent de transmettre « leur optimisme » à leurs populations en proclamant l'avènement des lendemains qui chantent. Les propos d'Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, résument parfaitement cette vision politique des émergences africaines : « *Le Gabon que je vous propose sera un pays bien gouverné respectueux des droits de tous, un pays pleinement inséré dans les réseaux mondiaux d'échanges d'idées, des biens et des capitaux, enfin un pays où chaque gabonaise, chaque gabonais disposera de revenus lui permettant de se prendre dignement en charge, d'un habitat décent et d'une bonne couverture sanitaire et sociale. Le Gabon peut, grâce à ses ressources et à ses compétences, changer en une génération le niveau de vie de tous ses citoyens. Il ne s'agit pas d'une vue de l'esprit mais d'un engagement ferme et irrévocable* »¹⁶¹. Les chefs d'État africains valorisent, en cela, des indices macro-économiques (croissance¹⁶², maîtrise du déficit des comptes, maîtrise de l'inflation, maîtrise de l'encours de l'endettement, nombre d'emplois créés, etc.). Ainsi, ils s'arrogent, d'un côté, les mérites de la croissance en arguant des choix judicieux de leurs politiques, et de l'autre, les indices défavorables sont mis sur le dos de la conjoncture internationale, celle-ci ne leur permettant pas d'avancer dans leur stratégie de réformes. Au quotidien, l'accès aux soins de santé, le chômage des jeunes, l'accès au logement, le pouvoir d'achat des populations demeurent problématiques¹⁶³. Les « bénéfiques de la croissance » continuent

¹⁶¹ « Plan stratégique Gabon émergent », www.mediaslegabon.net/PROD/00000004928.pdf, consulté le 06 janvier 2015

¹⁶² Les dirigeants africains font valoir qu'ils ont une croissance de plus de 5% ; aucun pays africain n'affiche pourtant un taux de croissance à deux chiffres qui serait le signe d'un décollage économique.

¹⁶³ En Côte d'Ivoire, alors que le gouvernement lance de vastes programmes de modernisation agricole et de fournitures de matériel informatique aux étudiants, les enseignements du supérieur se mettent en grève pour non-paiement de salaires. Voir rfi.fr, consulté le 05 octobre 2016

d'alimenter les réseaux clientélistes qui servent à vanter les mérites des dirigeants et par conséquent garantir leur maintien au pouvoir.

CONCLUSION

La persistance de la mal gouvernance laisse penser que les sociétés africaines ne sont pas encore prêtes à franchir le pas qui mène à la prospérité économique. L'émergence n'est pas une catégorie autonomée qui surgit du seul fait de son évocation ou de son inscription dans le discours politique¹⁶⁴. Elle appelle à revisiter les actions politiques et les stratégies de développement.

L'émergence mobilise l'Afrique à travers son modèle de développement, en même temps, les émergents s'intéressent à l'Afrique. Le continent noir se retrouve désormais au cœur des enjeux majeurs du nouvel ordre mondial. Chaque pays, puissance émergente ou puissance occidentale, organise désormais une rencontre avec l'Afrique. Ces grands-messes témoignent du potentiel économique encore en sommeil dans le continent noir. Toutefois, l'on se croirait revenu à une nouvelle ère de la poussée coloniale qui a marqué le système monde au 19^e siècle au moment où l'Afrique faisait l'objet de toutes les convoitises après avoir été spoliée par quatre siècles de traite des esclaves et donc la Conférence de Berlin de 1885 a scellé le sort.

L'Afrique voudrait accéder à l'émergence, mais elle se retrouve victime de l'émergence des autres (Delannoy 2012,117). La Chine qui semble « avoir fait main basse sur l'Afrique », y travaille au mépris de tout respect sur le code du travail et en refusant aux africains le transfert de technologie dont elle continue de bénéficier de la part des pays occidentaux. A croire qu'elle voudrait faire payer aux pays africains le poids des traités inégaux qui l'ont humilié face à l'Occident. En cela l'acupuncture - cette thérapie par la douleur - serait le remède que la Chine propose aux pays africains pour leur émergence.

¹⁶⁴ Déjà, certains indices de perception ne sont plus constants. Voir « Pays émergents/conjoncture : la Banque Mondiale révisé à la baisse ses prévisions de croissance 2016 » in www.banquemonde.org/fr/news/.../world-bank-cuts-2016-global-growth-forecast, consulté le 10 octobre 2016

L'émergence à laquelle aspirent les pays africains est certes un processus d'émancipation impulsé par les dirigeants, mais elle demeure problématique dans la mesure où le développement qu'elle promet relève d'une arlésienne. L'émergence reste marquée par des indicateurs de performance économique. Cela ressemble en plus à un recyclage de théories et de modèles économiques réchauffés qui jusqu'ici n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. En faisant appel aux ménages, le financement de l'économie par les emprunts obligataires ne serait-il pas la version moderne de la construction de la croissance par l'épargne propre au modèle keynésien de la productivité économique ? Les dirigeants africains doivent prendre conscience du fait que « *les économies émergentes relèvent d'une expérience dans le cadre du processus de développement économique, mais cette expérience ne constitue pas une fin, mais une étape* » (Mbaloula 2011). Wole Soyinka rappelle que « *le tigre ne proclame pas tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore* ». Le moment de l'histoire se constate et ne se dicte pas à l'avance. La prospérité économique ne relève pas du miracle. L'engagement à plus d'ardeur au travail et non la recherche de la seule jouissance des bienfaits du pouvoir ne saurait constituer un gage de prospérité. L'africain doit sortir du fétichisme et d'une certaine forme d'archaïsme sociétal qui proclame la venue d'un monde nouveau comme le Saint-Esprit descendant sur les apôtres le jour de la pentecôte. L'histoire enseigne que le progrès des peuples se fait avec de grands hommes qui prennent des décisions courageuses, et qui s'engagent avec une volonté farouche à laisser leurs empreintes sur les tablettes de la postérité. L'Afrique doit conjuguer un leadership et des institutions fortes pour sortir de la situation dans laquelle elle se trouve en s'inventant une voie propre vers le développement.

Références bibliographiques

Amin S. 1989, *La faillite du développement en Afrique et dans le tiers-monde : une analyse politique*, Paris, L'Harmattan

Amougou Mbarga A.B. 2013, « Marchés publics, pratiques politiques et gouvernance au Cameroun », *Revue Juridique et Politique des États Francophones*, Juillet-septembre, n°3, vol 67, pp 362-390

- Amougou Mbarga A.B. 2014, « Gouvernance et ajustement au Cameroun : usages, pratiques et représentations de la réforme de la fonction publique d'État », *Revue Africaine d'Études Politiques & Stratégiques*, n° 1, pp 71-101
- Ateba B., 2016 « Gouvernance mondiale et émergence », *Dounia-Revue d'Intelligence Stratégique et des Relations Internationales*, n°9, avril, pp 133-146
- Badie B. et Smouts M.C. 1999, *Le retournement du monde : Sociologie de la scène internationale*, Paris, Presses de Sciences po/Daloz
- Bres J., 1989 « Praxis, production de sens/identité, récit », *Langages*, 24^e année, n° 93, pp 23-44
- Chaouad R. 2015, « L'émergence, une catégorie flottante », *Revue Internationale et Stratégique*, n°98-2, pp 175-181
- Chaponnière J.-R. 2013, « Chine-Afrique : enjeux de l'ajustement chinois pour les pays miniers », *Afrique contemporaine*, n° 248-4, pp 89-105
- Crozier M. 1979, *On ne change pas la société par décret*, Paris, Grasset
- Delannoy S. 2012, *Géopolitique des émergents : ils changent le monde*, Paris, Puf
- Eberhardt M. et Teal F. 2010, « Le Ghana et la Côte d'Ivoire : une inversion des rôles », *International Development Policy | Revue Internationale de Politique de Développement* [En ligne], 1, mis en ligne 11 mars 2010, URL : <http://poldev.revues.org> ; DOI : 10.400/poldev.111, consulté le 14 août 2015
- Gabas J.-J. et Losch B. 2008, « La fabrique en trompe-l'œil de l'émergence » in Jaffrelot C. (dir), *L'enjeu mondial : les pays émergents*, Paris, Presses de la FNSP, pp 25-40
- Gabas J.-J. et al. 2013, « La mesure du développement : comment science et politique se conjuguent », *Revue Tiers Monde*, n°213-1, pp 7-22
- Hermet G. 2005, « La gouvernance serait-elle le nom de l'après-démocratie ? » in Hermet G. et al. (dir), *La gouvernance : un concept et ses applications*, Paris, Karthala, pp 17-47
- Jacquet P. 2006, « Les enjeux de l'aide publique au développement », *Politique étrangère*, n°4, Hiver, pp 941-954
- Jain P. 2013, « Relations Inde-Sénégal : « émergence » d'une diplomatie de la coopération », *Afrique contemporaine*, n°248-4, pp 75-88
- Koselleck R. 1997, *L'expérience de l'histoire*, Paris, Seuil/Gallimard
- Lafargue F. 2014, « La Chine en Afrique. Une utile mais encombrante présence » in Santander S. (dir), *L'Afrique, nouveau terrain de jeu des émergents*, Paris, Karthala, pp 19-35

- Mbaloula M. 2011, « La problématique de l'émergence économique des pays en voie de développement », *Revue congolaise de Gestion*, n°14-2, pp 107-118
- Nicet-Chenaf D. 2014, « Les pays émergents : performance ou développement ? », *la vie des idées.fr*, consulté le 10 mai 2015
- Rostow W. W. 1963, *Les étapes de la croissance économique*, Paris, Seuil
- Salama P. 2014a, « Emergents : le temps des désillusions », *Revue Tiers Monde*, n° 129/3, juillet-septembre, pp 7-17
- Salama P. 2014b, *Des pays toujours émergents ?*, Paris, La Documentation Française
- Severino J-M. et Hajdenberg J. 2016, *Entreprenante Afrique*, Paris, Odile Jacob
- Trépant I. 2008, « Pays émergents et nouvel équilibre des forces », *Courrier hebdomadaire du CRISP*, n°6 1991-1992, p. 6-6. DOI : 10.3917/cris.1991.0006, consulté le 06 février 2012
- Vercueil J. 2014, « L'automne des émergents », *Revue de la Régulation* [En ligne], 16|2è semestre/Autumn, mis en ligne le 15 décembre 2014, URL : <http://regulation.revues.org :10847>, consulté le 13 août 2015.

**DÉFIS SÉCURITAIRES ET MONDIALISATION EN AFRIQUE
OCCIDENTALE FRANCOPHONE : LA SÉCURITÉ IDENTITAIRE A
L'ÉPREUVE DES MEDIAS OCCIDENTAUX TRANSNATIONAUX**

Yao N'DRI

ndri_y@yahoo.fr

Enseignant-chercheur

Arts du Spectacle (Cinéma et Audiovisuel)

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody – ABIDJAN

Résumé

Cet article vise à rendre compte des formes de transformation des identités culturelles africaines à l'ère de la mondialisation. Plus précisément, ce texte montre comment le film transnational a provoqué, dans nos sociétés modernes, des grandes mutations laissant place soit à l'érosion des valeurs morales, soit à la perte d'identité culturelle. L'analyse s'articule autour de trois axes : le film transnational à l'époque coloniale, le public africain et le film transnational à l'ère de la mondialisation et les conséquences de l'impérialisme filmique sur l'identité du noir. C'est un véritable défi pour les États africains qui sont fondés à soustraire la culture à la logique marchande afin de protéger et de promouvoir ce qui constitue l'identité de leurs peuples.

Mots clés : *Défis sécuritaires, mondialisation, sécurité identitaire, médias transnationaux, film, esthétique, impérialisme culturel*

Abstract

This article aims to account for the forms of transformation of African cultural identities in the era of globalization. More precisely, this text shows how the transnational film has caused great mutations in our modern societies, giving way either to the erosion of moral values or to the loss of cultural identity. The analysis is based on three axes: the transnational film in the colonial era, the African public and the transnational film in the era of globalization and the consequences of filmic imperialism on the identity of black people. This is a real challenge for African states, which are entitled to shield culture from market logic in order to protect and promote what constitutes the identity of their people.

Key words: *Security Challenges, Globalization, Identity Security, Transnational Media, Film, Aesthetics, Cultural Imperialism*

INTRODUCTION

La mondialisation est le plus souvent réduite à un processus d'intégration et de transnationalisation de l'économie mondiale. Or ce processus a un impact qui va au-delà de l'économique. Il a des implications significatives sur le politique et l'institutionnel, sur la structure et la configuration sociales, et enfin sur la dimension culturelle de la vie des sociétés africaines (Kankwenda, 2006, p. 176).

Sur le plan culturel, la mondialisation a aussi des implications dans le sens d'un processus d'intégration culturelle à travers le flux transnational des idées, des biens et services culturels, des images, des sons, des phénomènes de mode, ainsi que des produits artisanaux et artistiques. Pensées et formes d'expression artistique et culturelle font ainsi partie du processus de mondialisation qui, dès lors, embrasse aussi bien la musique, le cinéma, la peinture, la sculpture, le tourisme, l'architecture, l'habillement, la littérature, le langage que les formes d'expression religieuse. Le nouveau marché mondial couvre d'ailleurs tous ces produits qui sont autant de marchandises et voies d'extension des marchés de nouveaux produits et services.

D'une part, le domaine de la culture est celui des valeurs identitaires des peuples africains, et, de l'autre, les valeurs culturelles dominantes deviennent de plus en plus celles propagées par le processus de mondialisation.

L'Afrique, un continent attelé au navire de la mondialisation, se débat dans ce contexte pour pouvoir se situer et se définir une orientation, si tant est qu'elle en a la possibilité. Avec la mondialisation, la libre circulation de l'information est un réel pouvoir pour ceux qui détiennent les moyens de communication leur permettant d'inonder toute la planète de leurs messages. C'est à juste titre que Mongono D. (2013) présente la mondialisation comme destructrice des cultures singulières au profit d'une culture globale et hégémonique imposée notamment par les États-Unis. Pour cet auteur, les médias occidentaux imposent la façon de vivre des occidentaux aux Africains et créent un manque d'imaginaire et une uniformisation de la culture. Ainsi, le modèle de développement idéalisé serait celui de l'Occident, comme si l'histoire et la culture des peuples n'avaient pas d'incidence sur les notions de progrès et de bien-être.

Dès lors, la mondialisation, dans le domaine culturel, n'est pas loin du processus de négation de l'identité culturelle en faveur des « valeurs » culturelles du Nord. La mainmise occidentale sur les systèmes de communication entraîne une certaine homogénéisation de la culture et la destruction des cultures locales, donc une atteinte aux valeurs civilisationnelles fondamentales de la société et de la nation, aux constantes nationales immuables.

De là, il se pose le questionnement autour des mécanismes médiatiques qui favorisent cette crise identitaire. En clair, par quels procédés les médias occidentaux influencent-ils les cultures locales africaines ?

Sous ce rapport, le présent article propose une approche à travers le filtre cinématographique. L'analyse privilégie deux voies méthodologiques. La sociocritique nous permettra d'aborder l'aspect historique du sujet et la sémiologie du cinéma décryptera les codes filmiques (codes psychosociaux : codes sociaux implicites, figures sociales et idéologies) utilisés par certains réalisateurs pour rendre compte des effets destructeurs de la mondialisation. L'analyse s'articulera autour de trois axes. D'abord nous irons aux origines de l'impérialisme culturel pour comprendre que le film Occidental a été une entrave aux politiques de sécurité identitaire, ensuite nous analyserons le comportement du public africain et le film transnational à l'ère de la mondialisation et enfin les conséquences de l'impérialisme filmique sur l'identité du noir.

I. AUX ORIGINES DE L'IMPÉRIALISME CULTUREL : LE FILM OCCIDENTAL, UNE ENTRAVERE AUX POLITIQUES DE SÉCURITÉ IDENTITAIRE

Nous envisageons cette présentation dans un sens historique. Il s'agit de s'interroger, en premier lieu, sur l'idéologie coloniale Occidentale pour mieux en cerner, en deuxième lieu, les différents modes d'expression. Nous y mettrons l'accent sur le cinéma Occidental avant l'époque coloniale, exemple révélateur de la propagande et de son influence sur la création d'une image déformée des colonies françaises. En dernier lieu, nous nous attacherons à l'impact de l'imagerie coloniale sur l'identité africaine.

I-1. Le film occidental avant l'époque coloniale

Selon Marc Ferro (1994), c'est entre 1930 et 1950 que se multiplient les films à la gloire de la colonisation française, c'est-à-dire dans la période où la France cherche à intensifier sa propagande coloniale afin d'obtenir l'assentiment de la population à la mission coloniale (p.448). Qu'il s'agisse de reportages, de documentaires, de films ethnographiques, du cinéma de la conquête ou de films de chasse, les films coloniaux semblent avoir pris le relais des autres supports de la propagande coloniale (cf. Girardet, cité par Alcocer, 1993, p.19). Leurs objectifs sont aussi multiples que leurs genres. Le but n'est donc pas de montrer la réalité, mais, comme le souligne Barbara Boëhm (1993), de « créer le désir, susciter le plaisir, inciter au rêve, déclencher un fantasme, encourager l'envie d'exotisme et de voyage. En un mot, séduire, attirer de manière irrésistible pour constituer un imaginaire » (p.85). Pour atteindre ce but, l'Afrique francophone est, comme dans le cas des autres supports de la propagande coloniale, représentée d'une façon simplifiée et déformée. Souvent, les cinéastes (ou les producteurs) se servent de la mise en scène ou du montage pour rendre le sujet plus intéressant. Le premier film de Jean Rouch, *Au pays des mages noirs*¹⁶⁵ (1947), en représente un bon exemple : afin d'attirer plus de spectateurs au cinéma, la société de production, les Actualités Françaises, a organisé les images ethnographiques tournées par Rouch dans un ordre qui n'était pas le sien. Elle a, en outre, inséré des éléments étrangers au film (des « stock-shots ») comme, par exemple, des lions, des antilopes ou des forêts tropicales, et a ainsi nié l'authenticité du documentaire. Mais Rouch s'indigne surtout contre le commentaire colonialiste, lu par un reporter de sport, qui accompagne les images de son premier film¹⁶⁶.

Dans la plupart des films coloniaux, on peut constater une reprise des clichés évoqués dans les paragraphes précédents : *L'Atlantide* (1921) de Jacques Feyder, *Le voyage au Congo* (1925- 27) de Marc Allégret et André Gide, *Le*

¹⁶⁵ *Au pays des mages noirs* (1946-1947), Jean ROUCH (dir.), *NIB*, 12 min. gonflé en format 35 mm, Les Actualités Françaises, in *Jean Rouch. Premier film.* 1947/ 1991 (1991), Dominique DUBOSC (dir.) (sur une idée de Jean Rouch), 26 min. VHS, Kino Films, dist. La huit.

¹⁶⁶ *Jean Rouch. Premier film.* 1947/ 1991, (1991) Dominique DUBOSC (dir.) (sur une idée de Jean Rouch), 26 min. VHS, Kino Films, dist. La huit.

bled (1929) de Jean Renoir ou *L'homme du Niger* (1939) de Jacques de Baroncelli¹⁶⁷ font de l'Afrique francophone un cadre exotique dont la seule fonction est de mettre en valeur les vedettes occidentales. L'Afrique comme continent, avec ses habitants, sa propre histoire, sa propre culture, reste à distance. Sur un plan cinématographique, ce regard occidental se manifeste, d'après Sylvie Dallet, dans la plupart des films de la manière suivante : symptôme amplifié d'un regard superficiel, la caméra s'attarde sur le mouvement et les gestes des indigènes plus que sur leurs visages. Le cinéma colonial reflète alors un espace - décor immobile dans lequel l'indigène, filmé comme un animal, se déplace mystérieusement et que le colon découvre avec précaution. L'indigène, en quelque sorte, n'a pas d'espace pour lui : il se cache, il traverse, il se fige à l'écran ; l'espace écrase le temps, dans un territoire sans histoire.

Retenons de ce propos trois points importants : l'Afrique comme décor immobile, les indigènes sans visage et l'espace sans histoire. Marc Ferro va encore plus loin dans son analyse du cinéma colonial : selon lui, l'indigène n'est pas seulement représenté sans traits particuliers ; dans plusieurs cas, il n'est même pas présent, du moins peu visible, son rôle étant joué par un Européen (qui est, dans plusieurs cas, déguisé et, comme Al Johnson dans *The Jazz Singer* (1927) d'Alan Crosland, grimpé en Noir) : par exemple, Annabella dans *La bandera* (1935) de Julien Duvivier, Delic dans *L'esclave blanche* (1927) d'Augusto Genina et le Vigan dans *L'occident* (1928) d'Henri Fescourt.

En résumé, nous pouvons constater que les films coloniaux ont, en général, une double fonction : ils familiarisent le spectateur avec l'idéologie coloniale tout en le faisant rêver à un ailleurs mythique et exotique. Cette propagande est d'autant plus efficace que le cinéma est, grâce à son caractère visuel et auditif, plus trompeur que d'autres arts. Comme le souligne Christian Metz (1977) dans *Le signifiant imaginaire*, bien que l'activité de perception du cinéma soit réelle, le perçu n'en est pas réellement l'objet : « c'est son ombre, son fantôme, son double, sa réplique dans une nouvelle sorte de miroir » (p.65). Tout ce qu'on voit en tant que spectateur est enregistré, mais absent, « irréel » :

¹⁶⁷ Sur les films coloniaux évoqués, voir Pierre BOULANGER, *Le cinéma colonial. De l'Atlantide à Lawrence d'Arabie*, préface de Guy Hennebelle, Éditions Seghers, coll. « Cinéma 2000 », Paris, 1975.

une grande mise en scène. Néanmoins, le spectateur ne la perçoit pas comme telle, mais comme une réalité. Le cinéma apporte ainsi une contribution importante à la fabrication du mythe colonial de l'Afrique noire.

I-2. L'impact du film occidental sur l'identité africaine

Selon Gilbert Meynier (1993), ces images déformées, créées à des fins politiques, permettent aux Français de se contempler eux-mêmes comme dans un miroir: « Puisqu'ils veulent être ' nous', c'est que le ' nous' est désirable» (p. A5). C'est le regard d'envie que le colonisé jette sur la vie du colon qui renforce le colonisateur dans son idée de la supériorité de la civilisation européenne (et plus précisément française). Mais le film occidental, qui est une création de l'imagination occidentale, reflète plus les peurs, les aspirations et les fantasmes des Européens que la vie quotidienne des Africains (cf. Debost, pp. 141-148). Néanmoins, il a des répercussions fondamentales sur l'Africain : confronté jour après jour avec ces images coloniales le représentant lui-même et imposées par le colonisateur, le colonisé finit par les reconnaître tel un sobriquet détesté mais devenu un signal familier (cf. Memmi, 1985 [1957], p.108).

Les clichés véhiculés par la propagande coloniale font donc douter l'Africain de sa propre identité. Le « soi » n'est plus désirable, il est considéré comme inférieur à l'Autre, au Blanc. Afin d'être admis dans la communauté de l'Autre, de devenir un « petit Français », le colonisé doit donc s'assimiler, se libérer des structures mentales « primitives » et partager les valeurs européennes, bref, rejeter sa propre culture, son propre « soi » et devenir « blanc¹⁶⁸ ». Albert Memmi décrit cet « amour du colonisateur » comme suit: «L'ambition première du colonisé sera d'égaliser ce modèle prestigieux, de lui ressembler jusqu'à disparaître en lui » (pp. 137-138). Ce désir d'assimilation, résultat inévitable de la domination coloniale, est renforcé par les images déformées présentées au colonisé et va parfois même jusqu'à l'adoption, la reproduction du regard occidental dévalorisant sur le propre pays, comme le fait remarquer Tayeb

¹⁶⁸ Il devient blanc même dans le sens littéral du mot : n'y-a-t-il pas jusqu'à aujourd'hui des Africains qui se blanchissent la peau afin de ressembler à cet idéal de « peau blanche » ?

Chenntouf (1993) dans son analyse de l'imaginaire colonial au Maghreb (p.131). Pour résumer l'impact de l'imagerie coloniale sur l'identité africaine, il convient de citer Achille Mbembe (1993) qui, dans son article « Regard d'Afrique sur l'image et l'imaginaire colonial », le décrit d'un point de vue africain contemporain :

Ce qui m'irrite le plus dans tout ceci, c'est que l'Autre, parce qu'il a des moyens que je n'ai pas, s'autorise de me renvoyer à la figure une image qu'il a fabriquée de moi, sans que je lui ai demandé quoi que ce soit. Et, sachant bien que je n'ai guère les moyens de ne pas l'écouter, il me dit: « Voici qui tu es ». Il veut m'obliger à me convaincre que « je suis vraiment à l'image de ce qu'il a fabriqué ». Non seulement qu'il veut me convaincre de cela, dans le sens d'une persuasion, mais il me force à adhérer à ce qu'il a décidé que je suis, à répéter cela pour mon propre compte, à le mimer, comme condition pour qu'il me laisse les apparences d'une vie sauve. [...] Alors, au fond de moi, je me surprends à me demander : qui suis-je ? Suis-je vraiment comme ça, comme ce « sorcier », ce « nègre hilare », ce « pygmée », cet « anthropophage », ce « cannibale »? (p.136).

Dans la même optique, Ousmane Sembène (1964), le géant du cinéma africain, décrit la situation en Afrique comme suit :

[...] Les pays africains sont soumis à l'image du cinéma occidental et à son mouvement rythmique. Sur les écrans de l'Afrique noire se projettent souvent que des histoires d'une plate stupidité, étrangères à notre vie. Et si, par hasard, un nègre participe à un de ces films, c'est le plus souvent comme figurant, ou dans un rôle de boy, ou d' amuseur public, il se trouve toujours incapable de mettre un pied devant l' autre, de penser par lui-même sans avoir à « souffrir du crâne » (p. 165).

Les images coloniales produites par le colonisateur (et, en principe, destinées à lui-même) sont donc présentées au colonisé sans que ce dernier puisse les refuser. Au contraire, il se voit même forcé de ressembler à ces images, de correspondre à ce que le colonisateur veut qu'il soit, ce qui le fait de plus en plus douter de sa propre identité. Compte tenu de cette immense influence de l'imagerie coloniale sur l'identité du colonisé, il n'est pas étonnant que les peuples colonisés aient progressivement contesté l'ordre colonial, se soient révoltés et aient revendiqué non seulement des réformes mais l'indépendance. Cependant, les indépendances ont-elles changé quelque chose ? Ont-elles sécurisé les cultures locales africaines ? Quelle est la situation identitaire en notre siècle ?

II. LE PUBLIC AFRICAIN ET LE FILM TRANSNATIONAL À L'ÈRE DE LA MONDIALISATION

L'essor des équipements portables et interactifs, à la fois nomades et donnant accès aux services, sur demande, caractérise désormais le monde des médias. L'interactivité et le nomadisme portent la marque de l'individualisme qui est à

l'œuvre dans les sociétés contemporaines. Les individus demandent des services de plus en plus personnalisés pour répondre à des attentions toujours plus singulières. Avec cet essor, de nouveaux comportements liés au mode d'acquisition des films se sont installés. Il s'agit ici de faire le tour de ces nouveaux canaux et les rapports qu'entretient le public africain avec le film transnational.

II-1. Les nouveaux canaux de distribution

La mondialisation a favorisé l'utilisation de plusieurs canaux par lesquels les films étrangers parviennent au spectateur africain. En effet, le cinéma s'adapte à tout. Il continue d'exister dans le contexte traditionnel de la diffusion en salles, à la télévision, mais il passe également sur nos téléphones portables, par internet (téléchargements de films), l'utilisation des supports de stockage (clés USB, des cartes mémoires, CD et DVD), car il donne une forme superlative au monde, qui se réordonne en permanence sous nos yeux à travers lui : c'est notre cadre de référence.

Mongono D. (2013) fait savoir que depuis plus de 50 ans que l'Afrique est indépendante, grâce à la magie de la télévision, les cultures occidentale et asiatique (pour les séries hindous) arrivent directement dans chaque famille à travers les feuilletons importés. Selon cet auteur, la production des films, la commercialisation des programmes télévisés. Au nom de la mondialisation, l'entrée des films sur le territoire africain échappe à peu près à tout contrôle (cf. N'Dri, 2014, p. 273). Des distributeurs ou exploitants véreux y opèrent en toute impunité, notamment en raison de l'absence de textes réglementaires solides, d'une surveillance efficace de ces "opérateurs prédateurs" et de la fragilité des exploitations. Le FESPACO 99, dont le thème était « *le cinéma et les circuits de diffusion en Afrique* », était pourtant une invitation renouvelée à réfléchir sur les enjeux économiques, culturels et politiques de la diffusion des films africains, qui demeurent invisibles dans les pays africains eux-mêmes, hibernant dans les cinémathèques européennes quand ils n'ornent pas les vitrines des festivals internationaux.

II-2. Les rapports du public africain avec le film transnational

Le monopole des agences de presse et la multiplication des stations de radiodiffusion sans frontières sont autant de sources de distorsion et de propagande en faveur d'un ordre de valeurs souvent générateur de l'aliénation culturelle. Ce constat est justifié par les analyses de Sefon (2000). Son étude porte sur l'influence des « telenovelas » sur la population abidjanaise. L'échantillon de trois cents (300) personnes démontre que la « telenovela » est devenue une sorte d'opium que consomment sans hésitation les téléspectateurs africains.

Napo G. (2005), dans son étude sur les salles de vidéo projection (S.V.P.), fait remarquer que : « ces dernières détruisent les valeurs culturelles et morales des sociétés africaines au temps qu'elles déstructurent ces sociétés. Car le rôle jadis joué par la famille est battu en brèche, compte tenu de la culture de masse véhiculée » (p.93). Blé (2013) est plus critique. Écoutons-le :

La tradition orale si chère à la civilisation africaine se meurt dans de nombreuses maisons où chaque soir, en face du téléviseur, les membres d'une même famille ne se parlent plus, car leur attention est essentiellement accaparée par l'écran vers lequel vont finalement converger tous les regards et toutes les préoccupations. Les visites si appréciées entre parents et entre amis se font de plus en plus rares car personne ne veut manquer son feuilleton préféré ou un match de football retransmis à la télévision. (p.14)

Ces films servent aussi de vitrine pour la publicité et le mode de vie de l'Occident. Bien plus, ils constituent une chimère pour l'africain. La beauté des images, de l'environnement des acteurs fait rêver. Ainsi, les films étrangers dominent la programmation dans les quelques salles qui existent encore. Les westerns américains, les films sentimentaux indiens et arabes, les « karaté » chinois ont autant de succès auprès du grand public. Les films de guerres passionnent tout autant que les films historiques et les films politiques ou d'aventures.

Les films à « actions », où le héros toujours menacé sort toujours vainqueur, sont généralement préférés aux films psychologiques dits « intellectuels ». Hafner (1978) l'a démontré dans un essai sur les fondements du

cinéma africain. Son étude révèle que les individus en général et les Africains en particulier s'intéressent plus à l'action dans le film même s'il est médiocre. Dans une autre étude réalisée sur cette attitude passive du spectateur africain face au film africain, Kouakou (2015) a mis l'accent sur les déterminants sociaux des représentations sociales chez les spectateurs ivoiriens. Les résultats attestent que les spectateurs, bien qu'appartenant à des espaces sociaux différents, postulent une même représentation négative des films ivoiriens.

En résumé, selon cette étude, les enquêtés jugent le cinéma ivoirien et africain de mauvaise « qualité ». Pour beaucoup, ce sont des réalisations plates, qui se contentent de raconter des histoires prises au village. Le public africain se construit ainsi une image négative des productions filmiques africaines, les délaissant au profit des productions étrangères. Les propos du cinéaste Burkinabé Mamadou Djim Kola, alors secrétaire général de l'Union Patronale des Cinéastes Voltaïque (UPCV), sont assez évocateurs :

le public africain, s'il ne boude pas les films, est souvent indifférent et même quelque fois passif. Les distributeurs et même les exploitants préfèrent les films étrangers (western italiens, mélodrames indiens et films karaté) dont ils sont sûrs du succès et délaissent les films africains (... ils) en arrivent à considérer comme un manque à gagner la programmation des films africains.¹⁶⁹

Bien que plaisant, tous ces films sont un slogan de promotion culturelle et artistique qui profite bien à l'extérieur qu'à nous. Des images et commentaires montrant l'Occident (les plages, les édifices religieux, les routes, etc.) sous ses plus belles facettes ne sont que des productions de promotion touristique. Bien entendu, cela pose l'épineux problème de leur apport culturel et éducatif à nos sociétés.

¹⁶⁹ D'après une source Média France International (MFI), Michel KOFFI « au fil des écrans », in *Ivoir'Soir*, Abidjan, 26 mars 1998, P. 10 et « Au fil des écrans », in *Ivoir'Soir*, jeudi 30 janvier 1997, p.10, « *On nous veut pour faire de la figuration, pour donner de la couleur locale ...* » considère Henri DUPARC. Mohamed Abderrahmane TAZI, réalisateur marocain, ajoute : « *si on parle diffusion, distribution, promotion, les festivals en servent à rien ; sauf à faire vivre les organisateurs.* »

III. L'IDENTITÉ AFRICAINE À L'ÉPREUVE DE LA MONDIALISATION

Le film transnational favorise la montée d'une culture unique qui ne laisse d'autres choix aux cultures régionales et nationales que de s'assimiler ou de s'éclipser. Nous le verrons à deux niveaux : social et spirituel

III-1. Au plan social

La diffusion des films étrangers est une source de distorsion et de propagande en faveur d'un ordre de valeurs souvent générateur d'aliénation culturelle. Les jeunes dansent au rythme des sonorités importées. On se coiffe, on s'habille à la manière des stars américaines, françaises ou même indiennes. Le textile local est donc abandonné au profit des habits importés, les cheveux naturels sont cachés au profit des cheveux synthétiques. Ce qui est vu dans le film devient la meilleure référence chez le commun des téléspectateurs. Nos propos sont vérifiés par une enquête menée en 2001 sur les femmes et les séries brésiliennes¹⁷⁰.

L'article qui en rend compte démontre que ces séries sont bien plus qu'un divertissement. Les femmes y cherchent avant tout des modèles. Elles s'interrogent sur leur relation avec leur partenaire ou leurs ami(e)s. Ces séries mettent en scène des femmes qui leur proposent des modèles de comportement, de vêtements, de coiffures ou habitudes qu'elles copient : de grosses boucles d'oreilles fantaisistes qui pendent jusqu'au cou, de couleurs différentes assorties à la couleur du vêtement qu'on porte ; de grosses bagues sur lesquelles sont montées de fausses pierres précieuses. Cette aliénation associée au concept de la « modernité » va jusqu'au reniement de soi et de sa propre culture : les filles se dépigmentent la peau et se coiffent à l'occidentale.

Dans cette même lancée, Sefon(2001) démontre que le feuilleton MARIMAR, diffusé sur les antennes de la première chaîne de la télévision ivoirienne dans la période allant d'août 1998 à mars 1999, a provoqué un

¹⁷⁰ Voir le magazine hebdomadaire ivoirien Top Visages numéro 412 du 22 au 28 novembre 2001, p. 6

changement de comportement au niveau de la dite population. Avec MARIMAR, de nouvelles habitudes ont vu le jour. On manque des rendez-vous à cause d'un film. Ici et là, ce sont des querelles et des insultes pour n'avoir pas accompli son devoir d'épouse ou de domestique en matière culinaire, il n'est donc pas rare de rencontrer des jeunes qui sont complètement déconnectés des réalités culturelles de leur pays. L'Occident apparaît, cependant, comme le meilleur monde où il faut vivre ; et l'homme blanc comme l'être parfait à imiter. Conséquence : une immigration croissante des jeunes vers les pays occidentaux qu'ils considèrent comme l'Eldorado. Cette situation est décrite par le cinéaste sénégalais Moussa Touré dont les propos nous sont rapportés par Coulibaly (2016) : « Au Sénégal, chaque famille compte au moins un de ses membres qui s'est embarqué dans une pirogue pour tenter sa chance en Europe. Notre peuple grandit avec l'horizon au loin, mais la seule manière de l'atteindre pour les jeunes, c'est de partir » (p.44). Son Ras-le-bol le pousse à réaliser un long métrage intitulé *La pirogue* dans lequel le cinéaste laisse entendre la circularité du phénomène avec une grande subtilité.

III-2. Au plan spirituel

« Il n'y a pire mort pour un peuple qu'une mort spirituelle » (M'Balla, 1994, film *Au nom du Christ*). Le peuple africain est en train de vivre cette mort spirituelle avec la mondialisation. Cette réalité peut se résumer dans les propos de Gadou (1995) :

Pour peu que l'on soit attentif aux choses de la religion, l'on ne peut manquer d'être frappé par un triple phénomène qui semble caractériser l'Afrique noire contemporaine. La ruée des africains dans les sectes et mouvements spiritualistes importés à caractère ésotérique, initiatique et salvifique, la résurgence ou faut-il le dire la renaissance des religions ancestrales et des sociétés secrètes traditionnelles (ou plutôt leur continuité) et enfin la prolifération d'églises et de sectes plus ou moins syncrétiques fondées par les africains au sein du christianisme universel. (p.12)

Il se dégage ainsi un sentiment de profond malaise découlant de la désagrégation des structures magico-religieuses, de l'ébranlement général des croyances traditionnelles, du débordement psycho-religieux de l'Africain.

M'Balla (1994) a également analysé à travers son long métrage *Au nom du Christ*. Le phénomène de la prolifération des prophètes, marchands

d'illusions que soulève cette œuvre, provoque une situation que ni les autorités, ni les individus eux-mêmes ne contrôlent. Il naît, dès lors, une sorte d'angoisse qui est suggérée par la peur de voir les valeurs ancestrales, culturelles et religieuses s'effriter et disparaître, emportant dans leur flot, l'identité du noir. Ces croyances traditionnelles sont aussi les éléments essentiels de notre patrimoine culturel. Leur disparition, due à l'action des nouvelles religions, entraîne la perte de notre identité.

CONCLUSION

Comment le film transnational influence-t-il les cultures locales africaines ? La présente étude avait pour ambition de répondre à cette question. Elle imposait également d'analyser les conséquences de ce média sur l'identité du noir. Ainsi, dans le cinéma Occidental Français colonial, l'Afrique est représentée comme un décor immobile, les indigènes n'ont ni visage, ni sentiments, ils ne jouent qu'un rôle secondaire dans les films. Dans tous les films, il s'agit d'un territoire sans histoire, l'espace étant présenté comme s'il n'avait jamais changé. Selon les théories d'Albert Memmi, ce regard méprisant a des répercussions fondamentales sur l'Africain qui, confronté tous les jours avec les clichés véhiculés par la propagande coloniale, finit par douter de sa propre identité. Le « soi » ne lui paraît plus désirable, il veut devenir l'« Autre », le « Blanc ».

À la faveur de la mondialisation ou de la globalisation, l'impérialisme culturel s'est accentué. Avec les nouveaux canaux de distribution (chaînes câblées, internet, supports DVD...), les films Occidentaux sont facilement accessibles. Ces films, orientent, dictent les conduites, inculquent des idéologies et suscitent des attitudes auprès des populations qui sont baignées dans cette atmosphère de sons et d'images. Le cinéma transnational devient ainsi un instrument de manipulation et d'asservissement du peuple noir auquel on vend un rêve à bon marché en entretenant une confusion entre le monde réel et le monde représenté.

Comment, alors, concilier la mondialisation des cinémas avec l'inévitable réaction qu'elle engendre qu'est le repli sur soi ou le réveil d'une crainte ancestrale de l'étranger ? Les États africains ne sont-ils pas fondés à soustraire la culture à la logique marchande afin de protéger et de promouvoir ce qui constitue l'identité de leurs ressortissants et de veiller ainsi au respect de la diversité culturelle dans le monde ?

Le pire, c'est, comme le soulignait Jean Baudrillard (cité par Balle 2013), « qu'il ne reste plus, une fois l'universel disparu, que la technostruture mondiale toute-puissante face aux singularités redevenues sauvages et livrées à elles-mêmes ». Le meilleur serait, sans doute, que l'Occident -ce que l'on continue d'appeler l'Occident, par habitude-, fidèle à ses principes fondateurs, renonçant à penser qu'il détient le monopole de l'« universel », ne condamne pas inévitablement et sans appel toutes les résistances à la mondialisation, comme autant d'insurrections populistes, archaïques, voire terroristes » (p.604).

Là réside, sans nul doute, le prix qu'il faut payer pour maintenir la diversité des cultures. Les échanges entre les cultures s'imposent, comme condition de l'« identité » de chacune, avec l'universel pour horizon. Le constat rejoint celui de Claude Lévi-Strauss (cité par Balle, op cit) : « chaque culture se développe grâce à ses échanges avec d'autres cultures. Mais il faut que chacune y mette une certaine résistance. Sinon, très vite, elle n'aurait plus rien qui lui appartienne en propre à échanger. L'absence et l'excès de communication ont l'un et l'autre leur danger » (ibidem)

Références bibliographiques

Alexandre, E., « Vincent LOWY, *Cinéma et mondialisation. Une esthétique des inégalités* », *Questions de communication* [En ligne], 20 | 2011, mis en ligne le 05 avril 2012, consulté le 04 décembre 2016. URL : <http://questionsdecommunication.revues.org/2181>

Cazeneuve, J. (1970), *Les pouvoirs de la télévision*, Paris, Gallimard.

Coulibaly, D. (2016), *L'échec du héros dans La pirogue, un film de Moussa Touré*, Mémoire Master 2, Université Félix Houphouët Boigny.

Gadou, D., M. (1995), *Dynamique religieuse et tradition en pays Dida*, thèse de doctorat de 3^{ème} cycle, Université Abidjan-Cocody.

Kankwenda, M. (2006), *Développement humain, mondialisation et conflits en Afrique* in *L'Afrique dans la Globalisation économique* <http://www.ifeas.unimainz.de/Dateien/AP62.pdf> consulté le 12 / 12/2016 à 11h22

Kouakou, A., P. (2015), *Les représentations sociales du cinéma ivoirien chez les jeunes des communes d'Abobo et de Cocody*, Mémoire de Master en Arts du Spectacle, Université Félix Houphouët Boigny.

Haffner, P. (1978), *Essai sur les fondements du cinéma africain*, Abidjan-Dakar, N.E.A.

Ferro, M. et al. (2003), *Le livre noir du colonialisme: XVIe-XXe siècle: de l'extermination à la repentance*, Paris, Robert Laffont.

Ferro, M. et al. (2003), « Le postulat de la supériorité de la race blanche et de l'infériorité noire », in *Le livre noir du colonialisme : XVIe- XXe siècle : de l'extermination à la repentance*, Paris, Robert Laffont.

Memmi, A. (1986), *L'homme dominé : le noir, le colonisé, le prolétaire, le juif, la femme, le domestique*, Paris, Gallimard (édition révisée et corrigée).

Metz, C. (1971), *Langage et cinéma*, Paris, librairie Larousse.

Mongono, D. (2013), « Les cultures locales africaines face aux medias transnationaux », in *L'Afrique dans la mondialisation*, sur http://www.kas.de/wf/doc/kas_35057-1522-3-30.pdf?130724164753 consulté le 11/12/2016 à 20h 11mn

N'Dri Y. (2014), *Approche esthétique de la dénonciation dans le cinéma ivoirien*, Thèse de doctorat unique, Université Félix Houphouët Boigny.

Sefon, D. (2000), *L'impact sociologique du téléfilm « Marimar » sur la population abidjanaise*, Mémoire de fin de cycle III, DESS, Institut Supérieur des Sciences et Techniques de la Communication (ISTC).

APPORT DU GPS ET DU SIG DANS LA CARACTÉRISATION DU COMPORTEMENT DU LAMANTIN OUEST-AFRICAÏN DANS LE COMPLEXE LAGUNAIRE DE FRESCO (CÔTE D'IVOIRE)

KONAN Kouadio Eugène

enzokkeuegene@yahoo.fr

Institut de Géographie Tropicale (IGT)

Université Félix Houphouët-Boigny

KANGAH Armand

a_kangah@yahoo.fr

Institut de Géographie Tropicale (IGT)

Université Félix Houphouët-Boigny

Résumé

Les nouveaux efforts consentis par l'homme afin de limiter ses impacts sur son milieu naturel et préserver ses ressources sont à l'origine de nombreuses évolutions, non seulement techniques mais aussi économiques et sociales. La présente étude se propose de caractériser le comportement du lamantin Ouest-africain. Le but est ici d'abord, d'étudier le comportement des animaux. Ensuite d'identifier les zones préférentiellement exploitées par les lamantins et enfin d'estimer la composition de leur régime alimentaire. Pour atteindre ces objectifs, cette étude s'appuie sur des données de campagnes de terrain collectées grâce à un GPS qui permet la localisation exacte des éléments étudiés, et sur deux images satellites Landsat 7 ETM. L'intégration des données dans un environnement SIG permet d'estimer le type d'habitat et de déterminer le domaine de préférence de l'animal et surtout d'avoir une idée du comportement du lamantin Ouest-africain dans le complexe lagunaire de Fresco.

Mots clés : *GPS, SIG, lamantin ouest-africain, comportement, complexe lagunaire*

Abstract

The new efforts granted by the man to limit his impacts on his natural environment and protect its resources are at the origin of numerous evolutions, not only technical but also economic and social. The present study suggests characterizing the behavior of the West-African manatee. The purpose is here at first, to study the behavior of animals. Then to identify zones preferentially exploited by manatees and finally to estimate the composition of their diet. To reach these goals, this study leans on data of campaigns of ground collected thanks to a GPS(Global Positioning System) which allows the exact location of the studied elements, and on two satellite pictures Landsat7 ETM. The integration of the data in GIS environment allows estimating the type of housing

environment, to determine the domain rather of the animal, and especially to have an idea of the behavior of the West-African manatee in Fresco lagoon complex.

Keywords: *GPS, GIS, West-African Manatee, Behavior, Lagoon Complex*

1. INTRODUCTION

Jusqu'à une date récente, le lamantin de l'Afrique occidentale (*Trichechus senegalensis*) était parmi les mammifères marins « oubliés » (Reynolds et Odell, 1991). Il est resté l'espèce dont peu d'informations sont connues. Seulement quelques études préliminaires anciennes (Nishiwaki et *al.* 1982) ont été conduites concernant la distribution et la biologie de l'espèce. L'investigation menée par Powell (1996) sur la biologie et la gestion du lamantin dans sept pays de l'Afrique occidentale contient sans doute la meilleure présentation à jour des informations régionales sur l'espèce. Cependant, au niveau mondial, l'espèce est menacée de disparition. Car la chasse traditionnelle dans nombre de communautés de l'Ouest africain, représente la principale menace contre l'espèce. Aujourd'hui, les connaissances actuelles des effectifs, de la structure et du statut des populations des espèces africaines sont limitées, à cause de la nature même et de la turbidité de leur habitat. Cette insuffisance de connaissances limite la mise en place d'actions de préservation de l'espèce et des milieux qu'elle fréquente.

En Côte d'Ivoire, des études révèlent que les habitats optimaux des lamantins semblent être les lagunes côtières et les estuaires qui enregistrent une croissance abondante de mangrove ou d'herbacées émergentes (Powell, 1996). Cependant, très peu de recherches ont porté sur le comportement et l'écologie du lamantin de l'Afrique occidentale. La conservation et la gestion d'une espèce pour laquelle si peu d'informations existent, restent un défi réel. Pour permettre la prise de décisions adaptées à la gestion de l'espèce à long terme, l'utilisation d'une approche fondée sur le GPS et les SIG pour explorer les caractéristiques comportementales et alimentaires du lamantin de l'Afrique occidentale, en fonction des saisons, s'avère très utile. La présente étude se propose donc, de caractériser avec l'apport du GPS et des SIG, le comportement du lamantin de l'Afrique occidentale dans le complexe lagunaire de Fresco.

Le complexe lagunaire de Fresco qui est la zone d'étude, est situé dans la Sous-préfecture de Fresco, sur la côte ouest, à environ 200 km de route d'Abidjan. Sur le plan biogéographique, il se situe dans la zone humide côtière du pays. Le complexe lagunaire de Fresco est compris entre les latitudes 5° 05'

et 5° 20' Nord et les longitudes 5° 20' et 5° 40' Ouest. Relié à l'est au complexe lagunaire de Grand-Lahou, par le canal de fouilles de Fresco, le complexe lagunaire de Fresco est une relative petite étendue d'eau qui comprend les rivières Bolo et Niouniourou; leur estuaire commun, la lagune de Fresco et le Guitako, un petit ruisseau saisonnier connecté à la rivière Niouniourou (figure1).

L'eau est généralement douce dans les rivières affluentes, mais saumâtres de la lagune à l'estuaire. Toutefois, la qualité de l'eau varie selon les saisons sous l'influence de l'eau douce et de l'eau salée.

Figure 1 : Le Complexe Lagunaire de Fresco

2. MÉTHODE DE TRAITEMENT ET D'ANALYSE DES DONNÉES

Deux types de données sont utilisés pour la réalisation de cette étude. Il s'agit des données optiques, des et des données de campagne terrain. Les données optiques concernent deux images du satellite LANDSAT 7 ETM d'avril 2001(scène 197, 56) et de Décembre 2002 (scène 197, 55).

Des campagnes de terrain sont organisées en vue d'obtenir certaines données concernant le comportement du lamantin. Les données ont été collectées en combinant des techniques qualitatives et quantitatives. Les principales informations recherchées portent sur les endroits et les moments de la journée où les lamantins sont généralement observés dans le complexe lagunaire de Fresco. L'enquête géographique a couvert toutes les composantes du complexe lagunaire. Sur le terrain, le secteur d'étude a été relativement subdivisé en 4 petits blocs ou unités d'échantillonnage afin de garder constamment la superficie en vue : deux blocs dans la lagune N'gni, un dans l'estuaire et un autre au point de rencontre entre le Fleuve Niouniourou et le canal de Fresco (figure 2).

Figure 2 : Secteurs enquêtés

La position géographique de chaque animal a été déterminée grâce à l'utilisation d'un GPS monté sur un assemblage d'émetteurs radio conçu par l'Institut de Recherche Marine de Floride et le projet Sirenia de la National Ecology du Centre de Recherche de l'US Fish and Wildlife Service. Cet assemblage est composé d'une ceinture pédoncule caoutchouc, d'une sangle en nylon souple d'environ 1 cm de diamètre et de 2 m de longueur, et d'un paquet d'émetteurs flottants. Chaque paquet dispose d'une torpille cylindrique PVC (30x6cm) avec une antenne de fouet de 40 cm de long. La ceinture est ajustée pour s'adapter à

chaque individu et le pédoncule caudal est placé autour du lamantin entre le corps et la nageoire caudale (figure 3).

Figure 3 : Assemblage d'émetteurs utilisé sur le lamantin

L'autonomie de la batterie de l'émetteur VHF est de 24 mois. La réception du signal est généralement de 8 à 10 km sur la terre et de 30 à 50 km en l'air.

Il était envisagé de suivre les déplacements des individus à l'aide de balises ARGOS. L'objectif était de reconstruire les mouvements de chaque individu pour identifier et caractériser leur habitat, et identifier les causes de la situation. Ce suivi devait permettre également d'étudier le comportement des animaux au cours du temps (repos, déplacement) et d'identifier les zones préférentiellement exploitées par les lamantins. Une fois qu'un individu est localisé, les informations suivantes sont relevées : la date, l'heure de la journée, le type de marée, le type d'habitat, la température, la salinité et la profondeur de l'eau, la distance entre le type d'habitat et le rivage, les coordonnées géographiques (UTM), l'activité du lamantin et la taille du groupe. Aussi, La végétation consommée par les lamantins étiquetés a-t-elle été chaque fois que possible identifiée. Les spécimens de plantes inconnues ont été collectés, marqués et envoyés au Centre National de Floristique de l'Université d'Abidjan pour identification.

Les informations obtenues ont été traitées en utilisant des techniques cartographiques et statistiques.

Les données collectées par l'appareil GPS ont été superposées à la carte du complexe obtenues après le traitement des images. L'intégration des données dans un environnement SIG permet d'estimer le type d'habitat et de déterminer

le domaine de préférence de l'animal. L'évaluation de la population a été faite avec un facteur de correction pour la couverture du secteur d'étude, en utilisant l'équation suivante (Ackerman, 1995) : $N = N' / \alpha$, où α est la proportion totale du secteur couvert, N' la plus haute considération du secteur couvert et N l'estimation de la superficie totale du secteur. La taille des groupes de lamantins a été déterminée suivant le test de Ki^2 .

La composition du régime a été estimée en enregistrant l'intervalle de station alimentaire qui est le temps passé par un lamantin à chaque station pour se nourrir d'une espèce de plante (Becker, 1992 ; Ngwa et al. 2000). De ces enregistrements effectués, la moyenne de temps d'alimentation et la proportion de chaque espèce végétale dans le régime alimentaire ont été estimées. L'inspection brute de 35 échantillons d'excréments collectés dans le secteur d'étude a complété ces données d'observations directes d'alimentation.

3. RÉSULTATS

3.1. POPULATION ET DENSITE DE LAMANTINS DANS LE COMPLEXE LAGUNAIRE DE FRESCO

La superficie totale enquêtée est de 7,5 km² représentant 58% du total de la surface du complexe lagunaire en saison sèche. La plus forte population de lamantins observée est de 23. Dix-huit lamantins parmi eux (8 mâles et 10 femelles) ont été pris au piège. Leur longueur varie de 2,04 m à 2,94 m soit une moyenne de 2,57 m. Les émetteurs radio de 6 lamantins n'ayant pas pu fonctionner rapidement en moins d'un mois, ceux-ci ont été exclus de l'analyse. Les 12 individus étudiés comprennent 5 mâles et 7 femelles (3 mâles et 3 femelles à la saison des pluies et 2 mâles et 4 femelles pendant la saison sèche).

3.2. TAILLE DU GROUPE, ORGANISATION SPATIALE ET HABITAT DE PRÉFÉRENCE DU LAMANTIN

La taille du groupe de lamantins étiquetés et non étiquetés dans le secteur d'étude varie de 1 à 10 individus. Cependant, les groupes de moins de 2 animaux constituent plus 94% des observations (figure 4). La taille du groupe de lamantins dans le complexe lagunaire de Fresco n'était pas associée à l'heure de la journée. Cependant, elle varie en fonction des mois, car, les lamantins ont été

trouvés le plus souvent en grands groupes en décembre et en août par rapport aux autres mois de l'année. Leur taille varie aussi selon la saison. Les lamantins ont été souvent observés à deux qu'en grand nombre pendant la saison sèche qu'en saison humide.

Figure 4 : Relation entre la taille du groupe de lamantins et la saison de Septembre 2000 à Août 2002

Tout au long de l'année, 65% des lamantins ont été localisés dans la lagune N'gni. Très Peu sont présents dans les rivières Niouniourou et Bolo, dans le cours d'eau Guitako et l'estuaire. Cependant, leur distribution dans le complexe lagunaire de Fresco est modifiée en fonction de la saison. Ils sont généralement plus présents dans la lagune N'gni en saison sèche qu'en saison des pluies. En revanche, dans les autres secteurs, ils sont plus localisés en saison des pluies qu'en saison sèche.

Aussi, la répartition des lamantins à l'intérieur du complexe est-elle fonction du moment de la journée. Ils sont plus visibles le jour que durant la nuit dans la lagune N'gni et le fleuve Niouniourou. Ailleurs, ils ont été plus repérés la nuit que la journée.

3.3. AIRE DE RAYONNEMENT ET DISPONIBILITÉ DE L'HABITAT

3.3.1. EN SAISON SÈCHE

L'habitat de six lamantins suivis pendant la saison sèche varie de 3,7 à 6,5 km². Par conséquent, la superficie moyenne de leur habitat d'accueil est de 4,8 km² pendant la saison sèche. L'étendue de l'habitat des mâles et des femelles n'est

pas différent bien que la surface moyenne des mâles (5,12 km²) a tendance à être plus grande que celle des femelles (4,60 km²).

La disponibilité et l'utilisation des différents domaines à l'intérieur du complexe lagunaire de Fresco varient pendant la saison sèche pour chaque lamantin équipé de radio. Toutefois, la lagune N'gni représente le plus grand secteur d'accès, disponible et utilisé par les lamantins en saison sèche. La cartographie de l'aire de rayonnement de l'animal 529b pendant la saison sèche illustre bien cette remarque (figure 5). Cet animal est beaucoup plus présent dans la lagune N'gni et dans la partie sud du fleuve Bolo.

Figure 5 : Secteur de rayonnement de l'animal 529b dans le complexe lagunaire pendant la saison sèche.

3.3.2. EN SAISON PLUVIEUSE

L'aire de rayonnement de six lamantins suivis pendant la saison des pluies varie de 8,04 à 15,69 km². En conséquence, l'aire moyenne pour les six lamantins en saison des pluies est de 10,99 km². Les espaces moyens des mâles (11,37 km²) ont tendance à être plus grands que ceux des femelles (10,62 km²). L'espace des six lamantins pendant la saison des pluies varie et se recoupe largement dans la lagune N'gni. Le suivi de l'animal 890c montre une aire de rayonnement qui se

développe presque dans la lagune N'gni. Son espace s'étend dans la partie nord de la lagune jusqu'au sud du Niouniourou (figure 6).

Figure 6 : Secteur de rayonnement de l'animal 890c dans le complexe lagunaire pendant la saison humide

La disponibilité et l'utilisation des différents secteurs du complexe lagunaire de Fresco varient de 0 à 57 % au cours de la saison des pluies. Bien que l'utilisation de la lagune N'gni reste importante dans l'espace individuel de chaque lamantin, son aire de disponibilité diminue de façon significative pendant la saison des pluies. En revanche, dans les rivières Niouniourou et Bolo, le Guitako et l'estuaire, le domaine de chaque lamantin augmente pendant la saison des pluies. Cette situation est liée à la montée des eaux de toutes les composantes du complexe en saison des pluies.

L'intensité d'utilisation des différents secteurs du complexe lagunaire de Fresco par chaque groupe de lamantins diffère selon que la saison est sèche ou humide. Les lamantins préfèrent utiliser la rivière Niouniourou, la lagune N'gni et le Guitako pendant la saison sèche. En revanche, durant la saison humide, le Guitako est le plus préféré. Il est suivi par la rivière Niouniourou, l'estuaire et de la rivière Bolo.

3.4. RÉGIME ET COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

3.4.1. RÉGIME ALIMENTAIRE DU LAMANTIN OUEST-AFRICAIN

Un total de 138 séances d'alimentation du lamantin a été enregistré pendant les 204 périodes d'observation comportementale. Cela représente 2266 x 5 minutes unités d'échantillonnage de l'alimentation, soit 17 % du temps total d'observation du comportement. 16 espèces de plantes ont été observées dans l'alimentation des lamantins. Un mélange de *Paspalum vaginatum* et *Paspalidium geminatum* était la plante alimentaire la plus généralement observée, suivie par *Rhizophora racemosa*, *Drepanocarpus lunatus*, *Calamus derratus*, *Ficus asperifolia*, *Althernantera sessilis* et *Echinoclhoa pyramidalis*. Les fruits mûrs de *Macaranga heudoletii*, *Dalbergia ecastaphyllum*, *Chrysophyllum delevoyi* et *Drepanocarpus lunatus* tombés dans l'eau ont également été mangés. À quelques occasions les lamantins ont été observés s'enracinant le long du fond de l'eau, particulièrement dans la lagune N'gni pour manger un mélange de boue et de matières organiques. Cependant, les feuilles et les tiges d'herbe ont constitué les importantes parties de plante observées dans l'alimentation, soit 88,6 %.

Il y a une très grande différence dans la composition du régime alimentaire entre la saison des pluies et la saison sèche. Au cours de la saison humide, les lamantins n'ont consommé que 15 espèces de plantes. Seul *Chrysophyllum delevoyi* ne figure pas dans l'alimentation. En revanche, en saison sèche, ils ne se nourrissent seulement que de 7 espèces de plantes à savoir un mélange de *Paspalum vaginatum* et *Paspalidium geminatum* (52,2%), *Calamus deerratus* (10,7%), *Rhizophora racemosa* (8,5%), *Drepanocarpus lunatus* (8,4 %), *Ipomea repens* (2%) et *Chrysophyllum delevoyi* (0,8%). La boue et les matières organiques représentent 16,7% de l'alimentation pendant la saison sèche, et contribuent seulement pour 0,5 % à l'alimentation au cours de la saison des pluies.

3.4.2. COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES

La rivière Bolo est le plus important site d'alimentation avec 27,9 % du total des observations, suivie par la rivière Niouniourou (24,6%), la lagune N'gni (24%), le Guitako (13%) et l'estuaire (10,5 %). Le nombre des observations alimentaires dans chaque secteur diffère selon les saisons. Il y a eu plus d'observations alimentaires dans la lagune N'gni, la rivière Bolo et l'estuaire pendant la saison sèche que pendant la saison des pluies. Cependant, il y a eu plus d'observations dans le fleuve Niouniourou en saison humide qu'en saison sèche. Les lamantins ont été seulement vus en train de se nourrir dans le Guitako qu'en saison des pluies.

L'alimentation a principalement lieu pendant la nuit, allant de l'alimentation intermittente à l'alimentation sans interruption sur les plantes émergentes au bord de l'eau. Ils se nourrissent solitairement de plantes émergentes le long des rivières Niouniourou et Bolo et du Guitako. Toutefois, en saison sèche, ils consomment généralement par groupe de 3 à 5 individus au fond de la lagune N'gni, de la boue et de la matière organique qui s'y sont déposées. L'alimentation commence à partir de 16 h 30 mn ou 17 h 00, généralement après une longue période de repos. Ils se nourrissent d'abord par intermittence au fond de l'eau, à la recherche de dépôts de matières organiques, tout en se déplaçant dans le même espace où ils se sont reposés. Ensuite, les lamantins se déplacent lentement, mais progressivement à partir de leur site de repos jusqu'à l'entrée de la rivière Bolo pour atteindre l'estuaire pendant la nuit. Enfin, de ce lieu, ils entreprennent de longues excursions alimentaires dans la partie nord des rivières Bolo et Niouniourou ou le Guitako, qui sont plus silencieuses et, où le fourrage leur est plus accessible. Les excursions alimentaires durent presque toute la nuit, et pendant ce temps, plusieurs sites d'alimentation sont visités ou revisités. Ils reviennent toujours à l'aube, entre 04 h 00 et 05 h 00, à leur première aire de repos dans la lagune, généralement pendant la marée basse. En saison des pluies, les excursions alimentaires dans les rivières et autres petits cours d'eau gonflés par les flots, peuvent durer de 1 à 4 semaines.

L'animal 890c est resté dans le nord de la rivière Niouniourou du 24 avril au 14 Mai 2002, où plusieurs autres animaux étiquetés s'étaient déjà réunis. L'animal 672a a également passé presque un mois dans le même secteur à partir du 26 Mai et est retourné à la lagune N'gni seulement le 23 Juin 2002. De même, l'animal 612a est resté dans le Guitako du 1 au 28 Juin 2001. Durant tout ce temps, les lamantins se reposent pendant le jour dans des secteurs très proches de leurs sites d'alimentation, en se nourrissant intensivement pendant la nuit et moins souvent pendant le jour de feuilles et de tiges de *Bracharia ramosa*, *Ficus asperifolia*, *Merremia hederacea*, de tapis de *Polygnum salicifolia*, *Althernanthera sessilis* et *Echinochloa pyramidalis* dans la rivière Niouniourou et essentiellement de *Paspalum vaginatum* dans le Guitako. Les lamantins n'ont jamais été observés s'alimentant pendant une période prolongée dans un site local. Lorsque l'alimentation porte sur les fruits mûrs, les lamantins passent beaucoup de temps à se déplacer dans le même secteur sous l'arbre fruitier pour attendre les fruits qui vont tomber dans l'eau. Par exemple, l'animal 710b a passé 3 heures et 25 min sous un arbre (*Macaranga heudoletii*) dans la rivière Bolo. Lorsqu'un fruit tombe dans l'eau, l'animal se déplace rapidement pour s'en saisir avant qu'il ne disparaisse avec le courant d'eau. Quand deux ou trois fruits mûrs tombent au même moment dans l'eau, l'animal se déplace encore plus vite pour essayer de les rassembler. L'animal 710b a aussi passé 12 jours aux alentours du même arbre dans la rivière Bolo et y est régulièrement retourné.

En saison sèche, en particulier en Janvier, l'accès au fourrage devient difficile pour les lamantins, même lorsque la marée est haute. L'alimentation au niveau des herbes émergentes est limitée à l'estuaire et à un degré moindre à la rivière Bolo. Les lamantins se déplacent sur 0,5 à 1 m à travers le bord humide et boueux du cours l'eau en se supportant avec leurs nageoires pectorales, afin d'avoir accès à la végétation.

4. DISCUSSION ET CONCLUSION

L'utilisation des outils GPS et SIG a permis de mettre en évidence la position géographique et les variations des habitats des lamantins suivis selon les saisons climatiques dans le complexe lagunaire de Fresco. Ces résultats ont permis

d'obtenir des bases solides destinées à sélectionner des échantillons représentatifs pour le suivi des lamantins en Côte d'Ivoire.

La population de lamantins dans le complexe lagunaire de Fresco est estimée à 22 individus avec une densité de 1,6 par km². Il s'agit de la première estimation de la taille de la population de lamantin dans le complexe lagunaire de Fresco. Ce résultat est encourageant par rapport à la taille de la population des lamantins estimée dans le fleuve Bandama et la lagune de Grand-Lahou, où seulement 13 lamantins ont été comptés dans 230 km² soit une densité 0,05/km² (Powell, 1988). Cette étude montre que toutes les composantes du complexe lagunaire de Fresco sont utilisées par les lamantins. Bien que la majorité des observations ait eu lieu dans la lagune N'gni et les modes d'utilisation de chaque composante sont associées à des périodes de la journée et aux saisons de l'année.

Les lamantins d'Afrique de l'Ouest passent la plupart de leur temps au repos, au jeu, au déplacement et à l'alimentation sur une sélection de plantes. Les lamantins consacrent plus de temps à se reposer et moins de temps à jouer. Généralement, ils se reposent pendant la journée, se déplacent et se nourrissent durant la nuit. Ces résultats diffèrent de ceux des lamantins antillais, qui sont actifs pendant la journée et la nuit (Reynolds, 1977). Les activités des lamantins sont dans l'ensemble associées à la phase de marée. Le régime alimentaire du lamantin de l'Afrique de l'Ouest dans le complexe lagunaire de Fresco est principalement composé de feuilles et de tiges de 16 espèces de plantes. Le nombre d'espèces identifiées est relativement faible par rapport aux études précédentes réalisées par Waitkuwait et Roth (1986) et Powell (1996). En effet, sur la base des résultats d'enquêtes, Waitkuwait et Roth (1986) ont identifié 48 espèces alimentaires potentielles et Powell (1996) 30 espèces, dont quelques unes des espèces que l'on trouve dans cette étude. Les lamantins se trouvent être plus actifs pendant la nuit que le jour. Cela peut-il être lié aux perturbations humaines ?

Référencés bibliographiques

- ACKERMAN B.B. (1995): Aerial surveys of manatees: A summary and progress report, In O'Shea T.J., Ackerman B.B., and Percival H.F. (eds.) *Population Biology of The Florida Manatee*. National Biology Service Information and Technology Report 1. U.S. fish and Wildlife Service, Washington DC
- AKOI K. (1994) : Une enquête sur les lamantins dans les eaux de la Réserve de la Conkouati au sud du Congo. *Canopé* 4: 10
- ALCORN J. B. (1997): Seeking social sustainability: why social concerns in conservation? In Borrini-Feyerabend G. (ed.) *Beyond Fences. Seeking Social Sustainability in Conservation* Volume 2. IUCN, Gland Swizerland.
- ALTMANN J. (1974): Observational study of behaviour: sampling methods. *Behaviour* 49: 227-267.
- ANDERSON D. W. and KEITH J. O. (1980): The human influence on seabird nesting success: conservation implications. *Biological Conservation* 18: 65-80
- BECKER K. and LOHRMANN J. (1992): Feed selection by goats in tropical semi-humid rangeland. *Small Ruminant Resources* 8: 285-298.
- BELITSKY D. W. and BELITSKY C. L. (1980): Distribution and abundance of manatees (*Trichechus manatus*) in the Dominican Republic. *Biological Conservation* 17: 313-19.
- BENGTSON J.L. (1981): Ecology of manatees (*Trichechus manatus*) in the St. Johns River, Florida. Ph.D Thesis, University of Minnesota, Minneapolis, USA
- BEST R.C. (1981): Foods and feeding habits of wild and captive Sirenia. *Mammal Review*, 11: 3-29.
- BLANCOU L. (1960): Destruction and protection of the fauna of French Equatorial Africa and of French West Africa. *African Wildlife*, 14: 241- 244.
- CHAMBERS R. (1992): *Rural Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory*. Institute of Development studies (IDS), *Dsicussion Papers* , 311: 1-90.
- CHARLES J., ROBERT K. B. and JAMES P. R. (1998): Radio-tracking manatees from land and space: Tag design, Implementation and lessons learned from long-term study. *Mts Journal*. 32: 22.
- HARTMAN D.S. (1979): Ecology and behavior of the manatee (*Trichechus manatus*) in Florida. *American Society of Mammalogy Special Puplication* 5:153
- JOHNSON D.H. (1980): The comparison of usage and availability measurements for evaluating resource preference. *Ecology* 61: 65-71.

- NGWA A. T., PONE D. K., and MAFENI J. M. (2000): Food selection and dietary preferences of forage by small ruminants grazing natural pastures in the sahelian zone of Cameroon. *Animal Feeding Science and Technology* 88: 253-266.
- NISIWAKI M., YAMAGUCHI M., Shokita, S., UCHIDA S. and KATAOKA T. (1982): Recent survey on the distribution of the African manatee. *Sci. Rep. Whales Resources Institute* 34: 137-147.
- POWELL J. A (1988): Ivory Coast manatee research project. Status report June-December 1988. Unpublished report.
- POWELL J. A. (1996): The distribution and biology of the West African Manatee (*Trichechus senegalensis* Link, 1975). UNEP unpublished report.
- POWELL J. A., BELITSKY D. W. and RATHBUN G. B. (1981): Status of the West Indian manatee *Trichechus manatus* in Puerto Rico. *Journal of Mammalogy*, 62: 642-5.
- RATHBUN G. B., POWELL, J. A. AND CRUZ G. (1983): Status of West Indian manatee in Honduras. *Biological Conservation* 26: 301-308.
- REEVES R. R, KAPINDI A. R. and TUBOKU-METZGER D. (1988): Distribution and exploitation of manatees in Sierra Leone. *Oryx* 22: 75-84.
- REYNOLDS J.E. and ODELL D. K. (1991): *Manatee and dugongs*. Facts on File, Oxford New York
- ROTH H.H. et WAITKUWAIT E. (1986) : Répartition et statut des grandes espèces de mammifères en Côte d'Ivoire. III. Lamantins. *Mammalia* 50:277-242
- WHITE G.C. and GARROTT R.A. (1990): *Analysis of Wildlife Radio-Tracking Data*. Academic Press, San Diego, California

DIE DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN BEZIEHUNGEN UND DIE STABILITÄT DER EUROPÄISCHEN UNION : ANALYSE UND PERSPEKTIVEN IM LICHT DER FLÜCHTLINGSKRISE

Kouassi Félix N'GUESSAN

felixn75@yahoo.fr

Assistant

École Normale Supérieure (ENS) – ABIDJAN

Zusammenfassung

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich haben viele Spannungen, die manchmal in Kriegen endeten, gekannt. Zwar ist es diesen beiden mächtigen Ländern der Europäischen Union beziehungsweise der Welt gelungen, ihre Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg zu verbessern. Aber die Flüchtlingskrise, die Europa jetzt erschüttert, hebt ihre Unterschiede hervor. In der Wirklichkeit geht es um einen Vormachtstellungskampf zwischen diesen beiden Ländern, die offensichtlich schlechte Auswirkungen auf die Europäische Union hat.

Schlüsselwörter: *Deutschland – Europäische Union – Flüchtlingskrise – Frankreich – Stabilität – Vormachtstellungskampf*

Abstract

The relations between Germany and France have been often studied with tensions which sometimes resulted in wars. Surely, those two strong countries of the European Union even of the world have managed to improve their relation after the Second World War, but the migration crisis that shakes up Europe now makes their differences suddenly reappear. In fact, it is a question of fighting for positioning and leadership that has negative repercussions on the European Union.

Keywords: *Germany - European Union – Migration Crisis – France – Stability – Fight for Positioning*

Résumé

Les relations entre l'Allemagne et la France ont été souvent émaillées de tensions qui ont parfois abouti à des guerres. Certes, ces deux puissants pays de l'Union Européenne voire du monde ont réussi à améliorer leurs rapports après la Deuxième Guerre Mondiale, mais la crise des migrants qui secoue l'Europe actuellement a fait ressurgir leurs divergences. En réalité, il s'agit d'une lutte de positionnement et de leadership qui a visiblement des répercussions négatives sur l'Union Européenne.

Mots-clés : *Allemagne – Union Européenne – crise migratoire – France – stabilité – lutte de positionnement*

EINFÜHRUNG

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich haben viele Schwäche gekannt. Man kann in diesem Sinne die verschiedenen Kriege zwischen den beiden Ländern erwähnen: zum Beispiel den Krieg in 1870-1871, die Kämpfe während des Ersten (1914-1918) und des Zweiten Weltkrieges (1939-1945) ... Aber seit Ende des Zweiten Weltkrieges versuchen diese beiden wichtigen Staaten Europas, ihre Beziehungen zu verbessern. Das Ausbrechen der Flüchtlingskrise in Europa hat jedoch die deutsch-französischen Beziehungen zerrütelt. In der Tat gelingt es nicht den Ländern der Europäischen Union, sich über eine Lösung zu einigen. Seit der Gründung der Europäischen Union kann man behaupten, es gab nie wie vor dieser Flüchtlingsfrage einen Zusammenstoß zwischen den verschiedenen Regierungen der Mitgliedsstaaten. In diesem Kontext versucht Deutschland oder Frankreich, seine Sicht aufzuzwingen und diese Tatsache verursacht Spannungen zwischen diesen wichtigen Staaten der Europäischen Union. Ab diesem Moment scheint die berühmte Union, gefährdet zu sein. Diese vorliegende Studie möchte sich bemühen, die deutsch-französischen Beziehungen und die Stabilität der Europäischen Union ans Licht der Flüchtlingskrise unter die Lupe zu werfen, dann Perspektiven zu ziehen. Anders gesagt, wie sehen die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich seit dem Abbruch der Flüchtlingskrise aus? Und welchen Einfluss haben die deutsch-französischen Beziehungen auf die Stabilität der Europäischen Union? Um diese Arbeit zu fertigen, werden zuerst die verschiedenen Stellungen Deutschlands und Frankreichs vor der Flüchtlingsfrage erörtert. Zweitens wird der Einfluss dieser Frage auf die deutsch-französischen Beziehungen erwähnt und am Ende wird es die Rede von der Stabilität der Europäischen Union im Hinblick auf die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sein.

I. FRANKREICH, DEUTSCHLAND UND DIE FLÜCHTLINGSKRISE

A. Überblick über die Flüchtlingskrise

Die Krisen in Syrien, Afghanistan und Irak und ihre verbundenen schrecklichen Folgen haben eine große Menschenflucht aus diesen Ländern in die Staaten der

Europäischen Union verursacht. Das Ziel dieser Flüchtlinge ist vor allem, Staaten wie Deutschland, Österreich Frankreich, Schweden... zu erreichen. 1 091 894 Flüchtlinge zählt man 2015 nur in Deutschland¹⁷¹. Nach der Verteilung der Flüchtlinge in Europa „wurden in Deutschland im zweiten Quartal 2015 die meisten Asylanträge gestellt“¹⁷². Laut Eurostat kamen die meisten Asylsuchenden zwischen Januar und Oktober 2015 aus Syrien. Sie stellten über 30 Prozent der Erstanträge“¹⁷³. Die neuen Flüchtlinge vermehren die Zahl der schon in Deutschland lebenden Flüchtlinge. Es gab schon in Deutschland viele Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien. „Auf dem Höhepunkt des Kriegs in Jugoslawien waren schon einmal Hunderttausende nach Deutschland gekommen; 1992 suchten 438 000 Menschen hier Asyl“¹⁷⁴, wird es betont. So befinden sich viele Tausende Flüchtlinge in Deutschland. Im Bezug auf Deutschland ist die Zahl der Flüchtlinge in Frankreich relativ niedriger. Nach offiziellen Angaben wurden im Jahre 2015 nur 79 130 Asylanträge in Frankreich registriert¹⁷⁵. Trotz der hohen Zahl der Flüchtlinge hört die Flucht nicht auf. Mehrere andere stehen an der Tür Europas. Das grausame Phänomen appelliert an Maßnahmen und eine dringende Lösung. Über diese Flüchtlingsfrage haben Frankreich und Deutschland verschiedene Sichten.

B. Die Haltung Frankreichs vor der Flüchtlingsfrage

Frankreich ist ein bedeutendes Land der Europäischen Union. Seit Anfang des Bürgerkrieges in Syrien hat die französische Regierung eine gewisse Stellung, was die Lösung der Flüchtlingsfrage anbelangt, genommen. Vor der Flucht der Flüchtlinge aus Syrien nach Europa hat der Französische Präsident seine Idee. Er will die Flüchtlingsfrage anders lösen. Laut ihm soll Frankreich an dem Krieg in

¹⁷¹ Vgl. N. K. Wissmann (2016): *Les réfugiés en Allemagne : Plus de chances que de risques. Ou : plus de risques que de chances ?* In: *Allemagne d'aujourd'hui: Revue d'information et de recherche sur l'Allemagne*, n° 216 (avril-juin), Septentrion, S. 17. Unter diesen Flüchtlingen 428 468 Syriern, 121 662 Irakern, 69 426 aus Albanien, 33 049 aus Kosovo und 20 365 aus Serbien. Vgl. Ebd.

¹⁷² *Zahlen und Fakten zu Flucht und Migration* (2015), in: *DE Magazin Deutschland: Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft*, Nr 4, S. 27.

¹⁷³ Ebd., S. 26.

¹⁷⁴ Robert Birnbaum (2015): *Herausforderung für ein ganzes Land*, in: *DE Magazin Deutschland: Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft*, Nr 4, S. 23.

¹⁷⁵ Online unter <http://www.spiegel.de/politik/ausland/frankreich-weniger-als-80-000-asylbewerber-in-2015-a-1071648.html> (06/01/2017)

Syrien teilnehmen. Um diese Behauptung zu erklären, schreiben Journalisten folgendes: „Für *Hollande* sind die *Flüchtlingsfrage* und ihre *Verteilungsmechanismen* sekundär. Der *Präsident* sieht *Frankreich* im *Krieg*, das betont er immer“¹⁷⁶. Der Krieg soll sich gegen die Macht Bachar El Assads und den „Islamischen Staat“ richten. In der Wirklichkeit meint der französische Staatschef, dass der syrische Präsident Bachar der Kern des Problems in seinem Land ist. In manchen internationalen Giften über Syrien appelliert Hollande unaufhörlich an eine Abdankung Bachars. Aber dieser lehnte immer ab, die Macht zu verlassen. Laut Paris stellt der Krieg in Syrien eine Gefahr für Europa und die ganze Welt dar. Die großen Mächte könnten durch die syrische Krise in Konflikt geraten. In dieser Richtung wird von Benjamin Bidder vorgebracht: „Das *Chaos in Syrien* betrifft nicht nur das *Land selbst* oder seine *Nachbarn*, es bedroht *Freiheit* und *Demokratie des Westen*“¹⁷⁷. Es muss erkannt werden, dass es einen echten Wirwarr in diesem Land herrscht. Viele Gruppen sind in den Krieg eingemischt. In diesem Sinne wird hier fortgeführt:

*Hier[in Syrien] findet ein brutaler Krieg mit internationaler Beteiligung statt, der längst alle Ausmaße eines Bürgerkriegs sprengt, Welt-und Regionalmächte, schiitische und kurdische Milizen, islamische moderate Rebellen, sie alle mischen mit, direkt oder heimlich, oft mit konträren Zielen*¹⁷⁸.

Hollande ist der Meinung, dass das Ende des Kriegs und des Wirrwarrs in Syrien die Flüchtlingsfrage lösen kann. Denn die Flucht der Flüchtlinge wird dadurch gestoppt. Die französische Regierung glaubt an einer Radikalisierung der Attentäter in Syrien. Und aus diesem Land greifen sie Europa durch Attentate an. Bidder erwähnt das hier: „*In Syrien wurden die meisten Attentäter von Paris radikalisiert; von hier aus stammen viele der Flüchtlinge, die Europa herausfordern*“¹⁷⁹. Um seine Haltung gut verstehen zu lassen, besucht Hollande die Präsidenten der europäischen Länder und den Präsidenten der USA. Er profierte davon, um sich mit dem russischen Präsidenten Vladir Putin auf mehr

¹⁷⁶ Julia. A. Heyer; Christiane. Hoffmann; ...; Christoph Schult (2015): *Im Tornado*, in: *Der Spiegel*, Nr 49, S. 38.

¹⁷⁷ Benjamin Bidder; Juliane von Mittelstaedt; Matthias Schepp (2015): *Putins Krieg*, in: ebd., S. 20.

¹⁷⁸ Ebd.

¹⁷⁹ Ebd.

Kooperation und Austausch von Informationen zu einigen¹⁸⁰. Es soll gesagt werden, dass Moskau ein festiger Allierter von Syrien ist. Welches ist die Position Deutschlands vor der Flüchtlingsfrage?

C. Die Antwort Deutschlands auf die Flüchtlingsfrage

Die Lösung der Flüchtlingsfrage ist eine Priorität für die Regierung Merkels. Die Deutschen wollen eine endgültige Lösung dieser Frage. Ein Beobachter stellt das hier heraus:

*Eine knapp Million Menschen sind im Jahr 2015 nach Deutschland geflüchtet. Die meisten von ihnen kommen aus Kriegs- und Krisenregionen. Der Umgang mit dem anhaltenden Zustrom der asylsuchenden ist Deutschlands größte Aufgabe seit der Wiedervereinigung*¹⁸¹.

Und die Kanzlerin setzt sich dafür. Sie entscheidet, die große Zahl der Flüchtlinge aufzunehmen. Eine Quotenverteilung wurde selbst vorgeschlagen. Neben dem Konflikt im Osten der Ukraine und der finanziellen Krise in Griechenland ist die Flüchtlingskrise eine Herausforderung für ganz Deutschland¹⁸². Die Haltung Merkels erklärt sich dadurch, dass die Flüchtlingsfrage eine Herausforderung darstellt. Alle europäischen Länder sind von der Flüchtlingsfrage betroffen. Man zählt unter diesen Ländern Ankunftstaaten wie Griechenland und Ungarn und Transitstaaten wie Serbien, Kroatien und Slowenien. Nach Josef Janning: „*ist die Migrationswelle auch eine Krise mit Ansage*“¹⁸³. Von da ausgehend, um die Flüchtlingskrise zu besänftigen, sind viele Flüchtlinge in Deutschland angekommen. Immer laut Janning „*kamen schon 2014 über 200 000 Asylbewerber nach Deutschland, 2015 waren es bis Jahresende knapp eine Million*“¹⁸⁴. Für einen hohen deutschen Regierungsbeamten macht Deutschland alles, um die Flüchtlingskrise zu lösen. So äußert er: „*Wir[die Deutschen] denken vor allem an die Bewältigung der Flüchtlingskrise, die Franzosen an den Kampf gegen den Terror*“¹⁸⁵. Die

¹⁸⁰ Vgl. ebd.

¹⁸¹ Robert Birnbaum (2015): *Herausforderung für...*, loc. cit., S. 23.

¹⁸² Vgl. Ebd.

¹⁸³ Josef Janning (2015): *Europa unter Handlungsdruck*, in: *DE Magazin Deutschland, Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft*, Nr.4, S. 37.

¹⁸⁴ Ebd.

¹⁸⁵ Julia. A. Heyer; Christiane. Hoffmann; ...; Christoph Schult (2015): *Im Tornado*, loc. cit., S.

Haltung Merkels entscheidet sich von der Hollandes, was die Beteiligung am syrischen Krieg betrifft. Für die deutsche Regierung kann der Krieg politisch gelöst werden. In diesem Sinne betont ein deutscher Politiker: „Wir wissen, dass wir den IS [Islamischen Staat] allein militärisch nicht besiegen können. Der politische Prozess ist entscheidend und muss weitergehen“¹⁸⁶. Es scheint hier sichtbar, dass das Einmischen in den Krieg in Syrien keine Priorität für Deutschland ist, nur die Flüchtlingsfrage ist vorrangig. Merkel legt einen großen Wert auf das Organ, das die Flüchtlingsfrage regelt. Dem alten Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wird Versagen vorgeworfen¹⁸⁷. Deshalb „auf Wunsch der Kanzlerin soll Weise die Flüchtlingsbehörde auf Vordermann bringen, so wie er das alte Arbeitsamt zur effizienten Dienstleistungsagentur umbaute“¹⁸⁸. Die entgegengesetzten Sichten Frankreichs und Deutschlands haben einen Einfluss auf ihre Beziehungen.

II. DER EINFLUSS DER FLÜCHTLINGSFRAGE AUF DIE DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN BEZIEHUNGEN

Die Flüchtlingsfrage hat die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich zerrütelt. Diese heikle Situation wird durch einen Kampf für die Vormachtstellung betont.

A. Missverständnisse und Spannungen zwischen den deutschen und französischen Regierungen

Die Krisen zwischen Frankreich und Deutschland haben nicht seit der Flüchtlingskrise begonnen. Wenn man in die Geschichte zurückkehrt, können einige Krisen erwähnt werden. Mehrmals stellen die zwei Mächte gegenüber. Wir erhalten hier vier wichtige Ereignisse: Das Ultimatum Napoleons an Franz II. Im Jahre 1806, den deutsch-französischen Krieg von 1870 bis 1871 und die Opposition zwischen Frankreich und Deutschland während des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. 1806 stellt Napoleon dem letzten Kaiser des Heiligen

37.

¹⁸⁶ Ebd.

¹⁸⁷ Vgl. Wolf Wiedermann-Schmidt (2015): *Besorgte Prognose*, in: *Der Spiegel*, Nr.49, S. 44.

¹⁸⁸ Ebd.

Römisches Reiches Deutscher Nation ein Ultimatum und dieser legt die Reichskrone nieder. Der Historiker und Professor für Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin Heinrich August Winkler führt es in diesem Abschnitt deutlich fort:

*Die deutsche Frage entstand, als sich am 6. August 1806 der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Franz II., einem Ultimatum Napoleons beugte, die Reichskrone niederlegte, die Reichstände von ihren Pflichten entband und damit das "Alte Reich" auflöste*¹⁸⁹.

Der deutsch-französische Krieg von 1870 bis 1871 ist eine militärische Auseinandersetzung zwischen Frankreich unter der Führung Napoleons III. einerseits und andererseits dem Norddeutschen Bund unter der Führung Preußens und den mit ihm verbundenen süddeutschen Staaten. Über die Ursachen dieses Krieges wird geschrieben:

*Nachdem es zwischen Frankreich und Preußen zu einem Streit über die spanische Thronkandidatur eines Hohenzollernprinzen gekommen war, veröffentlichte der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck die Emser Depesche, in der Kaiser Wilhelm I. die französischen Forderungen, dem Prinzen die Annahme der spanischen Königswürde für alle Zukunft zu untersagen, abgelehnt hatte. Daraufhin erklärte der französische Kaiser Napoleon III., der auf außenpolitische Erfolge angewiesen war, um seinen Thron zu stützen, Preußen am 19. Juli 1870 den Krieg. Um das sogenannte Schutz- und Trutzbündnis mit dem Norddeutschen Bund unter Führung Preußens zu erfüllen, traten auch die süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt in den Krieg ein*¹⁹⁰.

Die Niederlage Frankreichs und sein Verlust Elsaßes und Lothringens erzeugen einen dauerhaften Revanchismus gegen Deutschland. Dieser Krieg zerrütelt die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland. Die beiden Länder werden zufolge Erbfeinde bis weit ins 20. Jahrhundert. Man versteht, warum Deutschland und Frankreich während der beiden Weltkriege immer Gegner waren. In der Tat stellt der Erste Weltkrieg wesentlich einerseits Deutschland,

¹⁸⁹ Heinrich August Winkler (2005): Abschied von der deutschen Frage-Rückblick auf einen langen Weg nach Westen, in: *Tatsachen über Deutschland*, Societäts-Verlag; Auswärtiges Amt; (Hrsg), Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Spangenberg, S. 29.

¹⁹⁰ Online unter <http://www.geschichte-lexikon.de/deutsch-franzoesischer-krieg.php> (05/09/2016).

Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich und Bulgarien und andererseits Frankreich, Großbritannien und das Britische Weltreich, Russland, Serbien, Belgien, Italien, Rumänien, Japan und die USA. Die deutsch-französische Opposition ist noch während des Zweiten Weltkriegs prägend. Gleich nach dem Angriff Polens durch Deutschland erklärten Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Frankreich kapituliert vor Deutschland in Juni 1940 und wird besetzt. Es wird klar, dass Deutschland und Frankreich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gute Beziehungen zu verknüpfen versuchen. Aber die Europäische Flüchtlingskrise hat die historische Rivalität wiederhervorgehoben. Man steht diesmal einer mündlichen Auseinandersetzung bei. Bei einer Reise des ehemaligen französischen Wirtschaftsministers Emmanuel Macron in Deutschland ist er gegen die Deutschen aufgebracht, wie es hier steht:

Vergangenen Dienstag war der französische Wirtschaftsminister Emmanuel Macron im Europaausschuss zu Gast. Es hätte ein freundliches Gespräch werden sollen über die großen Themen, über Flüchtlinge, Terror, die Eurokrise. Ein Gespräch unter Partnern. Stattdessen hören die deutschen Abgeordneten eine wütende Anklage¹⁹¹.

Immer über diese Reise Macrons kann man lesen: „Die „mangelnde Solidarität Deutschlands“ prangerte der Franzose an, das fehlende Verständnis für die Situation und die Probleme Frankreichs“¹⁹². Der Französische Innenminister Bernard Caseneuve beklagt sich in diesen Wörtern: „Merkels Flüchtlingspolitik macht uns kaputt“¹⁹³. Der Premierminister Manuel Valls ärgert sich selbst über die Haltung Deutschlands vor der Flüchtlingsfrage. Er äußert das hier: „Es war nicht Frankreich, das gesagt hat: kommt!“¹⁹⁴. Die Reaktion der Deutschen kommt gleich. Nach Julia Amalia Heyer und ihren Mitschreibern „gehen die Prioritäten von Berlin und Paris seit den Anschlägen auseinander“¹⁹⁵. Die Beteiligung an dem Krieg in Syrien ist für die Deutschen vernunftwidrig und die Deutschen sind auf die Franzosen wütend. Für die Deutschen „ist es ein Krieg

¹⁹¹ Julia. A. Heyer ; Christiane. Hoffmann; ...; Christoph Schult (2015): *Im Tornado*, loc. cit., S. 36.

¹⁹² Ebd.

¹⁹³ Ebd., S. 37.

¹⁹⁴ Ebd., S. 36.

¹⁹⁵ Ebd., S. 37.

*ohne Strategie, geführt von einer losen internationalen Koalition mit weit auseinanderstrebenden Interessen*¹⁹⁶. Der neue Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) Frank-Jürgen Weise weist in Bezug auf die Flüchtlingsfrage mit Kraft hin: *„Die Lage ist nicht gut*“¹⁹⁷. Und er führt fort: *“Wer etwas anderes sagt, der träumt*“¹⁹⁸. Laut einem deutschen Politiker *„liegt es bisher keine überzeugende Rechtsgrundlage vor, und es fehlt ein tragfähiges politisches Konzept für die Befriedung Syriens*“¹⁹⁹. Berlin kann nicht längst die Vorwürfe Paris akzeptieren. Die Opposition wird tief geprägt. Hier wird es klargemacht: *„Besonders erobost ist man in Berlin über den Vorwurf Frankreichs, die Bundesregierung verhalte sich in der Flüchtlingsfrage uneuropäisch*“²⁰⁰ und man denkt in Deutschland: *„Zu uns kommt eine Million Flüchtlinge, Frankreich nimmt ein Paar Zehntausend Flüchtlinge auf. Ist das europäisch?*“²⁰¹. Die oppositionelle Lage zwischen Deutschland und Frankreich bringt ans Licht die Konkurrenz um die Hegemonie.

B. Der Kampf um die Vormachtstellung in Europa

Deutschland und Frankreich sind zwei große mächtige Staaten Europas und sogar der Welt. Frankreich ist eine Nuklearmacht und ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Deutschland ist eine stabile europäische wirtschaftliche und politische Macht seit der Wiedervereinigung geworden. Jeder Staat will auf Europa strahlen und in der restlichen Welt seinen Einfluss prägen. Die beiden Staaten ringen um Macht und Einfluss. Demzufolge gibt es einen Kampf um die Vormachtstellung. Diese Meinung wird folgendes gezeigt:

Als roter Faden durch die Geschichte der beiden Länder [Deutschland und Frankreich] seit dem Mittelalter kann der Kampf um die Vormachtstellung in Europa gesehen werden. Zwischen den Konflikten gab es immer wieder Zeiten, während denen der Nachbar

¹⁹⁶ Ebd.

¹⁹⁷ Wolf Wiedermann-Schmidt (2015): *Besorgte...*, loc. cit. S. 44.

¹⁹⁸ Ebd.

¹⁹⁹ Julia. A. Heyer ; Christiane. Hoffmann; ...; Christoph Schult (2015): *Im Tornado*, loc. cit., S. 38.

²⁰⁰ Ebd.

²⁰¹ Ebd.

*auf kultureller Ebene neu wahrgenommen oder wieder entdeckt wurde*²⁰².

In vielen Bereichen wie der Malerei, der Wissenschaft, der Literatur gibt es eine scharfe Konkurrenz zwischen den beiden Ländern. Es ist klar, dass es eine Aussöhnung zwischen ihnen nach dem Zweiten Weltkrieg gibt. Mit der Ernäherung zwischen den verschiedenen Staatschefs seit Helmut Schmidts Amtsperiode (1974–1982) und Valéry Giscard d’Estaings Regierungszeit (1974–1981) verbessern sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Aber es ist ein Scheinverständnis. Die Rivalität existiert immer. Neben den anderen obererwähnten Gebieten kämpfen Berlin und Paris um die Vormachtstellung auf der politischen Ebene wie es hier geführt wird:

*Die drei großen Kriege (1870-71, 1914-1918, 1939-1945) brachten die Beziehungen und Kontakte zwischen Deutschland und Frankreich jeweils fast ganz zum Erliegen, seit den späten 50er Jahren stehen aber die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf guten Grundlagen, die in Abkommen zwischen Adenauer und De Gaulle gipfelten. Als 1990 die Wiedervereinigung Deutschlands bevorstand, zeigte Frankreich nur zögerlich Enthusiasmus*²⁰³.

In der Wirklichkeit zeigt Frankreich seine Angst vor der Wiedervereinigung Deutschlands. Die Bundesrepublik Deutschland (Westdeutschland) allein zeigt schon große Leistungen im Rahmen der Ökonomie, der Wissenschaft, der Bildung...Mit der Wiedervereinigung würde das wiedervereinigte Deutschland mächtiger. Heute betrachtet Paris die Handlungen Merkels als autoritär. Für Paris konsultiert die deutsche Kanzlerin die anderen europäischen Regierungen nicht, bevor sie wichtige Entschlüsse fasst. Für den Journalisten Julia Amalia Heyer und ihre Mitarbeiter „wirft die französische Regierung Merkel vor, sie definiere eigenmächtig, was europäisch ist“²⁰⁴. Die Haltung Paris wird von europäischen sogar deutschen Kritiken geteilt. Die Forscherin am

²⁰²

Online

unter

https://books.google.ci/books?id=kPkalEswyk4C&pg=PA185&lpg=PA185&dq=die+vormachtstellung+kampf+zwischen+deutschland+und+frankreich&source=bl&ots=c6MWFucwyN&sig=GkrqSrNYoOKAaQbQuMO0d2Y2h2Y&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=die%20vormachtstellung%20kampf%20zwischen%20deutschland%20und%20frankreich&f=false (06 /09/2016).

²⁰³ Online unter <https://books.google.c=false> (06 /09/2016).

²⁰⁴ Julia. A. Heyer ; Christiane. Hoffmann; ...; Christoph Schult (2015): *Im Tornado*, loc. cit., S. 38.

Studienkomitee der deutsch-französischen Beziehungen in dem Französischen Institut für Internationale Beziehungen Nele Katharina Wissmann weist das hier hin:

*Nombreux sont les critiques allemands et européens qui font le constat qu'Angela Merkel a pris l'Europe en otage en décidant en septembre 2015 d'ouvrir les frontières pour les demandeurs d'asile, augmentant ainsi encore plus d'afflux des réfugiés vers l'Europe*²⁰⁵.

Über die Flüchtlingsfrage denkt Deutschland nicht an die Folgen für Frankreich und die anderen europäischen Länder. Deutschland will durch ein solches Benehmen seine Macht zeigen. Sie führt fort : „*Le dernier sommet portant sur la crise des réfugiés a démontré que l'Allemagne est prête à avancer même sans son premier partenaire, la France, en négociant tout d'abord seule avec la Turquie*”²⁰⁶. Auf der europäischen Ebene benimmt sich Deutschland als der Verteidiger der menschlichen, humanitären und moralischen Werte. In diesem Sinne zeigt Deutschland durch den großen Anteil der Flüchtlinge auf seiner Erde seine unbegrenzte Willkommenskultur. In mehreren Bereichen handelt Deutschland aus eigenem Entschluss und Frankreich und die anderen Staaten der Europäischen Union haben den Eindruck, dass Deutschland sie vernichten will. Daher erheben sie heftige Kritiken gegen die Regierung Merkels. Nach zahlreichen europäischen Staaten ist Deutschland die Lokomotive der Länder der Europäischen Union. Aber andere meinen, dass Deutschland ein Einzelkämpfer ist. Die französische Regierung ist derselben Meinung mit den Letzten. Frankreich will nicht die Idee, wonach Deutschland die Lokomotive ist, annehmen²⁰⁷. Es ist aber unleugbar, dass Deutschland viele tiele Reformen unternimmt, um wettbewerbsfähig zu werden. Und in diesem Rahmen sollen sich Frankreich und die anderen Staaten der Europäischen Union noch anstrengen²⁰⁸. Der Kampf um die Hegemonie zwischen Deutschland und Frankreich ist auch in dem finanziellen Bereich festzustellen. Während der finanziellen Krise im Griechenland zeigt Deutschland keine Solidarität mit der

²⁰⁵ Nele Katharina Wissmann (2016): *Les réfugiés en Allemagne ...*, loc. cit., S. 16.

²⁰⁶ Ebd., S. 17.

²⁰⁷ Vgl. ebd., S. 19.

²⁰⁸ Vgl. Henrik Uterwedde (2016): Heurs et malheurs de la coopération gouvernementale franco-allemande, in: *Allemagne d'Aujourd'hui: Revue d'information et de recherche sur l'Allemagne*, n° 216 (avril-juin), Septentrion, S. 3.

Regierung von Athen. Während Frankreich und andere europäische Staaten für eine Hilfe Griechenlands günstig sind, ist Deutschland gegen eine Finanzielle Unterstützung. Hier auch will jedes von Deutschland und Frankreich immer seine Meinung aufzwingen. Durch das Zögern gegebenfalls die Ablehnung Deutschlands vor der Krise in Griechenland ist es leicht zu vermuten, dass Deutschland die anderen Länder der Europäischen Union einschließlich Frankreichs ermahnen will, auch wichtige Reformen zu unternehmen, und nicht immer die Hilfe von anderen erwarten zu wollen. Als Lokomotive auf der wirtschaftlichen Ebene möchte Deutschland seine Anstrengungen nicht durch die schwachen Ökonomien zerstören und seinen wirtschaftlichen Aufschwung nach unten ziehen lassen. Zwar schreiben die Wirtschaftsminister Deutschlands und Frankreichs Wolfgang Schäuble und Michel Sapin einen gemeinsamen Werk²⁰⁹, aber man kann behaupten, ohne sich zu irren, dass die Rivalität und der Kampf zwischen den beiden Staaten immer vorhanden sind. Wenn man die Darstellung des Werkes liest, springen in die Augen die Meinungsunterschiede zwischen den beiden Persönlichkeiten der europäischen Union und jene der beiden Staaten. Der Kampf um die Machtvorstellung zwischen den beiden Mächten der Europäischen Union kann, wenn man drauf nicht achtet, die Union schwächen.

III. DIE STABILITÄT DER EUROPÄISCHEN UNION IN BEZUG AUF DIE DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN BEZIEHUNGEN

Die Wichtigkeit der Europäischen Union ist unumstritten. Aber die politische, soziale und ökonomische Stabilität der Europäischen Union ist auf das Überleben der deutsch-französischen Beziehungen angewiesen.

A. Die Schwächung der Europäischen Union durch die deutsch-französischen Auseinandersetzungen

Heutzutage ist das Leben in Autarkie fast unmöglich. In dieser Hinsicht werden Union gebaut oder Beziehungen zwischen Staaten geknüpft. In diesem Sinne

²⁰⁹ Dieses Werk lautet: „ Anders gemeinsam. Ein deutsch-französisches Gespräch über Flüchtlinge, Griechenland, Europa, den Euro und die schwarze Null“, Vgl. Henrik Uterwedde: *Heurs et malheurs...*, loc. cit., S. 3.

führen Deutschland und Frankreich Außenpolitiken, die auf ihren jeweiligen Weltanschauungen basieren. Das vereinte Deutschland betreibt eine reale Außenpolitik. Es beschließt, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den anderen zu haben und seine Interessen zu schützen. Es wird über diese Außenpolitik betont: „ *Die deutsche Außenpolitik steht im Zeichen von Kontinuität und Zuverlässigkeit...Die Orientierungsvorgaben deutscher Außenpolitik lassen sich mit den Axiomen „Never again“ und „Never alone“ umreißen*“²¹⁰. Deutschland pflegt laut dieser realen Außenpolitik gute Beziehungen zu Frankreich und Israel und setzt sich für die europäische Integration. In dieser Richtung erklärt ein deutscher Historiker folgendes:

*So kam es, dass sich das vereinigte Deutschland quasi über Nacht im Zentrum des weltpolitischen Geschehens wiederfand. Dass diese Neuorientierung gelang, lag an den Grundzügen der deutschen Außenpolitik, wie sich seit der Gründung der Bundesrepublik entwickelt und befestigt hatten. [...] Dazu gehören seit den Tagen Konrad Adenauers, des ersten Bundeskanzlers, die transatlantische Partnerschaft und die europäische Integration, der Wunsch nach gutnarchbarschaftlichen Beziehungen-allein voran mit Frankreich, um die sich die deutsche Außenpolitik schon seit Anfang der fünfziger Jahre bemühte-ebenso wie der schon früh begonnene schwierige Prozess der Aussöhnung mit Israel*²¹¹.

Wie der Historiker oben herausstellt, legt Deutschland einen großen Wert auf die europäische Integration. In der Tat betreibt die deutsche Regierung eine aktive Europapolitik. Die Deutschen haben verstanden, dass die Integration zu Frieden, Wohlstand, Sicherheit und Entwicklung führt. Aus deutscher Sicht zeigt sich die Europäische Union als ein wichtiges Integrationsmittel. Daher konzentrieren sich die Deutschen auf die Entwicklung der Union. Der Politikwissenschaftler Josef Janning hebt das in dieser Analyse hervor: „*Als bevölkerungsreichster und zugleich wirtschaftlich starker wie zentral gelegener*

²¹⁰ Societäts-Verlag; Auswärtiges Amt (Hrsg) (2005): *Tatsachen über Deutschland*, Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Spangenberg, S. 74. „Never again“ steht vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte für die Abkehr von autoritären und expressionsorientierter Politik sowie für profunde Skepsis gegenüber militärischen Machtmitteln. „Never alone“ bedeutet die feste Einbindung in die Gemeinschaft der westlichen Demokratien“, in: ebd. (Dieser Abschnitt ist ein kleiner Kommentar von den Herausgebern in Bezug auf die Überlegung von Gregor Schöllgen, siehe Fußnote 41).

²¹¹ Gregor Schöllgen (2005): *Deutschland-Partner in der Welt*, in: *Tatsachen über Deutschland*, Societäts-Verlag; Auswärtiges Amt (Hrsg), Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Spangenberg, S. 74.

*Staat besitzt das vereinte Deutschland ein vorrangiges Interesse an der Einbindung in die europäische Integration und der Fortentwicklung wie Ausdehnung des Rahmes“.*²¹² Um die Europäische Union stärker zu machen, hat Deutschland enge Beziehungen mit Frankreich, einem anderen bedeutenden Staat der Union. Frankreich zählt unter den Großmächten der Welt wie oben erwähnt. Es führt eine diversifizierte Außenpolitik, wie es hier erwähnt wird:

*Frankreich sieht sich als global agierenden Akteur, der seine Bedeutung u.a. aus der Rolle als Nuklearmacht und ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (VN) definiert. Es engagiert sich politisch und militärisch sowohl bilateral als auch multilateral unter Führung der Vereinten Nationen, der NATO (North Atlantic Treaty Organization) und der EU*²¹³.

Wie Deutschland ist für Frankreich die europäische Integration sehr wichtig. „Als Gründungsmitglied der Europäischen Gemeinschaften setzt sich Frankreich traditionell für eine verstärkte europäische Integration ein“²¹⁴, notiert ein Analytiker. Die guten Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich tragen bis jetzt zum größten Teil der Stabilität der Europäischen Union bei. Sowohl für die Politik im Rahmen der Vereinten Nationen als auch für die Europapolitik agieren die beiden Staaten oft zusammen. Was die Europapolitik anbelangt, steht es klar: „Deutschland ist Frankreichs wichtigster europäischer Partner. Regelmäßige Kontakte auf allen Ebenen gewährleisten eine enge Abstimmung und ständigen Meinungsaustausch zu allen wichtigen politischen Fragen“²¹⁵. Alle diese großen Anstrengungen wären unnötig, wenn diese mächtigen Staaten sich nicht einigen. Das Missverständnis zwischen Deutschland und Frankreich über die Flüchtlingskrise und die finanzielle Krise in Griechenland hat wirklich die Europäische Union erschüttert. Bis jetzt finden die Länder der Union keine wahre, konkrete und gemeinsame Lösung vor der Flüchtlingskrise. Die Ergebnisse entsprechen nicht ganz den Hoffnungen. Laut dem Europaexperten Josef Janning „ist die große Fluchtbewegung nach Europa die dritte große Probe auf Zusammenhalt und Handlungsfähigkeit der

²¹² Josef Janning (2005): *Deutschland in Europa*, in: ebd., S. 79.

²¹³

Online

unter

http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Frankreich/Aussenpolitik_node.html (17 /09/ 2016).

²¹⁴ Ebd.

²¹⁵ Ebd.

*Europäischen Union im Jahr 2015*²¹⁶. Es ist klar, dass der Zusammenhalt der Union in Gefahr ist. Die Kampfhaltung der beiden mächtigsten Staaten der Europäischen Union ist ein Hindernis für effiziente Ergebnisse. Während Deutschland und Frankreich streiten, kommen immer Tausende Flüchtlinge nach Europa. Vor dieser Flüchtlingskrise gibt es tiefe Missverständnisse und oft wörterliche Auseinandersetzungen zwischen nicht nur den europäischen Staaten sondern auch den Staaten der Europäischen Union. Janning stellt das wie folgendes heraus:

*Drei Lager kennzeichnen den Konflikt innerhalb der EU: zum einen am stärksten vom Flüchtlingsstrom betroffene Staaten auf der Linie von Kroatien bis Schweden, zum zweiten die Gruppe der ostmitteleuropäischen EU-Staaten, zumeist Länder ohne Einwanderungstradition und Integrationspolitik, zum dritten die übrigen Staaten in Westeuropa, die abseits stehen wie Großbritannien, das nicht Mitglied des Schengen-Raums ist, oder die sich eher passiv verhalten in der Hoffnung, größeren innenpolitischen Belastung entgehen zu können*²¹⁷.

In solchen Umständen kann die Europäische Union keinen wirksamen Entschluss treffen, um die Krise zu beseitigen. Es gibt viele Versagen in der Lösung der Flüchtlingskrise. „*Es klafft eine deutliche Lücke zwischen den Initiativen auf europäischer Ebene und der Bewältigung der großen Zahl von Flüchtlingen...*“²¹⁸, beklagt sich Josef Janning über diese Frage. Das fehlende Verständnis zwischen Frankreich und Deutschland für eine geltende Lösung hat einen negativen Einfluss auf die soziale Lage in diesen Staaten sowie auf die EU-Staaten wie, Österreich und Schweden. In der Tat bedroht die zunehmende Zahl der Flüchtlinge und Asylanträge den Sozialfrieden. Oft finden Proteste gegen die Ankunft der Flüchtlinge statt und die Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Demonstranten sind nicht selten. Vor der Schwäche der Europäischen Union entwickeln sich rechtpopulistische Bewegungen in den meisten Staaten der Europäischen Union. Durch den Aufstieg dieser Bewegungen hat man den Eindruck, dass die Staaten der Europäischen Union nicht gastfreundlich sind. Das Bild von der Union wird demzufolge befleckt.

²¹⁶ Josef Janning (2005): *Deutschland in...*, loc. cit., S. 79.

²¹⁷ Ebd., S. 38.

²¹⁸ Ebd.

Daher sollen Frankreich und Deutschland immer zusammenarbeiten, um die Stabilität der Union zu bewahren.

B. Das notwendige Verständnis zwischen Deutschland und Frankreich für die Stabilität der Europäischen Union

Die Europäische Union spielt eine wertvolle Rolle. Sie stellt ein wichtiges, beispielhaftes und nötiges Integrationsmittel dar. Mit ihren Organen wie dem Europäischen Rat, der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union...wahrt die Union die Interessen der Mitgliedsstaaten. Außerdem repräsentiert die Union wirtschaftlich einen großen Binnenmarkt. Als Gründungsstaaten sind Frankreich und Deutschland zwei konstruktive Partner in der Europäischen Union. Diese Behauptung wird so klar gestellt: *„Deutschland ist für Frankreich der wichtigste politische und wirtschaftliche Partner, beide Länder stimmen sich in der Außen- und Europapolitik eng ab und setzen häufig Impulse für eine Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit“*²¹⁹. Die engen Beziehungen zwischen den beiden Staaten führen zu einer Verstärkung der Europäischen Union. Die Einigung der Kräfte, die Übereinstimmung der Stellungen der beiden tragen zur Bewältigung mancher Schwierigkeiten bei. Für den Konflikt in der Ukraine und die finanzielle Krise in Griechenland sollen Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatsoberhaupt Hollande zusammenarbeiten, um endgültige Lösungen zu finden. Die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit sind bedeutend für die Stabilität der Europäischen Union, wie es hier hervorgehoben wird:

*Im Januar des Jahres [2015] eskalierte der Krieg im Osten der Ukraine. Die Initiative von Bundeskanzlerin und Frankreichs Staatspräsident François Hollande zu einem zweiten Minsker Abkommen erreichte ein Ende der Kampfhandlungen und bewahrte die Einigkeit der Europäer im Umgang mit Russland. Im Sommer 2015 wurde Griechenland innerhalb der Regeln und Institutionen der Eurozone vor dem finanziellen Zusammenbruch bewahrt*²²⁰.

²¹⁹

Online

unter

http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Frankreich/Aussenpolitik_node.html (17 /09/ 2016).

²²⁰ Josef Janning (2005): *Deutschland in...*, loc. cit.

Um die Langlebigkeit der Europäischen Union zu garantieren, arbeiten seit langem die französischen und deutschen Regierungen zusammen. Sogar bilden die Staats- und Regierungschefs der jeweiligen Staaten Paare²²¹. Diplomatisch repräsentiert die Paris-Berlin- Achse eine Chance für die Entwicklung der Europäischen Union. Die deutsche Freundschaft, die seit dem Elysée-Vertrag vom 22. Januar 1963 unterzeichnet wird, soll weitergeführt und verstärkt werden. Denn es gibt zahlreiche Herausforderungen für die Europäische Union. Unter diesen Herausforderungen zählt man „die Stärkung der weltpolitischen Rolle der Europäischen Union“²²² und nicht zuletzt „die Sicherheit der EU-Mitglieder vor den Bedrohungen neuer Art“²²³. Diese Bedrohungen kann man leicht erwähnen. Man denkt an Terrorismus, die Flüchtlingskrise, militärische Konflikte, an wirtschaftliche Krisen... Bei der Lösung der Flüchtlingskrise betont wie folgend ein Analytiker die Notwendigkeit für Deutschland und Frankreich zusammenzuarbeiten:

*Merkel weiß, dass sie auf Hollande angewiesen ist. Sie kann eine europäische Regelung der Flüchtlinge nicht gegen Frankreich erreichen. Sie braucht ihn für ihre Idee, die Flüchtlinge nach einem festen Schlüssel auf alle EU-Länder zu verteilen. Die Osteuropäer sind ebenso strikt dagegen wie die Briten. Ohne die Franzosen wäre die Idee tot*²²⁴.

Auch in dieser Richtung appelliert die Beauftragte für Flucht und Migration im Auswärtigen Amt Beate Grzesk an eine gemeinsame Handlung der Europäischen Staaten, wenn sie in einem Interview erklärt: „Die Flüchtlingskrise ist eine gemeinsame Aufgabe, die alle in Europa betrifft“²²⁵. Sogar für die Schwierigkeiten außerhalb der Europäischen Union ist die deutsche-französische Zusammenarbeit von großer Bedeutung. Deutschland und Frankreich „agieren sehr häufig gemeinsam, z.B. durch

²²¹ Hier kann man zum Beispiel die Paare zitieren: Willy Brandt (1969–1974) und Georges Pompidou (1969–1974), Helmut Schmidt (1974–1982) und Valéry Giscard d’Estaing (1974–1981), Helmut Kohl (1982–1998) und François Mitterrand (1981–1995), Jacques Chirac (1995–2007) und Gerhard Schröder (1998–2005), Angela Merkel (seit 2005) und Nicolas Sarkozy, und Merkel und Hollande (seit 2012). Online unter <http://www.caminteresse.fr/economie-societe/couple-franco-allemand-de-charles-de-gaulle-a-angela-merkel-1140795/> (21 /06/2016).

²²² Josef Janning (2005): *Deutschland in ...*, loc. cit., S. 86.

²²³ Ebd.

²²⁴ Julia. A. Heyer ; Christiane. Hoffmann; ...; Christoph Schult (2015): *Im Tornado*, loc. cit., S. 38.

²²⁵ Janet Schayan (2005): *Fluchtursachen wirkungsvoll bekämpfen*, Interview mit Beate Grzeski, der Beauftragten für Flucht und Migration im Auswärtigen Amt, in: *DE Magazin Deutschland, Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft*, Nr 4, S. 52.

gemeinsame Reisen der Außenminister zuletzt in die Ukraine, nach Mali und Niger, sowie in den diplomatischen Bemühungen zur Beilegung internationaler Konflikte (v.a. in der Ukraine-Krise, Syrien und Libyen)“²²⁶. Alle diese Elemente bringen uns dazu, zu denken, dass diese beiden mächtigen Staaten der Europäischen Union in enger Abstimmung handeln sollen.

SCHLUSS

Die Flüchtlingskrise hat die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland erschüttert. Diese beiden mächtigen Staaten der Europäischen Union kommen nicht zu einer gemeinsamen Haltung für die Lösung der Krise. Für die französische Regierung ist das Teilnehmen an dem Krieg in Syrien und dessen Beseitigung die Priorität, um den Terrorismus in Europa zu verhindern. Die deutsche Regierung setzt sich dafür, was sie betrifft, die Flüchtlingsfrage zu lösen. Diese verschiedenen und entgegengestellten Haltungen verursachen tiefe Missverständnisse zwischen Frankreich und Deutschland. Bei genauerem Hinsehen geht es um einen Kampf um die Vormachtstellung zwischen den beiden Staaten, der negative Folgen auf die Stabilität der Europäischen Union hat. Als Gründungsstaaten dieses wichtigen und beispielhaften Integrationsmittels sollen Frankreich und Deutschland in enger Abstimmung für das Wohlbefinden der Europäischen Union und auch die Bewältigung der Schwierigkeiten in der Welt agieren.

²²⁶ Online unter http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Frankreich/Aussenpolitik_node.html (17 /09/ 2016).

LITERATUR

- Bidder, Benjamin; Mittelstaedt Juliane von; Schepp Matthias (2015): *Putins Krieg*, in: *Der Spiegel*, Nr 49, S. 20-21.
- Birnbaum, Robert (2015): *Herausforderung für ein ganzes Land*, in: *DE Magazin Deutschland: Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft*, Nr 4, S. 23-25.
- Heyer, Julia Amalia.; Hoffmann, Christiane; Schult, Christoph (2015): *Im Tornado*, in: *Der Spiegel*, Nr 49; S. 36-38.
- Janning, Josef (2005): *Deutschland in Europa*, in: *Tatsachen über Deutschland*, Societäts-Verlag; Auswärtiges Amt (Hrsg), Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Spangenberg, S. 79-87.
- Janning, Josef (2015): *Europa unter Handlungsdruck*, in: *DE Magazin Deutschland, Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft*, Nr.4, S. 36-39.
- Schayan, Janet (2005): *Fluchtursachen wirkungsvoll bekämpfen*, Interview mit Beate Grzeski, der Beauftragten für Flucht und Migration im Auswärtigen Amt, in: *DE Magazin Deutschland, Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft*, Nr 4, S. 50-53.
- Schöllgen, Gregor (2005): *Deutschland-Partner in der Welt*, in: *Tatsachen über Deutschland*, Societäts-Verlag; Auswärtiges Amt (Hrsg), *Tatsachen über Deutschland*, Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Spangenberg, 2005, S. 73-78.
- Uterwedde, Henrik (2016): *Heurs et malheurs de la coopération gouvernementale franco-allemande*, in: *Allemagne d'aujourd'hui: Revue d'information et de recherche sur l'Allemagne*, n° 216 (avril-juin), Septentrion, S. 3-5.
- Wiedermann-Schmidt, Wolf (2015): *Besorgte Prognose*, in: *Der Spiegel*, Nr.49, S. 44-46.
- Winkler, Heinrich August (2005): *Abschied von der deutschen Frage - Rückblick auf einen langen Weg nach Westen*, in: *Tatsachen über Deutschland*, Societäts-Verlag; Auswärtiges Amt(Hrsg), Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Spangenberg, S. 29-49.
- Wissmann, Nele Katharina (2016): *Les réfugiés en Allemagne : Plus de chances que de risques. Ou : plus de risques que de chances ?* In: *Allemagne d'aujourd'hui: Revue d'information et de recherche sur l'Allemagne*, n° 216 (avril-juin), Septentrion, S. 16-19.
- Zahlen und Fakten zu Flucht und Migration* (2015), in: *DE Magazin Deutschland: Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft*, Nr 4, S. 26-27.

WEBSEITEN

[Http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Frankreich/Aussenpolitik_node.html](http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Frankreich/Aussenpolitik_node.html) (17 /09/ 2016).

[Https://books.google.ci/books?id=kPkalEswyk4C&pg=PA185&lpg=PA185&dq=die+vormachtstellung+kampf+zwischen+deutschland+und+frankreich&source=bl&ots=c6MWFucwyN&sig=GkrqSrNYoOKAaQbQuMO0d2Y2h2Y&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=die%20vormachtstellung%20kampf%20zwischen%20deutschland%20und%20frankreich&f=false](https://books.google.ci/books?id=kPkalEswyk4C&pg=PA185&lpg=PA185&dq=die+vormachtstellung+kampf+zwischen+deutschland+und+frankreich&source=bl&ots=c6MWFucwyN&sig=GkrqSrNYoOKAaQbQuMO0d2Y2h2Y&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=die%20vormachtstellung%20kampf%20zwischen%20deutschland%20und%20frankreich&f=false) (06 /09/2016).

[Http://www.caminteresse.fr/economie-societe/couple-franco-allemand-de-charles-de-gaulle-a-angela-merkel-1140795/](http://www.caminteresse.fr/economie-societe/couple-franco-allemand-de-charles-de-gaulle-a-angela-merkel-1140795/) (21 /06/2016).

[Http://www.geschichte-lexikon.de/deutsch-franzoesischer-krieg.php](http://www.geschichte-lexikon.de/deutsch-franzoesischer-krieg.php) (05/09/2016).

[Http://www.spiegel.de/politik/ausland/frankreich-weniger-als-80-000-asylbewerber-in-2015-a-1071648.html](http://www.spiegel.de/politik/ausland/frankreich-weniger-als-80-000-asylbewerber-in-2015-a-1071648.html) (06/01/2017)